

UNIVERSITY OF NORTHWEST

**MANİPÜLASYONUN ANLAMI, GÜNLÜK HAYATTAKİ KARŞILIKLARI VE
TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI**

MASTER THESIS

Mete ÖZKÖK

Thesis Advisor: Prof. Dr. Bilal Semih BOZDEMİR

2017

TERM PROJECT APPROVAL

The study titled “MANİPÜLASYONUN ANLAMI, GÜNLÜK HAYATTAKİ KARŞILIKLARI VE TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI” prepared by Mete ÖZKÖK was published on 2017, in accordance with the relevant articles of the “University of Northwest Education and Examination Regulations, a graduation project in the Psychological Science Undergraduate Program”. evaluated and accepted.

	<u>Title - Name Surname</u>	<u>Signature</u>
Project consultant	: Prof. Dr. Bilal Semih BOZDEMİR	
Head of department	:	

Director of the Institution

İçindekiler

TERM PROJECT APPROVAL	2
Özet.....	5
DECLARATION OF COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES AND RULES	7
Giriş.....	8
O zaman neden insanlar hala "manipülasyon" kelimesini kullanıyor?	9
Kapsamlı Bir Tanım	14
Bütünleştirici Bir Manipülasyon Açıklaması.....	15
Sinsi ve Sinsi Aldatma Olarak Manipülasyon	16
Özellikle Liberal Toplumlarda	22
Manipülasyonu Karakterize Etmek İçin Entegre Bir Yaklaşım Benimseyen Yeni Bir Konsept	22
Manipülasyonun Gözden Geçirilmiş Bir Tanımı.....	24
Sinsi ve El Altından ve/veya Aldatıcı Yollar	24
Duygusal Durumlarımız Aracılığıyla İnsanları Etkileme Kapasitemizi Fark Etmememize Neden Olan Nedir?	26
Kalıcı Bir Fenomen Örneği	26
Aynı Araştırma Yöntemi.....	28
Sorumluluk.....	29
Ahlaki Sorumluluk.....	29
Önleme İlkesi	31
Aldatıcı Manipülasyon	32
Manipülatif Olan Etki İle Manipülatif Olmayan Etki Arasındaki Fark	37
Alternatif Politikalar, Uygulamalar ve/veya Teknolojiler Arasından Seçim Yapmak	43
Semptomları Hafifletmeye Odaklanmak	45
Davranışsal Reklamcılık.....	54
Çevrimiçi Manipülasyonunun Zararları	55
Teknoloji ve Özerklik.....	60
Çevrimiçi Alanlardaki Manipülasyon	63
İki Farklı İş Akışı.....	63
Davranışsal Verilerin ve Psikofiziksel TOJ İndekslerinin İstatistiksel Analizleri.....	65
Yaşlanan Beyinde Sözel Çalışma Belleğinde İşlevsel Hemisferik Asimetri.....	67
Batılı Bir Popülasyonda Kaslılık Tercihleri	69
Sonuç	73
Referanslar.....	75

Özet

Sürekli olarak ve çeşitli şekillerde birbirimiz için bir etki kaynağıyız. Bir yandan, herhangi bir etik kaygı uyandırmayan etki türleri vardır. Örneğin, birini bir şeye makul bir şekilde, sağlam bir gerekçeye dayanan tartışarak ikna etmek istiyorsak, bu tür bir etki kullanılabilir. Öte yandan, bizi belirli bir şekilde davranmaya zorlayan türden etkiler vardır ve bu tür etkileri, özgürce hareket etme yeteneğimizi sınırladıkları için genellikle sıkıntılı buluruz. Bununla birlikte, bir etki sürekliliği boyunca bir yere düşen, esas olarak bizi rasyonel olarak etkilemeyen ama aynı zamanda bizi hiçbir şekilde zorlamayan başka etki türleri de var gibi görünüyor. Bunu, genellikle bilinçsiz olan iç süreçlerimizi kullanarak ve duygusal durumlarımızı veya daha spesifik olarak duygularımızı, duygularımızı ve ruh halimizi değiştirerek üzerimizde etki yaratmak için çevresel karar verme kanallarını kullanarak yaparlar. . Bunun, "manipülasyon" olarak adlandırdığımız ve kendisiyle ilişkili kalıcı bir kötü çağrışım içeren bir davranışla yakın bir bağlantısı vardır. Pazarlama, politika ve hatta kendi kişisel ilişkilerimiz dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda "manipülasyon" kelimesiyle temasa geçiyoruz. Manipülasyonun tarihsel olarak çok kötü bir ışık altında, çoğunlukla dürüst olmayan bir zorlama tekniği olarak görülmesine rağmen, gerçekte bu daha karmaşık bir konudur. Bu çalışmada, olguya önceliklerden daha geniş ve umarım daha farklı bir perspektif sunuyoruz. Bu görüş, fenomenin daha iyi huylu ve hatta faydalı yinelemelerini açıklayabilir. Sonuç olarak, manipülasyon, bir manipülatörün, zevkli veya nahoş olarak algılanan bir amaç (bir eylem, bir ürün, vb.) en azından asgari anlamda, bu amacı seçmek ya da seçmemek konusunda özgür kalır. Son olarak, duygusal kaydı hedefleyen manipülatif stratejilerin, rasyonalite ve özerklik ile zorunlu olarak çatışma içinde olmadığını, daha ziyade hem duygusal durumlara hem de mantığa dayanan ve her zaman değil, karmaşık bir karar verme sürecinin kurucu bir parçası olduğunu tartışacağız. Başka bir deyişle, duygusal kaydı hedef alan manipülatif stratejilerin ille de rasyonalite ve özerklikle savaş halinde olmadığını savunacağız. Manipülasyon sonucunda öznenin rasyonel özgürlüğü kısıtlanabilse veya değiştirilebilse de, göstereceğimiz gibi, bu kaçınılmaz olarak öznenin özgür olmadığı anlamına gelmez.

Anahtar Kelimeler: Manipülasyon, Günlük Hayatta Manipülasyon, Teknolojideki ve Manipülasyon

Mete ÖZKÖK

Department of Psychology

University of Northwest

Thesis Advisor: Prof. Dr. Bilal Semih BOZDEMİR

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES AND RULES

I declare that I have acted in accordance with scientific ethical principles and rules in the preparation of this term project, that I have referred to the sources used within the scope of the study in accordance with scientific norms and that I have included them in the bibliography. I declare that I accept all moral and legal consequences that will arise in the event of a situation contrary to this statement I made regarding my work.

Mete ÖZKÖK

Giriş

Manipülasyonu, Aristoteles'in retorik anlayışına uygun olarak, yani erdemli ya da ahlaksız kişilerin iyi ya da kötü amaçlar için kullanabilecekleri sorunlu ve sorunsuz taktikler kullanan tarafsız bir araç olarak kavramsallaştırmaya çalışacağız. Aynı şey diğer insanları manipüle etmek için de söylenebilir. Doğal olarak, bu açıklanması gereken bir şeydir çünkü birçok insan bunu mantıksız bulacaktır. Manipülasyonu kavramsallaştırma süreci zorlu bir süreçtir ve bunun nedeni pek çok sezgisel sıçramanın söz konusu olmasıdır. Bir etkileme biçimi olarak manipülasyonun nasıl anlaşılacağına (ve nasıl anlaşılması gerektiğine) ilişkin tartışma bazen zorlayıcı olabilir çünkü manipülasyona ilişkin birçok farklı açıklama vardır; bunların bazıları diğerlerinden daha ayrıntılıdır, ancak çoğunluğu çok değiller

Theun A. van Dijk, yaygın yanlış anlamının bir sonucu olarak, 20 yılı aşkın bir süre önce kapsamlı bir manipülasyon tanımının bulunmadığını sorguladı. Yaygın kullanımına rağmen, manipülasyon kavramının "... hiçbir zaman bir teoride açıklığa kavuşturulmadığını" söyledi (van Dijk Citation1998, 340). Kesin bir tanımın olmaması, bir etki biçimi olarak manipülasyonun yaygınlığı düşünüldüğünde özellikle dikkat çekicidir. Örneğin yazar Joel Rudinow, bunu 1978 gibi erken bir tarihte eleştiriyor (Rudinow Citation1978, 338). Bu nedenle manipülasyon mekanizmalarını ve uygulamalarını tartışmak hem çok zor hem de yapılması gereken bir iştir. Bunun nedeni, bir strateji olarak nelerden oluştuğunun ve hangi bireysel yöntemleri içerdiğinin belirsiz görünmesidir.

Halihazırda var olan kavramların belirsizliği nedeniyle, "manipülasyon" kelimesi, konu daha fazla tartışılmadan, etki yaratma çabası için uygun bir şekilde aşağılayıcı bir terim olarak kullanılabilir. Bu yoruma göre, sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden manipülatörler, tıpkı Shakespeare'in Othello oyununda Iago'nun yaptığı gibi, planlarını gerçekleştirirken, manipüle edilen kişi için istenmeyen ve zararlı sonuçlar doğurmak amacıyla dürüst olmayan ve gizli hareket ederler. Ek olarak, manipülasyon, manipüle edilen kişinin rasyonalitesini gözden geçirir ve hatta alt üst eder; bu, tüm manipülasyon örneklerinin bir dereceye kadar ortak olduğu görünen bir şeydir. Sonuç olarak, bir vekilin özerkliği zedelenir ve ona onursuz bir şekilde davranılır (bu da belirli vakalara göre tartışılabilir) (Fischer Citation2017, 16). Bu, Latince manipulustan türeyen ve başlangıçta (lejyondaki askerler için) "bir avuç" anlamına gelen bir terim olan "manipüle etmek" için geçmişte ne anlama geldiğiyle hiçbir şekilde eş anlamlı değildir. "Birinin elinden tutmak"

(hatta fayda sağlayacak şekilde!) anlamında kullanılmasına rağmen, zamanla bir şeyin " ustalıkla ele alındığını" belirten teknik bir ifadeye evrilmiştir (örneğin bir makine; işimize yaklaşıyoruz). çağdaş anlam).

"Bir kişinin sonuç odaklı tedavisi" ifadesi, bilimsel söylem alanında davranışçılık ve psikanaliz teorilerine çok yakın bir yerde ilk kez sahneye çıkıyor. Diktatörlüklerin korku, öfke, başkalarına güvensizlik ve otoriter kötülüğe hayranlıkla kamuoyu oluşturmak için propaganda kullanan olaylarla dolu tarihi göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen çağrışımların "manipülasyon" terimini günlük kullanımımıza sokması anlaşılabilir bir durumdur. Böyle bir tarihin ardından, bu çağrışımların terimi günlük kullanımımıza nasıl girmiş olabileceğini görmek kolaydır.

Neo-Marksist gelenek ve geçmişe yönelik genel bir şok, onu, şeytani bir manipülatörün, akılcılığı aldatarak ve alt üst ederek kınanacak bir şekilde bir ajanı etkilediği suçlaması olarak belirledi ve bu da "manipülasyon" kelimesinin olumsuz ahlaki çağrışımlara sahip olmasına neden oldu (Fischer Citation2017, 36–40).

O zaman neden insanlar hala "manipülasyon" kelimesini kullanıyor?

Nasıl anlaşıldığını geliştirmeye çalışırken aynı zamanda ifadeyi korumak lehine birkaç zorlayıcı argüman var. Başlamak için, "manipülasyon" kelimesini kullanmayı bırakmamız gerektiği önermesi, bu ifadeyi kullanmadan ilgili fenomenler hakkında bir konuşma yapmanın bile mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. "Etki" terimi hem geniş bir şemsiye kategoridir hem de kendi başına çok belirsizdir. "Duygusal etki" veya "rasyonel olmayan etki", "manipülasyon" teriminden daha az aşağılayıcı olan nötr alternatifler olabilir, ancak bu terimler kesinlikle genel olarak kullanılmaz. Manipülasyon kelimesi, insanın eliyle bir kadranı çevirmesi çağrışımı ve sonuca odaklanması ile doğru bir seçim gibi görünmeye devam ediyor. Öte yandan olumsuz çağrışım, tartışmanın rasyonalite ve duygusal durumların ikili doğasına aşırı miktarda vurgu yapması gerçeğine daha fazla atfedilebilir.

Sonuç olarak, rasyonalitemize meydan okumanın ve onu duygulanımla "kirletmenin", özerkliğimize ve haysiyetimize bir tehdit olarak görüldüğü fikri ilgi gördü. Hepimiz sonlu ve sınırlı bir şekilde rasyonel varlıklar olduğumuz için, duygu durumlarımızı hedefleyen bir etki biçimi olarak manipülasyonun normal bir iletişim tarzı olarak anlaşılabilceğini ve bunun sürekli olarak değişen dereceler önemlidir. Hepimizin sonlu ve sınırlı ölçüde rasyonel varlıklar olmamıza rağmen, öyle görünüyor ki hepimiz bunu kabul edebiliyoruz. "Manipülasyon" kelimesi, makul

radarımız tarafından tespit edilemeyen bir etkiyi tanımladığı için bu duruma çok uygundur. Aslında deyim bazı ayrımların eklenmesiyle daha da kesinleşiyor ama genel anlamından çok da uzaklaşmıyor. Pazarlamadan bir meslektaşımınla birlikte yürüttüğümüz yakın tarihli bir ankette, yanıt verenlerden oluşan temsili bir örneklemin "manipülasyon" terimini ne doğası gereği ahlaksızca sorunlu ne de zorunlu olarak aldatıcı ve zararlı olarak sınıflandırması ilginçtir. Yaygın olarak duygusal durumlarımızı kullanan bir tür etki olarak görülüyordu ve bu kanalı kullandığı için, herhangi bir zamanda tehlikeli bir duruma dönüşmemesi için tetikte olmamız şarttır (Feurer ve Fischer Citation2022). Mümkün olduğu kadar açık ve kesin bir şekilde ayırt etmek mantıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda ampirik kanıtlar da bu fikri destekliyor gibi görünüyor. Sonuç olarak, olumsuz ahlaki değerlerin manipülasyon için gerekli olup olmadığı veya fenomenin tarafsız bir açıklamasını vermenin makul olup olmadığı sorusu çok daha alakalı. Bu, yalnızca mümkün olduğu kadar açık ve kesin bir şekilde ayırt etmenin rasyonel olduğu için değil, aynı zamanda ampirik kanıtın onu destekliyor görüldüğü için de doğrudur. Sonuç olarak manipülasyon, bazı sorunlu yaklaşımlarla etkilemek için kötü bir çaba gibi görünebilir, ancak daha derine baktığımızda bunun hiç de sanıldığı kadar belirgin olmadığını fark ederiz. Manipülasyon, avantaj elde etmek için kullanılan bir tür etkilemedir. Manipülasyonun doğası gereği ahlaka aykırı, sorunlu, dürüst olmayan, zararlı ve sinsiyi yaptığı varsayımını yapmak yerine, sakıncalı ve itiraz edilemez manipülasyon girişimleri arasında ayırım yapmak önemlidir - aşağıda verilen örnekler, bunların tümünü olmasa da bazılarını açıklayacaktır.

Bu nedenle, özünde manipülatif olarak önermek istediğim, öncelikle rasyonel olmayan ama aynı zamanda zorlayıcı olmayan yollarla bir aracılığı etkilemenin bazı örneklerini ele alalım. Sinsi ve sinsi taktikler, aldatma gibi birçok başka özellik olmasına rağmen, "manipülasyon" dediğimiz olgunun merkezinde, bir sonu zevkli/tatsız kılarak duygusal durumlarımızı değiştirme girişiminin görüldüğüne işaret etmek önemlidir.

Othello'yu kıskandırmak için Cassio ve Desdemona'yı sevgililer olarak gösteriyor. Bizi özellikle savunmasız hissettirebilecek ve "hava kadar hafif önemsiz şeylerin kıskanç onaylar için güçlü olduğu, kutsal metnin kanıtı olarak" şarkıdan bir alıntı olan "kıskançlığın alevlerini körüklemeyi planlıyor."

Karmaşık ve manipülatif yaklaşımı ve kullandığı farklı tekniklerin bir sonucu olarak kıskançlık, öfke ve güvensizlik duygularına kapılmasına izin verir. İkincisi, Alman tarihi kayıtlarından şu

efsanevi örneği ele alalım: Patatesi Avrupa'da çok sevilen bir yemek haline getirme çabası, feci bir açlık krizine yanıt olması gerektiği gerçeğine rağmen zorlu bir görev olduğunu kanıtladı. 1746 yılında Prusya'da meydana gelen olay da önemlidir. Çiftçiler yeni ürüne sıcak bakmadılar çünkü satılmakta olan yenmez türler vardı ve kimse onu yemek için nasıl düzgün bir şekilde hazırlayacağını bilmiyordu. Prusya hükümetinin patates ekimi üzerinde kontrol uygulama girişimleri başarısızlıkla karşılanınca, vatandaşlarını yeni sebzeyle benimsemeye ikna etme çabasıyla başka taktiklere yöneldi. Patatesin değerinin rahipler tarafından vaaz edilmesi gerekiyordu ve Prusya Kralı Büyük Frederick, askerlerin patateslerin üretildiği bir tarlayı izlemesini sağlayarak patatesleri hassas ve önemli bir şey olarak göstermeye çalıştı. Kullanılan stratejilerden biri buydu. Ülkenin birden fazla gıda kıtlığı yaşadığı bir dönemde Fransa'da yaşayan Antoine Augustin Parmentin, aynı soruna bir çözüm bulmaya çalıştı. Hatta ileri gelenlerin büyük seyirciler önünde patatesi överken yemek yediği çok sayıda halka açık yemek planladığı bile söyleniyor; Bu yemekler başarılı geçti ve bu da patatesin en popüler yiyeceklerden biri olmasına katkıda bulundu.

Ortalama zekaya sahip olanlar, 'iyi' ürüne ilgi duydular ve buna olan istekleri oldukça hızlı bir şekilde arttı. Bu, açlıklarını kontrol etmede önemli ölçüde yardımcı oldu. Son olarak, Mark Twain tarafından yazılan Tom Sawyer'dan bir pasaj düşünün. Bu pasajda Tom bir çit boyamak zorunda kalır ve bu görevle ilgili korkuyla dolar. Jim'i (biraz tembelce) makul bir şekilde onun yerine geçmesi için ikna etme girişimleri, en iyi çabalarına rağmen hızla başarısız olur. Bunun nedeni zorlamanın bir seçenek olmamasıydı.

Söylediklerini şu şekilde yorumlayabiliriz: Şunun ya da bunun yanlış olduğunu ve aksini yapman gerektiğini söyleyerek değil, suçluluk duygusu uyandırmaya çalışıyor (belki bilinçli olarak bile değil; ihtiyaçlarını bu şekilde dile getirebiliyor) (bu yüzden tartışıyor), ama belli bir üslup ve nedensel olmayan kelimeler kullanarak bir şeyler önererek, onun hayatının kolay olmadığını kabul ettirerek, en azından onun olduğu acıyı hafifletmek için bir şeyler yapabileceğinize sizi inandırmak için bu önemlidir. Deneyimlemek ve böylece sizi harekete geçirmek üzere onun ne yaptığını anlayabilirsiniz, ancak yine de başarılı olacaktır.

Suçluluk hisleriniz var ve ne zaman zaman yaratabileceğinizi görmek için programınıza bakın. Bir ajanı etkilemek için özel bir yöntem olarak manipülasyon üzerine ilk çalışmalardan birini yazan Joel Rudinow tarafından sağlanan bir örneği inceleyelim. Rudinow, "Jones, karısının sık sık

manipülatif çabalarının kurbanı olmaktan şikayet ediyor" dedi. Bunun çok tipik bir örneğini veriyor. Her hafta dört gözle beklediği poker oyununa katılmak için evden çıkmaya hazırlanıyor. Jones son zamanlarda alışılmadık derecede dolu bir program sürdürüyor; son iki haftadır evde eşiyile tek bir akşam geçirememiştir. Onu manipüle etmeye çalışmakla suçluyor. Karısı bunu hemen itiraf ederek, tıpkı Jones gibi, ikisinin son zamanlarda ne kadar sık seks yaptıklarının farkında olduğunu ve tıpkı kendisi gibi onun da farkında olduğunu farkında olduğunu ekliyor (Rudinow Citation1978, 341). Bu, Jones'un karısının bir şekilde kocasını kontrol etmeye çalıştığına dair standart iddiadır ve biz bunu burada keşfediyoruz. Davranışını değiştirmeye çalışmanın en başarılı yolunun, duygusal durumlarını düzenlemek veya başka bir deyişle onda arzu yaratmak olduğuna inanıyor (bu noktada tiksinti duymasına rağmen, bu yüzden çabasını abartmış olabilir). Ancak ikisi de olup bitenin gayet iyi farkındadır ve hiçbir konuda gizlilik yoktur. Son çare olarak ama kesinlikle en önemsiz adım olarak, iknanın makul olmadığı ama aynı zamanda zorlayıcı da olmadığı bir durumu inceleyelim. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde hem ceza hem de tatmin yaygın taktikler gibi görünüyor. Cezayı, belirli bir kasıtlı davranışa yanıt olarak gerçekleşen ve o eylemin gelecekte tekrarlanma olasılığını azaltma etkisine sahip bir şey olarak kavramsallaştırabiliriz. Kişilerarası etkileşimlerde birçok farklı biçim alır ve belirli bir davranıştan caydırma amacına sahiptir

Buna ek olarak, incitici duyguları ifşa eder ve bunları onu suçlu hissetmesi için manipüle etmek için kullanır. Öte yandan, zevk, bir kişinin sağlıklı beslenme olasılığını artırmak veya biraz hevesle bir şeyler çalışmak gibi belirli davranışları motive eder. Ne tatmin ne de ceza, bir aracıyı belirli bir şekilde davranmaya mantıksal olarak ikna etmenin etkili yolları olmadığı gibi, bir aracıyı belirli bir şekilde davranmaya zorlamanın yolları da değildir. İlk bakışta, patates efsanesi, Tom Sawyer'ın çiti aklamaktan kaçışı, George'un aşk yoksunluğu, Nana'nın suçluluk duygusu ve Jones'un karısının baştan çıkarması manipülasyonun paradigma örnekleri gibi görünmeyebilir. Öte yandan, Iago'nun Othello'ya yaklaşımı tipik olarak klasik örnek olarak kabul edilir. Iago'nun Othello üzerinde etki yaratma girişimine, kendi kendine hizmet eden ve hatta şeytani motivasyonların yanı sıra ağır aldatma ve el altındanlık eşlik eder. Sonuç olarak, Othello başına gelenlerden habersizdir ve sonuç olarak, serbest hareket etmesi için çok az yer kalmıştır ve korkunç bir ölümün eşiğindedir (bir nebze de olsa aracıya sahip olmasına rağmen - aksi halde oyun bir trajedi olmazdı).

Her yönden size "etik açıdan sorgulanabilir" diye bağıyor. Ve bu, manipülasyonun sıklıkla tasavvur edilmesinin yanı sıra, kelimeyi günlük kullanımımızda olmakla düzenli olarak suçlanma şeklidir. Görünüşe göre diğer vakalar değişen derecelerde 'sorunlu' davranış sergiliyor. Bu örneklerin her birinin birincil amacı, hedefi davranışlarını değiştirmeye ikna etme umuduyla bir sonucu zevkli veya nahoş olarak çerçeveleyerek duygusal bir durumu değiştirmektir. Bu senaryoların hiçbirinde ne rasyonel argüman ne de fiziksel güç kullanılır; bunun yerine, alternatif sonuçların sunumu yoluyla duygusal durumların modülasyonuna odaklanılır.

Değişen derecelerde niyet (ve çaba) bulabileceğimiz hemen anlaşılır, öyle ki bazı girişimler tamamen manipülatif olmayıp daha ziyade manipülatif bir nitelik sergilerken, birini rasyonel olarak ikna etmeye çalışmak gibi diğer etki biçimleriyle karışır. Niyetin (ve çabanın) çeşitli derecelerini bulmak mümkün olduğu için bu apaçık hale gelir (örneğin, Tom rasyonel ikna ve yönlendirmeyi karıştırır). Ayrıca, manipüle edilen kişinin manipülasyonuna yardımcı olmak için hile, aldatma ve çeşitli sonuçlar (hatta belki olumsuz olanlar) gibi çeşitli stratejilerin kullanıldığı da açıktır.

Othello'nun başına gelen kader felaket bir sonuçtur, ancak diğer durumlarda sonuçlar o kadar felaket değildir ve hatta herhangi bir olumsuz etkisi olmayabilir. Bir süreklilik imajını seçmek önemlidir, çünkü genel olarak birbirimiz üzerinde etki yaratma çabalarımız oldukça sık bir şekilde bir araya gelme eğilimindedir. Bu nedenle, keyfi bir bölme dışında, hiçbir parçanın komşu parçalardan kesinlikle net bir şekilde ayırt edilemediği bir süreklilik görüntüsünü seçeriz. Pek çok etki türü hakkında net bir fikir edinmek için ideal farklılaştırmaları kullanmak henüz mantıklıdır; ancak, gerçek hayatın genellikle felsefi kategorilerden daha karışık olduğunu akılda tutmak önemlidir, bu nedenle bu dikkatle yapılmalıdır. William James'in bir zamanlar ifade ettiği gibi (Citation 1890, 488), dünya "büyük bir çiçek açan, uğultulu bir kafa karışıklığı" olduğu için birbirimizi nasıl düzenli ve net bir şekilde nasıl etkilediğimizi kavramsallaştırmak zor olmakla kalmaz, aynı zamanda zordur. Çünkü insanın karar vermesi somut durumlar, belirli bağlamlar, alışkanlıklar ve bireysel karakter özellikleri tarafından şekillendirilen oldukça karmaşık bir kara kutu gibidir (Fischer Citation2017, 63, 85). Bunun en bariz örneği, hem cezanın hem de hazzın kullanımını içeren edimsel koşullanma uygulamasıdır. Yine de koşullanma, duygusal durumlarımızın etki alanında kullanılabileceği birçok yoldan yalnızca biridir.

Yukarıda verilen örnekler daha birçok yöntemin olduğunu göstermektedir. İlişkili nitelikleriyle birlikte "manipülasyon" kelimesinin olağan, yaygın kullanımı, her zaman manipülasyonun gerekli ve yeterli önkoşulu olarak ortaya çıkmayabilir. Ancak, sadece içgüdülerimize teslim olmamalı veya yerleşik uygulamalara boyun eğmemeliyiz. Benim iddia, söz konusu fenomeni betimsel düzeyde inceleyerek daha derin bir kavrayış elde etmek için bir adım geri çekilmenin makul olduğudur. Bu, sezgilerimizi sarsabilir ve oldukça sert ve iyi bilinen manipülasyon örnekleriyle (Othello'ya ek olarak, George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü akla gelebilir) bulandırdığı bir anlayışı sorgulayabilir. Daha az şiddetli, hatta daha hayırsever, etkilenen kişinin herhangi bir zarar görmediği, hatta sağlık durumunun dikkate alındığı senaryolar düşünmek önemlidir. Olumsuz çağrışım, manipülasyon eyleminin kendisine bile bağlı olmayabilir; daha ziyade, bir manipülatif girişimin nasıl yürütüldüğüne ve ayrıca hile, aldatma ve belirli bir durumda kendi çıkarları için hareket eden manipülatörler içerip içermediğine bağlıdır.

Kapsamlı Bir Tanım

Manipülasyonun kapsamlı bir tanımını geliştirme çabamıza başlamak için, onu genel anlamda insan failliği tarafından uygulanan kapsamlı ve yaygın bir etki biçimi olarak düşünerek başlayabiliriz. Manipülasyon, sayısız kisvesine rağmen, duygusal durumlarımızı ve bunun sonucunda da düşünce ve davranışlarımızı şekillendirmek için tasarlanmıştır. Aktif aktörler olarak yeteneklerimizi etkilemenin birçok yolundan biri, büyük ölçüde manipülasyondur. Daha genel bir etki haritasına bakıldığında, rasyonel ikna ve zorlama kategorileri çok dikkat çekmiştir. Öte yandan manipülasyon, bu iki ucun ortasında bir yerde var olan bir tür etkileme gibi görünmektedir (Beauchamp Citation2001, 477; Fischer Citation2017, 53). Hem rasyonel ikna hem de zorlama, karar verme söz konusu olduğunda insanların etkilendiği birçok yolu gösteren bir sürekliliğin karşıt uçlarını temsil ettikleri için kutuplar olarak düşünülebilir. Bu iki uç nokta, keskin bir karşıtlıktan çok, aynı madalyonun iki yüzü, tıpkı aydınlık ve karanlık gibi görülmelidir. Sonuç olarak, bir etkiyi az ya da çok makul kılmak arasında bir yere düşen çok sayıda derecelendirme vardır. Zorlama içeren durumlarda, giderek daha geçerli seçenekler ortadan kalkar ve zorlama olgusuna yol açar. Çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilen zorlama durumunda, bir fail, kendisine hayır (en azından tercih edilir) sunulduğu için geniş anlamda özgürce ve hatta bazen rasyonel olarak karar veremez.

Neredeyse. Rasyonel ikna durumu bize bunun tersini gösteriyor: Bu senaryoda, bir aracıya, kendisine sunulan tüm bilgilere dayanarak kararını verebilmesi için kendisine sunulan iyi nedenlerin esasına dayalı olarak özgürce karar verme yeteneği verilir. Görünüşe göre yukarıda sunulan örneklerin hiçbiri açık bir rasyonel ikna durumu göstermiyor; bunun yerine, yalnızca bir dereceye kadar tartışma girişimlerini gösterirler.

Tehdit edildiğimizde veya düşüncelerimiz duygusal durumlar gibi muhtemelen kontrol edilmesi zor olan diğer faktörler tarafından kirlendiğinde, zorlama özgür karar verme sürecinin sınırını belirlerken, rasyonel ikna maksimum ve ideal bir karar olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni zorlamanın özgür bir karar alma sürecinin sınırını belirlemesidir. Kıskançlık, suçluluk, istek, güvensizlik ve merak gibi duygular yaratıldığında; yine de, hareket etmekte en azından kısmen özgürdürler.

Sonuç olarak, manipülasyon, en katı anlamda bir aracıyı zorlamayan veya mantıksal olarak ikna etmeyen herhangi bir şey gibi görünüyor. Duygulanımımız, özgür karar verme ve hareket etmenin doğası hakkındaki tartışmada, onun önemli bir parçası olmaktan ciddi bir tehdit olmaya - ya da sadece onunla alakasız olmaya kadar - herkesin bildiği gibi kararsız bir rol oynar. Bu tartışma herkesin bildiği gibi kararsızlıkla doludur. Bunun nedeni büyük ölçüde, aklımızla duygusallığımızın, mümkün gibi görünmeyen kesin bir ikiliğin karşıt taraflarında olduğunu düşünme eğiliminde olmamız olabilir. Anlamlı bir dünya görüşü, değerlendirme yeteneği, değerleri tanıma yeteneği ve yönlendirilme yeteneğinin tümü duygusallığımız tarafından şekillendirilir ve rasyonel kararlar verme sürecinde çok önemli bir rol oynayan bu duygusallıktır.

Bütünleştirici Bir Manipülasyon Açıklaması

Farklı, bütünleştirici bir manipülasyon açıklaması oluşturmaya geçmeden önce, manipülasyon ve onun birçok farklı tanımı hakkındaki daha geniş sohbete hızlıca bir göz atalım. Daha önceki felsefi tanımlardan, eylem teorisinden ve psikolojik araştırmalardan ilham alan bu açıklama, yalnızca diğer manipülasyon kavramlarının ve terimi günlük kullanımımızın karşılaştığı bazı sorunlardan kaçınmaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda daha önceki felsefi tanımlardan da ilham alır. Bunun bir sonucu olarak, manipülasyon, belirli bir amacı (bir eylem, bir ürün, vb.) zevkli veya nahoş olarak sunarak bir failin duygusal durumlarının kasıtlı olarak değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır, bu da tercih edip etmeme önerisini gerektirir. ama manipüle edilenin, en azından asgari anlamda, bu şekilde hareket etmekte veya bu şekilde hareket etmemekte özgür olduğu yerde bu husus

önemlidir. Belirli hedeflerin duygusal çekiciliğinin veya bu hedeflere ulaşılmasının kasıtlı (ve bazen tamamen bilinçli olmayan) küratörlüğü, bazı seçimleri daha arzu edilir hale getirir (hatta olağanüstü bir şekilde, diğerleri hiç çekici değilken) ve sonuç olarak seçilme olasılığını artırır (Fischer ve Illies Citation2018, 27). Duygusal durumlarımız (duygular/duygular/ruh halleri) aktif olarak değiştirildiğinde, belirli bir sonun değerlendirilmesi değişir. Bu, genellikle manipülatörün amacı ile tutarlı (veya değil) bir şekilde hareket etmemiz için bizi motive eden bir arzu veya isteksizliğe, evet veya hayır'a kadar kaynayan karmaşık duygusal deneyimlerle sonuçlanır.

Manipülasyonun bu tanımı bizi genel anlayışımızdan biraz uzaklaştırdığı için biraz sıra dışı gelebilir. Bu nedenle, bu terimin önerilen tanımına yol açan birçok süreci gözden geçirelim.

Sinsi ve Sinsi Aldatma Olarak Manipülasyon

Sinsi ve sinsi aldatma olarak manipülasyon el ele gider çünkü birini kandırma eylemi genellikle onların farkındalık düzeylerinin altında gerçekleşir; aksi takdirde, çıkarmak çok zor olacaktır. Bununla birlikte, ikisi arasında ayırım yapmak bazen zor olsa da, bunlar genellikle manipülasyonla ilişkilendirilen iki farklı özelliktir. El beceriksizliği, bir şeyi (az ya da çok ustaca) gizlemek ve bilinmesini engellemek için kullanılan destekleyici bir taktik olarak görülebilir; aldatma ise, bireyin gerçeklik algısında farkında olmadan bir hata yaratma çabasıdır. Aldatma, bir tür el altılık örneğidir.

Gördüğümüz gibi, manipülasyon sinsi ve aldatıcı bir şey olmakla ünlüdür. Bu algı yerindedir. Manipüle edilen, etkilendiği anlaşılmadan belli bir şekilde davranması için kandırılan kişinin bilinç eşiğinin altında, örtülü olarak gerçekleştiği söylenir. Bu nedenle, manipülasyona bazen "alıcıların farkında olmadığı veya çok az farkında olduğu veya sonuçlarını kolayca kontrol edemediği olarak atıfta bulunulur (van Dijk Citation1998, 275; bkz. ayrıca Goodin Citation1980, 9; oldukça benzer görüşler örneğin Ware Citation1981, 165; Baron Citation2003, 37 tarafından sunulmuştur). Ancak bu, manipülasyon kavramını doğru bir şekilde tanımlamada pek yardımcı olmuyor. Bunun nedeni sadece "manipülasyon" teriminin bir oyunda hile yapmak, yalan söylemek ve hatta sihir yapmak gibi neredeyse gizli ve aldatıcı (gerçekleşen) her şey için kullanılabilmesi değildir. Yine de, durumun böyle olmasının tek nedeni bu değildir, çünkü aldatmanın önemli bir rol oynamadığı çok sayıda manipülasyon örneği vardır.

Bu nedenle, aldatmanın manipülasyonun gerekli bir koşulu olduğu fikrine katılmayan yazarlar var. Bu yazarlar, "suçluluk hissetmemiz ve buna göre hareket etmemiz için manipüle edildiğimizin net

bir şekilde farkında olabileceğimizi" (Barnhill Citation2014, 59) ve bazı durumlarda bunu yapma niyetinin bile olmadığını iddia ederler. Jones'un karısı örneğinde olduğu gibi bir manipülasyonu gizlemek. Genel olarak, romantik ilişkiler, katılmaktan memnun olduğumuz bir şey olan aleni ve bariz manipülasyon için bir alan gibi görünmektedir. Sonuç olarak, aldatma, manipülasyon kategorisi için hem gerekli hem de yeterli koşulları sağlamamaktadır. Öte yandan, durumun manipüle edilmesini daha başarılı hale getirebilecek, güçlendirici bir koşul olma potansiyeline sahiptir.

Aynı şekilde, manipülasyon, muhtemelen kandırılan kişinin kişisel çıkarına olmayan, birini belirli değerlerden uzaklaştırmak için kullanılacak bir teknik olarak kabul edilir. Bununla birlikte, burada ne tür ideallerden söz edildiği tam olarak açık değildir. Sonuç olarak, yalan söyleme ve seçici bilgi yayma da dahil olmak üzere tüm aldatma yöntemleri, başka bir kişiyi etkilemek için etkili araçlar olarak görülebilir. Bir manipülatör, başka bir kişinin görüşlerini ve isteklerini, manipülatörün kendisi bu nedenlerin ve argümanların geçerli olmadığını farkında olduğu halde, iyi veya kusurlu argümanlar kılıfına girmiş ve sağlam kılıfına girmiş korkunç sebepler sunarak değiştirmeye çalışan kişidir (Citation1995, 100). Manipülasyon sonuç olarak yalnızca yanlış inançlara (örneğin, bir şeyin sizin için zevkli olduğu) ya da sizi belirli ideallere göre yaşamaktan uzaklaştırmaz (örneğin, çok fazla şey satın almaktan kaçınmak istediğinize). Ayrıca aldatır çünkü iyi nedenlerle tartışmaz, yalnızca kötü veya yanlış nedenlerin kabul edilebilir görünmesine izin vermeye çalışır, manipüle edilenleri belirli bir inanca yönlendirir. Bu durumda mantık da, sebepler "yanlış" olarak kabul edilse bile, sebeplerin varlığından dolayı rol oynar. Diğer faktörler de devreye giriyor. Bununla birlikte, manipülasyonu seçilmiş veya üretilmiş bilgilerin yayılmasından başka bir şey olarak tanımlamanın bir riski vardır. Manipülasyonu bu şekilde anladığımızda, diğer manipülasyon biçimlerini tanımamızı zorlaştırır. Doğal olarak, manipülasyon sıklıkla aldatma ile el ele gidiyor gibi görünmektedir ki bu aynı zamanda potansiyel olarak büyütme durumu olarak da sınıflandırılabilir, tıpkı sahte haberlerde gördüğümüz gibi: bu bağlamda, seçilen bilgilerin kutuplaştırıcı sunumu tipik olarak duygulanımı uyandırmak gibi, bu husus önemlidir.

Bir kişiyi yalan söyleyerek, görsel-işitsel illüzyonlar kullanarak veya hatta daha büyük bir plandaki verilerin yalnızca yarısını onlara sunarak manipüle etmek kolaydır. Ancak yine de bu iki yönü birbirinden ayırmak mümkündür: Manipülasyon söz konusu olduğunda, bu bir yalan üzerine kurulabilir, bir manipülasyonu büyütme için kullanılabilir. Yine de, birini manipüle etmek için,

herhangi bir yalanın oyunda olması gerekmez, çünkü oyundaki tüm önermeler gerçek olabilir, ancak manipülatif bir şekilde kullanılabilirler.

"Manipülasyon" kelimesi genellikle, manipüle edilen kişiye zarar verme olasılığı ile yalnızca manipülatörün kendi kendine hizmet eden hedeflerine ulaşma niyetiyle bağlantılıdır. Bu yorum, "manipülasyon" teriminin tanımlarının çoğu tarafından desteklenmektedir. Başka bir deyişle, bazı ajanlar, diğer insanları manipüle ederek kendi kendine hizmet eden hedeflerine (manipüle edilenler için olumsuz sonuçlara yol açan) ulaşmaya çalışır. Bu, bir kişi veya kuruluşun sizi kendileri için bir hizmet sunmaya zorlaması veya gelirlerini artırabilmeleri için bir ürün satın almanızı istemesi şeklinde olabilir. Her iki senaryoda da, sizi bu arzuyu tatmin etmeniz için aktif olarak teşvik eden, böylece sizi "ipli kukllarına" dönüştüren somut bir ilgisi olan biri vardır. Bu, olumsuz bir çağrışımı olan ve genellikle manipülasyonu göstermek için kullanılan, her yerde bulunan paradigmatik bir görüntüdür (Wilkinson Citation2013, 342). Bu, tüm vakalarımız için doğru gibi görünüyor, ancak değişen derecelerde ve bazen istemeden ortaya çıkabilmesi gerçeğine rağmen, her manipülasyonda yer alan bir şeydir. Ancak sizi kasıtlı olarak belirli bir faaliyete yönlendirmeye çalışan bir manipülatör olsa bile, bunun yanıltılan kişi için doğası gereği kötü olup olmadığı konusu oldukça farklı görünmektedir.

Frankfurt Okulu'nun neo-Marksist düşünürleri, kapitalizmle ilgili olarak şu tezi ortaya attılar:

Devlet ve kapitalizmin birleşmesi ile çağdaş toplumdaki farklı güçler, insanları kapitalizmin haksız sonuçlarına karşı isyan etmekten caydırmak için manipülasyon kullanıyor. Bu, örneğin reklamlar yoluyla mal satın alma ve mülk sahibi olma arzularını sürekli olarak manipüle ederek gerçekleştirilir (Marcuse Citation1969, 13).

Green ve Pawlak (Citation 1983), Marcuse'un argümanında zaten ima edilen başka bir yöne işaret ediyor:

Manipülasyon, zayıfları sömürmek ve onların refahını baltalamak için hedeften daha yetenekli (veya şöyle söyleyebiliriz: daha fazla kaynağa sahip) biri tarafından kullanılır. (35; ayrıca bkz. Sunstein Citation2015, 433)

Manipülasyonun kasıtlı olarak zarar verici veya bencilce davranışlar içerdiğine şüphe yok (bu şekilde, Marcia Baron Citation2003). Bu deneyimler, her türlü manipülasyonun zararlı olduğunu ve sadece kendi çıkarları için manipülatif davranışlarda bulunan kişi için kötü sonuçlara yol açabileceğini iddia etmenin aşırı basitleştirme olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, her manipülatörün mutlaka dürüst olmayan bir yapıya sahip olduğunu varsaymak da hatalıdır. Tom'un dürüst olmayan bir insan olmadığı gerçeği, Tom Sawyer ile ilgili bölümde, inkar edilemez bir şekilde biraz haydut olmasına rağmen açıkça ortaya çıkıyor.

Manipülasyon çabaları da oldukça çeşitli türde etkiler üretir. Bireyleri istenmeyen davranışlarda bulunmaya iten aynı süreç, aynı zamanda onların faydalı ve hatta oldukça zevkli davranışlarda bulunmalarına da neden olabilir. Patates masalını bir kez daha düşünün; bazı durumlarda manipülasyon, hedeflerine önemli faydalar sağlayabilir ve sağlıklı yaşam sürmelerini kolaylaştırabilir. Aynı zamanda manipülatörün de bu durumdan mutlaka bir kazancı olacak gibi görünmüyor. Bir kişinin diğerinin refahını manipülatif bir şekilde iyileştirmek için çalıştığı ve süreçte kendilerine herhangi bir fayda sağlamadığı romantik ilişkileri de düşünün. Bu açıdan bakıldığında, manipülasyon her zaman kazananın her şeyi aldığı bir oyun değildir. Sonuç olarak, daha nüanslı bir açıklama her iki tarafı da içerebilir: bencil ve muhtemelen olumsuz amaçları olan olası egoist manipülatör (bu da bizi olası etik gayri meşruluğuna işaret eder!) bir manipülatörün, rasyonel ikna veya zorlama kullanmadan, öncelikle övgüye değer olduğu varsayılan bir eyleme bizi dürtmek istediği "paternalistik" etki ile bu husus da önemlidir.

Sahtekârlık, aldatma, bencil manipülatörler, kötü amaçlar ve zarar verme, manipülasyonun ön koşulları olmak zorunda değildir. Eleştirilerin çoğu ise farklı bir açıdan geliyor:

“manipülasyonun mantığımızı ve dolayısıyla özerkliğimizi zayıflattığı iddiası”

Manipülasyonun insan aklını alt etme ve alt üst etmedeki rolü Manipülasyonun "hedefin rasyonel fakültelerini alt üst eden veya alt üst eden bir tür etki" olduğu yaygın olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bu manipülasyon tanımı evrensel olarak kabul edilmemektedir (Coons ve Weber Citation2014, 11; Fischer Citation2017, 41). Manipülasyon, rasyonel iknadan başka bir şey olduğundan, en azından mantığı bir dereceye kadar atlatılabileceği fikrinin makullükte bir temeli var gibi görünüyor. Bize ulaşmak için çoğunlukla çevresel karar verme kanallarımızı veya başka

bir deyişle duygusal durumlarımızı kullanıyor gibi görünüyor. Bu durumların her birinde, mantıksal düşünce en azından kısmen göz ardı edilir. Yine de, insan aklını manipüle etmenin daha büyük örneği, ayrı bir şey gibi görünüyor ve hem Othello'da hem de George Orwell'in 1984'ünde mevcut olabilir.

Kesin olarak söylenebilecek bir şey, manipülasyonun esas olarak bir aktörün mantıksal güçlerini gerektirmeyen bir etki türü olduğudur. Bu, yapılması güvenli bir açıklamadır. Bununla birlikte, bugün hızlıca bir göz atacağımız daha önceki birçok teorenin öncülü, duygulanımımızın ve aklımızın düşman olduğu ve birbiriyle olumsuz bir şekilde ilişkili bir şekilde birleştiğidir. Az önce söylendiği gibi, daha eşit bir ortaklığa sahip olmamız gerektiği hususu önemlidir. Örneğin, Noggle tarafından manipülasyonun, manipülatörün birini "psikolojik kaldıraçlarını" üç yoldan biriyle ayarlayarak kontrol ettiği bir eylem olduğu öne sürülür:

(a) İnançları değiştirmek için aldatma;

(b) Arzuları değiştirmek için şartlandırma veya durumsal faktörleri değiştirme (Richard Thaler ve Cass Sunstein'in dürtme için önerdiğine benzer); veya

(c) Manipüle edilen kişinin duygularını değiştirmek için suçluluk veya diğer duyguların kullanılması.

Sadece eğitimin ve sürekli değişen çevresel unsurların neden isteklerimiz üzerinde bir etkiye sahip olduğu tam olarak açık olmasa da (Noggle'in açıklamasının bir eleştirisi için bkz. Manipülasyon, bir bireyin inançları, arzuları ve duyguları nasıl kazanacağına dair - bu idealler başlangıçta yanlış olsa da - ideallerin gerisinde kalmasına neden olur. Bu nedenle, rasyonel müzakere yerine psikolojik kaldıraçların kullanılması nedeniyle ideal olmayan bir tepki olarak adlandırılabilir. Manipülasyon, bireyin inançları, arzuları ve duyguları nasıl kazanacağına dair ideallerin gerisinde kalmasına neden olur. Gorin'e göre (Citation2014b), olumlu bir etki yaratmak manipülasyonla sağlanamaz. Bunun yerine, sağlam bir muhakeme üzerine olumlu bir etki kurulur ve bu argümanlar sonucunda muhatabı harekete geçirir. Öte yandan, manipülasyon, etkilenen kişinin yanlış bir nedenle veya belki de hiçbir neden olmadan davranmasına neden olarak bu bağlantıyı koparır.

Manipülasyonun rasyonel müzakere kapasitemizi baltaladığına dair hâlâ yaygın bir inanış var ve bu konu hakkında söylenebilecek daha çok şey vardır. Özellikle, her ikisi de karikatürize bir

manipülasyon görüşüne yol açma potansiyeline sahip olan, rasyonel ideallerin idealize edilmiş görüşleri ve duygusal durumlarımıza ilişkin yeterli bir teorinin yokluğu (basit bir ikili görüş yerine) hakkında söylenecek çok şey vardır. Bizi, başkalarını etkilemek için kendi duygusal stratejilerimizi kullanma şeklimizi gözden kaçırmaya zorlar. Bunun bir sonucu olarak, bu açıklamalar genellikle tanımlayıcı bir bileşen içerir (etkilenen birey, rasyonelliğinin bir şekilde etrafından dolaştığı ve hatta altüst olduğu için sonunda sağlam nedenlere dayalı olarak hareket etmez), ancak aynı zamanda içsel bir normatif yargı da vardır.

Burada etik bir bakış açısıyla öne sürülen iddia, manipülasyonun "[ajanların] düşünceli ve kasıtlı karar verme kapasitesini yeterince devreye sokmadığı veya bu kapasiteye başvurmadığı"dır (Sunstein Citation2015, 443; vurgu bana ait). Bu sonuca arka plan görevi gören "yeterlilik" kavramı bağlamında ulaşılmaktadır. Joseph Raz, manipülasyonun "kişinin karar verme, tercihler oluşturma veya hedefleri benimseme biçimini saptırdığını" bile yazar (Raz Citation1988, 377; vurgu bana ait) ve manipülasyonu yalnızca aşağılayıcı bir sıfat kullanarak değil, aynı zamanda aynı zamanda açıkça etik dışı olarak işaretler.

Gerçekten de manipülasyon, rasyonel olan bir argümanla aynı şey değildir ve temelde bizim rasyonelliğimizle çalışmıyor gibi görünmektedir. Dolayısıyla, bağımsızlığımız ve hatta belki de onur duygumuz risk altında olabilir. Öte yandan,

Herhangi bir manipülasyonun mantığı baltaladığını iddia etmek biraz abartılı görünüyor.

Gorin'in (Citation2014a) açıkladığı gibi, manipülasyon genellikle manipüle edilen aktörün muhakeme yeteneklerine bile bağlı gibi görünmektedir.

Manipülasyon yoluyla ortaya çıkan en azından bir miktar irrasyonellik unsuru olsa bile, bu yine de geçerli bir bakış açısıdır. Ancak bu, kaçınılmaz olarak özerkliğimizi, yani nasıl davrandığımızı ve kendimizi nasıl idare ettiğimizi kontrol etme yeteneğimizi tehlikeye atar mı?

Bu zor bir konu ve özellikle özerklik kavramının kendi başına çok fazla tartışma olduğu gerçeğinden dolayı burada ele almak önemlidir (daha fazla ayrıntı için Fischer Citation2017 ve Fischer and Illies Citation2018). Bununla birlikte, bir failin, rasyonellik öncesi bir dürtüyü

harekete geçirmeye çalışacak şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu, temsilcinin belirli bir hedefi çekici bulmasına neden olur ve bu da temsilcinin sağlam nedenler yerine bu duygusal yargı temelinde hareket etmesine neden olur. Buna rağmen, bu gerçeğin bir sonucu olarak kendi seçimlerini yapamayan cansız bir nesne düzeyine indirgenmesi gerekmez. Bu etkiler kapsamında bile, bir fail hem rasyonel hem de özgür bir karar verme kapasitesini korur ve bu karar, modüle edilmiş bir duygusal durum tarafından döşenen yoldan sapmak olabilir. Böylece, serbest oyuncu güçlü olmaya devam eder.

Özellikle Liberal Toplumlarda

Bu arada, manipülasyonu kullanmanın özellikle liberal toplumlarda ilginç olmasının nedeni bu olabilir:

“Hala kendi duygusallığımıza göre hareket ediyoruz, tipik olarak onun lehinde veya aleyhinde karar verebiliyoruz - bu her zaman olmasa da yapılması kolay bir şey”

Bu nedenle, serbest oyuncu güçlü olmaya devam ediyor. Manipülasyon, mantıklı kararlar vermeyi zorlaştırabilir; "rasyonel radarımızın" dışına uçarken bizi belirli bir yöne itebilir, ancak tek yönlü bir karar alma süreci oluşturmaz. Örneklerdeki karakterlerin her biri farklı bir hareket tarzı seçmiş olabilir. Manipülasyonun mantıksal akıl yürütmelerini etkileme derecesi değişir, ancak nadiren onu tamamen alt üst eder. Eğer durum buysa, buna manipülasyon değil zorlama dememiz gerekirdi.

Manipülasyonu Karakterize Etmek İçin Entegre Bir Yaklaşım Benimseyen Yeni Bir Konsept
Harekete geçmemize neden olan nedir? Sonuç olarak, manipülasyonu basitçe insan rasyonalitesinin, özgürlüğümüzün veya özerkliğimizin yozlaşması olarak tanımlayamayız. Benzer şekilde, bir manipülatör rolünde hareket ederken, manipülasyonu basitçe aldatma veya olumsuz ve kendi kendine hizmet eden amaçlara ulaşmak için zararlı araçların kullanılması olarak tanımlayamayız. Bir aracı manipülasyona maruz kaldığında, aracı (nispeten) özgürce bir karar veriyormuş gibi görünebilir; yine de aracı bunu büyük ölçüde mantık temelinde yapmıyor.

Daha geniş bir anlamda, karar verme sürecine rasyonel öncesi bir etkinin girişinin, hedefin belirli hedeflerin değerlendirilmesiyle doğal olarak ortaya çıkan duygusal durumlarını doğrudan değiştirdiğini iddia edebiliriz. Kişi, bir hedefin duygusal önemini dikkatli bir şekilde seçerek,

manipülatif çabayla ilgili bir tepkiyi ortaya çıkarabilir; bu, belirli bir davranışta bulunma veya davranışta bulunmaktan kaçınma arzusu veya isteksizliği ile sonuçlanabilir. Arzunun veya nefretin kendisinin amacı, arzular veya isteksizliklerle daha iyi uyum sağlayacak şekilde gerçekliği değiştirmektir. Kendini çeşitli şekillerde (beklenti, rahatlama, dürtüler, libido, dürtüler, dürtüler, özelemler, istekler, ... ,...), bir motive edicinin temel bileşenidir. Görüşlerimiz genellikle duygusallığımıza dayandığından, uzun vadede inançta bir değişiklik olma olasılığı bile vardır. Bizi harekete geçmeye motive eden üç seçime değer sonuçtan biri, bir hedefin eğlenceli olarak değerlendirilmesidir. Aristoteles ve Aquinas'ın modernleştirilmiş bir açıklamasına göre, bir son kendi iyiliği için seçilir; bunlar bir failin hayatını ilgilendiren 'nihai' ve 'uygun' amaçlardır, örneğin doğa ve özellikle hayvanlar kendi içlerinde amaçlar olduğu için vegan olmanın sonu gibi (bu amaçlar, özerklik hakkındaki çoğu etik tartışmanın odak noktası olmuştur); sağlıklı olduğu düşünüldüğü için vegan yemek gibi sahip olduğumuz diğer tutkulara ulaşmak için faydalı olduğu için başka bir amaç seçilir. Bu nedenle, bir amacı (bir şeyi satın almak veya badanalamayı devralmak gibi) kendi iyiliği için tercihe layık olmak olarak sunabiliriz; bu, tipik olarak bir şeyin neden iyi olduğuna dair nedenler sunarak başarılı - birisini rasyonel olarak iyi olduğuna ikna ederiz. sebepler; alternatif olarak, zaten sahip olduğunuz diğer amaçlara ulaşmanıza yardımcı olduğu için bir sonunu yararlı olarak sunabiliriz. Bu, bir satıcının bir ürünü belirli bir fiyata sunacağı ve bizim de o şeyi bu fiyattan satın alıp almayacağımıza (örneğin daha iyi ses sistemi veya deri koltuklar) karar vermemiz gerekeceği ekonomi alanında çok sık görülür.

Ve son olarak, refahı artıran ve haz veren bir son olarak sunabilir, ayrıca yeni bir haz getirebilir veya var olan bazı amaçları daha çekici ve bu nedenle seçilme olasılığı daha yüksek hale getirebiliriz. Bu, manipülasyonun nasıl çalıştığını anlamının ilginç hale geldiği noktadır. Öte yandan, bu araçlardan herhangi birinin uygunsuz, verimsiz ve nahoş olduğu iddia edilebilir. Bunun bir sonucu olarak, sırasıyla hem doğrudan hem de dolaylı manipülasyonun yanı sıra sporadik ve sistematik manipülasyon potansiyeli vardır. Doğrudan manipülasyon, örneğin, doğrudan suçluluk duygusu uyandırarak savunmasız noktalarını anlaması vb. yoluyla yönetilebildiğimiz kişilerarası etkileşimlerde görülebilir. Burada manipülatörün manipüle edileni bilmesine yardımcı olur. Dolaylı manipülasyon, örneğin, bir ürünü çekici bir ışık altında ve tutarlı bir şekilde tekrarlayarak sunarak zaman içinde bilinçaltımıza giren reklamlar yoluyla veya örneğin tembellik eğilimimizi kullanan belirli seçim mimarileri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İşlemi tamamlamak için yalnızca tek bir tıklama gerektiren çevrimiçi ödeme araçları olarak bu husus önemlidir.

Bir amaca (bir eyleme, bir ürüne) ilişkin değerlendirmemizi değiştirmek ve belirli bir şekilde hareket etmemizi (örneğin, bir şeye gitmek veya reddetmek) ve ardından gerçekliği değiştirmek, tüm bu çabaların ortak noktasıdır.

Manipülasyonun Gözden Geçirilmiş Bir Tanımı

Manipülasyon mekanizmasının bir tanımı olarak önerdiğim şey, manipülatif bir eylemin, belirli bir sonucu (bir eylem, bir ürün, vb.) zevkli veya tatsız olarak sunarak, bir failin duygusal durumlarını kasıtlı olarak değiştirmesidir. Bunun manipülasyon mekanizmasını karakterize etmenin en doğru yolu olduğuna inanıyoruz. Bu, bu hedefi seçme veya seçmeme tavsiyesini içerir, ancak kontrol edilen, en azından temel anlamda, bu şekilde hareket etme veya bu şekilde hareket etmeme konusunda özgür kaldığında önemlidir. Belirli amaçların duygusal çekiciliğinin aktif (ancak çoğu zaman tam olarak bilinçli olmayan) kürasyonu veya bunların gerçekleştirilmesi, bazı seçenekleri daha fazla (hatta aşırı derecede, diğerlerini ise hiç çekici bulmazken) manipüle edilenler için daha çekici hale getirir ve sonuç olarak, seçilme olasılığı daha yüksektir.

Duygusal durumlarımız (duygular, duygular, ruh halleri) aktif olarak modüle edildiğinden, belirli bir amacın değerlendirilmesi değişir ve bu da genellikle (ancak her zaman değil) karmaşık duygusal deneyimlerle sonuçlanır ve bu da daha karmaşık duygusal sonuçlara yol açar. Bu, manipüle edilen kişiyi, manipüle eden kişinin amacı ile tutarlı bir şekilde davranmaya teşvik eder. Manipülasyonu bu şekilde tanımlayarak, keşfedilen birçok bileşene ve dolayısıyla manipülasyon teriminin günlük dil kullanımına yer açan tarafsız ve bütünlleştirici bir açıklamaya ulaşabiliriz (Wood ayrıca tarafsız bir açıklama için yalvarır, Alıntı2014, 19).

Sinsi ve El Altından ve/veya Aldatıcı Yollar

Bu hesap, zorunlu olmamakla birlikte, sinsi ve el altından ve/veya aldatıcı yollar, tahrifat, bencil manipülatörler ve mantığa zarar verebilir. Manipülasyonun bu daha farklılaştırılmış tanımını kullanarak, manipülasyonu mantıksal argüman ve zorlama gibi diğer etki türlerinden ayırarak, etkileme haritası üzerinde konumlandırdık. Ayrıca bu tanım, aşırı basite indirgenmiş ve romantize edilmiş bir akıl-duygusallık ikiliğine kapılmaktan kaçınır ve manipülasyon ve şeytanilik kavramlarını birbirinden ayırır. Bu manipülasyon açıklaması, Baron'un (Citation2014) manipülasyonun duygular üzerinde oynadığı, boyun eğmek için baskı kullandığı (ki bu henüz zorlama değildir) veya karakter zayıflıkları gibi öncüllerinin kavramlarını genişleterek Noggle ve Barnhill'in örneklerini karmaşılaştırıyor.

Suçluluk duygusunu ve ayrıca Marcuse'nin manipülasyonun sistematik olarak libidinal ihtiyaçları harekete geçirerek çalıştığına dair gözlemini kullanarak. Daha önce sunulan açıklamanın açıkça ortaya koyduğu gibi, tüm bu örnekler aslında manipülasyonun önemli biçimleridir. Bu açıklama, manipülasyonun bir faili seçme özgürlüğünden neden mahrum etmediğini açıklayabilir:

“Sonu hoş kılmak, ona karşı alınan bir kararı tatsız ve zahmetli hale getirebilir, ancak hiç kimse belirli bir karara zorlanmaz.”

Bu açıklama, manipülasyonun neden bir faili seçme özgürlüğünden mahrum etmediğini açıklayabilir. Örneğin, çok sayıda insan için hazırlanmış reklamları ele alalım. Bazı etmenler daha savunmasız olabilir ve sonuç olarak refah ve zevk vaadine uygun davranma olasılığı daha yüksektir. Öte yandan, bazı temsilciler hiç savunmasız olmayabilir ve bir reklamın manipülatif etkisini hemen göz ardı edebilir. Ayrıca, Tom'un etkileme çabalarına Ben dışında birinin farklı tepki vermiş olma olasılığı da vardır. Önceki nokta, sonraki durumlar için de geçerlidir. Bir seçim manipülasyondan etkilenebilir, ancak tamamen onun tarafından belirlenmez. Ayrıca, bu modeli kullanmak, manipülasyonun neden sadece aldatma ile eşitlenemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bunun nedeni, kişinin aldatıcı olmadan amaçların duygusal çekiciliğini değiştirebileceği birçok farklı yolun olmasıdır (her ne kadar aldatma mevcut olsa ve hatta bazı durumlarda manipülatörün amacına yardımcı olsa da). Manipülasyonun tek aldatma türü olmadığına işaret etmek de çok önemlidir; makul argümanlar da aldatıcı olabilir.

Bu çalışmada, eylem ve duygu teorisini kullanarak birbirimizi kontrol ettiğimizde neler olduğunu açıklamak için bir adım daha atıldı. Nihayetinde mesele, sıklıkla etrafta dolanıp durduğumuz bir deyim ve fenomeni daha iyi kavrama meselesi değildir. Bunun yerine, daha büyük bir sorunu ele alma meselesidir. Kötümser, hatta karikatürize edilmiş bir manipülasyon görüşüne tutunarak (temelde dürüst olmayan, algılanamayan, zorlayıcı, zararlı ve şeytani beyinler tarafından gerçekleştirilen bir şey olarak), muhtemelen kendimize daha büyük fenomene katılma şeklimizi gözden kaçırma izni veriyoruz. Başka bir deyişle, "suç ortağı" olduğumuz biziz.

Duygusal Durumlarımız Aracılığıyla İnsanları Etkileme Kapasitemizi Fark Etmememize Neden Olan Nedir?

Rasyonellik ve duygulanım arasındaki katı bir ikiliğe çok mu bağlıyız ve belki de bunların birbirleriyle etkileştiği ve etkileştiği karmaşık ve dinamik yolları düşünmeye isteksiz miyiz - çünkü bu kafa karıştırıcı (ve kavramsallaştırması zor) olabilir?

Eğer öyleyse, bu, rasyonellik ve duygulanım arasındaki katı bir ikiliğe aşırı bir şekilde yatırım yapıp yapmadığımız sorusunu gündeme getiriyor.

Daha geniş ve daha nüanslı bir manipülasyon perspektifini benimseme konusundaki isteksizliğimiz, modası geçmiş ve abartılı akıl ve özerklik fikirlerine ilgi duyduğumuzun bir göstergesi olabilir mi?

Ve/veya aldatmanın modern siyasette, ilişkilerimizde ve iş dünyamızda oynadığı muazzam rolü ele almaktan kaçınma girişimi mi? Bu ilginç fenomen hakkında, sadece kesin işleyişi açısından değil, aynı zamanda hayatımızda oynadığı işlev açısından da yanıtlanması gereken birçok soru vardır.

Kalıcı Bir Fenomen Örneği

Savaş, çatışmanın hem ad bellum hem de bello aşamalarında kritik sorunlara yol açan manipülasyon olarak bilinen kalıcı bir fenomenle işaretlenir. İlk olarak, ad bellum aşamasını düşünelim. Bu savaşlarda herhangi bir başarı şansının olabilmesi için, hem savaşları yapmaya yönelik birliklerden hem de bunlarla ilgili farklı harcamalara katlanmak zorunda kalacak halktan yeterli desteğin olması gerekir. Bu nedenle, hükümetler ara sıra bir savaşın gerçek hedeflerini gizli tutmak için ellerinden geleni yapacaktır, özellikle de bu hedefler kamuoyuna açıklanırsa çatışma için destek toplamayı zorlaştıracak türdeyse. Örneğin, gerçekte finansal veya stratejik avantajlar elde etmeyi amaçlayan savaşlar, varoluşsal tehditleri etkisiz hale getirme veya özgürlük, demokrasi veya insan hakları gibi değerleri koruma ihtiyacıyla haklı gösteriliyor. Bu savaşlar, finansal veya stratejik avantajları güvence altına alma ihtiyacını haklı çıkaracak şekilde sunulduğu için haklı olarak sunulur. Dahası, kamuya açıkladıkları amaçlar ne olursa olsun, tarih boyunca hükümetler, askeri kampanyalarına destek kazanmak amacıyla halklarının fikirlerini, duygularını ve bağlılıklarını etkilemek için çeşitli ve farklı propaganda türleri kullanmışlardır.

Çatışmanın gizli aşamasında, sahte saldırılar veya geri çekilmeler, yanıltıcı radyo mesajlarının iletimi, casusluk, kasıtlı olarak yanlış bilgi yerleştirme ve göz korkutmak ve gereksiz saldırıları teşvik etmek için sahte kurumlar. Yine de, manipülasyona başvurma özgürlüğü, düpedüz sahtekârlık çizgisini aşmayan davranışlarla sınırlıdır. Savaş yasaları, diğer şeylerin yanı sıra, düşmana karşı avantaj elde etmek için teslim olmuş gibi davranmayı ve sağlık personeline sağlanan korumaları kötüye kullanmayı yasaklar. Neyin kalleşliği oluşturduğu her zaman tam olarak açık olmasa da, genel olarak bir çizgi olduğu ve bu çizgiye saygı duymanın önemli olduğu kabul edilir (Ripstein 2020). Bununla birlikte, savaş ve daha genel olarak zarar verme ahlakı üzerine çalışan filozoflar, manipülasyon sorununa şaşırtıcı derecede az ilgi gösterdiler.

Manipülasyon mağduru olmanın haksız bir tehdit oluşturmak ve dolayısıyla kişinin sorumluluğunu baltalamak için bir bahane olabileceğinden yaygın olarak bahsedilmesine rağmen, literatürde manipülasyonun tam olarak neden ve nasıl bahane ettiğine dair sürekli bir tartışma yoktur ve ayırım konusunda bir tartışma yoktur.

Literatürdeki bu boşluk, haksız tehditte bulunan (veya katkıda bulunan) kişinin haksız tehditte bulunmasının manipüle edilmesinin savunma zararına karşı sorumluluğu nasıl etkilediği sorusunu araştıran bu çalışma ile doldurulacaktır. *Bu yazının amacı bu eksikliği gidermektir.*

Filozoflar zorlama hakkında kapsamlı bir şekilde yazmış olsalar da, manipülasyon felsefi literatürde çok az ilgi görmüştür. Sonuç olarak, manipülasyonun ne olduğu ve insanları manipüle etmenin neden yanlış olduğu (bunu yapmak yanlış olduğunda) konusundaki anlayışımız biraz sınırlıdır. Bu soruyu cevaplamaya çalışırken ortaya çıkan zorluklardan biri, filozofların zorlama hakkında kapsamlı bir şekilde yazmış olmasına rağmen, manipülasyonun felsefi literatürde çok az ilgi görmesidir. İşleri daha da kafa karıştırıcı hale getirmek için, manipülasyon tek bir ahlaki soruna indirgenemez gibi görünüyor. Bunun yerine, daha önce verilen örneklerin göstermeye hizmet ettiği gibi, manipülasyon çeşitli şekillerde görünebilir. Aşağıdaki üç senaryoyu göz önünde bulundurun:

Canlı kalkan kullanımı; beyin yıkama ve genç askerlerin askere alınması; ve düşmanı belirli şekillerde tepki vermeye teşvik etmek için kasıtlı olarak yanlış bilgilerin verildiği yöntemler gibi yanıltıcı yöntemlerin kullanılması. Bu iki senaryo, yapısal bir bakış açısından daha farklı olamaz.

İlk strateji, manipüle edilen kişinin manipülatörün istediği şekilde davranması için yeni nedenler geliştirecek şekilde çevreyi etkilemeyi gerektirir. Örneğin, düşmanlarına ateş eden birliklerin önüne sivilleri koymak, düşmanın karşılık vermemesi için yeni nedenler sağlar, çünkü bunu yapmak sivillerin zarar görmesine neden olabilir (Fabre 2012, 256–267; Haque 2017, bölüm 9). Tersine, manipülatörün koşullara göre hareket etmek yerine manipüle edilen kişinin değerlerine ve amaçlarına göre hareket etmesiyle ikinci senaryo birinci senaryodan ayrılır. Bu, ikinci senaryonun karakteristik yönüdür. Bir çocuk askerın beyni, belirli bir azınlığın üyelerinin zarara karşı deontolojik kısıtlamalar oluşturan türden bir ahlaki değerden yoksun olduğuna inanması için yıkandığında, manipülatörün istediği gibi davranmaya teşvik edilir çünkü ona bir şekilde belirli değerler veya hedefler aşılanmıştır.

Son olarak, üçüncü türden durumlar, manipülatörün ne çocuk askerın manipüle edildiği koşullara ne de çocuk askerın kendisine etki etmediği durumlardır. Bu, iki yoldan biriyle gerçekleştirilebilir. İlk olarak, manipülatör, manipüle edilenin doğru olmayan bir şeye inanmasına neden olabilir. Örneğin, manipülatör, manipülatörü belirli bir bölgenin yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olmadığına veya belirli bir binanın hastaneden çok askeri bir fabrika olduğuna inandırabilir. Alternatif olarak, manipülatör, örneğin onu, yanlış bir şekilde cezalandırıcı işkencenin kendi ahlaki hedefleriyle ve davranışına rehberlik etmesi gereken değerlerle bağdaşmadığına inandırarak, manipüle edilen kişinin ahlaki bir hata yapmasına neden olabilir.

Aynı Araştırma Yöntemi

Aralarında önemli eşitsizlikler var gibi görüldüğünden, her birine aynı araştırma yöntemini kullanarak yaklaşabileceğimizi otomatik olarak varsaymamalıyız. Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, yalnızca üçüncü kategoriye giren vakalara odaklanacağız.

Manipülasyonun savunmaya yönelik zarar verme yükümlülüğünü nasıl etkilediğine dair bir açıklama sağlamak için, zorluk şu şekildedir:

Öyleyse neden bu davaların her birinde yasal sorumluluğunun farklı olacağını düşünüyorsunuz?

Doğal olarak, bu konuya yanıt verme şeklimiz, defans yaralanmalarının sorumluluğunu oluşturan faktörleri anlamamıza göre belirlenecektir. Bu tartışmanın geri kalanında, yasal suçun haksız bir

tehdit yaratmanın ahlaki sorumluluğuna dayandığı kavramına odaklanacağız. Bunu, bu fikrin sorumluluğun gerekçelendirilmesi sorusuna kapsamlı bir cevap sağladığına inandığım için değil - sorumluluğun başka hususlar tarafından da belirlenmesi makuldür - daha çok sorumluluğun gerekçelendirilmesinin merkezi bir bileşeni olarak kabul edildiği için, tek bileşen olduğunu inkar edenler tarafından bile önemlidir. Bunu, bu fikrin sorumluluğun gerekçelendirilmesi sorusuna kapsamlı bir cevap sağladığını düşündüğüm için değil, daha çok başka hususlar tarafından belirlendiği için yapıyoruz (McMahan 2009; Otsuka 1994; Tadros 2020b).

Sorumluluk

Görüşünün yaygınlığı göz önüne alındığında, konuyu araştırırken başlamak için doğal bir yer burasıdır. Şimdi, sorumluluğun sorumluluğa dayandığını kabul edenlerin en azından bir kısmı, suçluluğun, suç ortaklığının veya bir tehdit oluşturmaya teşebbüs edip başarısız olmanın tümünün manipülasyondan etkilendiği sonucuna varma eğiliminde olacaktır. Bununla birlikte, manipülasyonun sorumluluğu nasıl etkilediğine dair tam bir açıklama, bu ve diğer potansiyel sorumluluk gerekçelerinin (tehdit oluşturmaya çalışmak ancak başarısız olmak gibi) manipülasyondan nasıl etkilendiğini dikkate almak zorunda olacaktır. Herhangi bir şeyden nedensel olarak sorumlu olmamızın aksine, yalnızca özgür irademizi ve bağımsız eylemimizi nasıl kullandığımızın sonucuysa etik olarak sorumluyuz. Öte yandan, genellikle manipülasyonu bağımsız aktörler gibi davranmamızı engelleyen bir şey olarak düşünürüz ve bu da sorumluluğumuzu baltalar. Manipüle edilmemizin bir sonucu olarak biz olduğumuzda, varlığımızın bize doğru bir şekilde atfedilemeyeceğine dair önemli bir anlam vardır. Bunun nedeni, manipülasyonun “biz” olmamızdır. Ayrıca, bundan bizim sorumlu olduğumuz gösterilemiyorsa, bundan herhangi bir etik sorumluluğumuzun olmadığı sonucuna varmak makul görünmektedir.

Ahlaki Sorumluluk

Ahlaki sorumluluğun üzerine inşa edildiği temel olduğu öncülünü kabul edersek, o zaman sorumluluk taviz verildiğinde suçluluğun da baltalandığını düşünebiliriz. Yüzeyde, bu yöntemin gerçekte bazı temelleri var gibi görünüyor. Örneğin birçok kişi, hangi eylemlerin yapılması gerektiği konusunda düşünme ve kafa yorma yeteneğini koruyor. Ancak "psikolojik manivelaları" kullandığı sürece (Noggle 1996), ne yapacağı konusunda kendi kararını vermesi engelleniyor ve bu nedenle "kendisi için" hareket etmesi engelleniyor (Herman 1993). Korsgaard'ın düşünce

çizgisini takip edecek olsaydık, Bianca'nın "durumunda olmadığı için aynı eylemin sonucunu 'kendi içinde barındıramayacağını'" ilan etme eğiliminde olurduk.

Eylemin gerçek amacının ne olduğunu bilmediği için, eylemin kendisine ait olduğunu iddia edecek, yani amaçlarına ulaşılmasına özgürce katkıda bulunmayı seçecek konumda değildir. Korsgard 1996). Bu yöntemin zorluğu, Bianca'nın nedenlerinin hangi anlamda "kendisine ait" olmadığı veya hangi anlamda bu nedenlerin "tamamen" kaynağı olmadığının açık olmamasıdır. Bu, bu stratejinin etkili olup olmadığını belirlemeyi zorlaştırır. Bir dereceye kadar, eylemlerimizi motive eden nedenlerin kökünde asla "tamamen" değiliz.

Dünyanın bize oldukları gibi sunulan yönlerine tepki veririz. Birdenbire bir şey yapmaya karar verdiğimiz bir an nadiren olur. Yapmamız gereken nedenler, şu anda kendimizi içinde bulduğumuz durumlara ve bu koşulları yorumlayışımıza bağlıdır. Manipüle edilmenin bir sonucu olarak hareket etmeye karar verdiğimizde, şu anlamda "kendi nedenlerimize göre hareket etmiyoruz": İçinde bulunduğumuz koşulları daha iyi anlamış olsaydık, hareket etmek yapacağımız şey değildi. Elbette "kendi nedenlerimize göre hareket etmiyoruz" diyebileceğimiz başka bir anlam daha var. Ne tür bir eylemde bulunacağımızı düşündüğümüzde, her zaman ortaya çıkan durum budur. Etkilenmediğimiz durumlarda bile, elimizdeki kanıtlar daha güvenilir olsaydı, genellikle eylemlerimiz farklı olurdu. (Örneğin, Bianca'nın masum olduğuna dair daha büyük bir kanıt olsaydı, Bomba'da Clint'e vurmaktan kaçınacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte, aynı varsayımın Bomba II ve Bomba III'te de geçerli olması makuldür.) Sarah Buss (2005) bu argümanı oldukça inandırıcı bir şekilde savunuyor. Buss'ın mantığına göre, sırf eylemlerimiz bize kadar izlenemediği için bir tür manipülasyona maruz kaldığımızda özgür irademizin ve otonom failliğimizin tehlikeye düştüğüne inanmak hatalıdır. Ne de olsa, ilk etapta tepkimize ilham veren doğal olaylar olsa bile, kanıtlara aynı şekilde yanıt verirdik. (Ayrıca bkz. Yaffe 2003). Bu bulgular göz önüne alındığında, manipülasyonun sorumluluğu azalttığı kavramının reddedilmesi gerektiği sonucuna varmak mantıklıdır. Bize yapılan manipülasyonla özgür bir aktör gibi davranmamız engellenmezse, o zaman eylemlerimiz bize atfedilebilir. Ve eğer sorumluluğu doğuran şey sorumluluksa, öyle görünüyor ki, bu şekilde hareket etmeye etkilendiğimiz durumda bile, bağlantılı masraflarla yüzleşmekten sorumlu olduğumuz sonucuna varmamız gerekiyor. Öte yandan, bu sonucun kabul edilmesi zordur. Buna gerek olmadığını iddia ediyoruz. Sorumluluğun aslında manipülasyondan etkilendiği görüşünü savunacağım, ancak hem sorumluluğumuzun özerk

failliğimizi kullanma kapasitemize dayandığını hem de manipülasyonun bu kapasiteyi baltalamadığını (ya da en azından etkilediğini) kabul edeceğiz. Manipülasyonun sorumluluğu etkilediğini iddia edeceğim, ancak sorumluluğumuzun özerk failliğimizi kullanma becerimize dayandığını da kabul edeceğiz. Ek olarak, bu argümanı geliştirirken, haksız tehditler sunma sorumluluğunun (diğer şeylerin yanı sıra) savunma yaralanması sorumluluğunun temeli olduğu fikrinden vazgeçmeyeceğiz.

Bununla birlikte, yalnızca manipülatörün savunma zararına maruz kalabileceği ve manipülörün olmadığı durumlar olacaktır. Sorumluluğun önlenme derecesi, bir dizi farklı değişkene bağlı olarak değişecektir, ancak yalnızca manipülatörün savunma zararına maruz kalabileceği durumlar olacaktır.

Önleme İlkesi

Birini manipüle etmek, onun tartışmalara mantıklı bir şekilde tepki verme becerisine müdahale etmek anlamına gelir. Rasyonel failer olarak, dünyanın bazı yönlerini eylem için önemli nedenler olarak algılama yeteneğine sahibiz. Bu yetenek, etrafımızdaki dünyayı anlamlandırmamızı sağlar. Bu nedenlere tepki vermemizi sağlayan psikolojik süreçler, manipüle edildiğimizde iki yoldan biriyle tehlikeye girer: Ya kasıtlı olarak yapmamız gereken bir şeyi yapmamamız için yönlendiriliriz (örneğin, güvensizliği kullanarak beni buna teşvik edebilirsin). Ofiste ayrımcılık karşıtı politikalara karşı çıkarız) veya kasten yanlış sebeplerle nedenimiz olan şeyi yapmaya yönlendiriliriz. Manipüle edildiğimizde, bu nedenlere yanıt vermemizi sağlayan psikolojik süreçler iki yoldan biriyle engellenir:

Ya biz (beni ayrımcılık karşıtı politikaları desteklemeye ikna edebilirsiniz, ancak bunu yalnızca patronum olumlu yönde etkileyeceği için yapın).

Belirli fikirleri ve tutumları oluşturmak için sahip olduğumuz nedenlerin, genellikle belirli eylemlerde bulunmak için sahip olduğumuz nedenler arasında bir arabulucu işlevi gördüğünü not etmek önemlidir. Çoğu durumda, bunu yapmak için nedenlerimiz olduğuna inandığımız için veya sahip olduğumuz belirli tutumlar - örneğin belirli arzular veya duygular - ışığında bunu yapmanın gerekli olduğu için niyetimizi oluştururuz. Alternatif olarak, bunu yapmak için nedenlerimiz olduğuna inandığımız için niyetimizi oluştururuz. Manipülasyon, inanç ve tutumlarımıza farklı bir

şekilde yanıt verme kapasitemizi tehlikeye atarak, eylem nedenlerimize yanıt verme yeteneğimize müdahale etme sürecidir.

Ne de olsa, sizi muhakeme yetilerinizi kullanma kapasitenizden tamamen mahrum bırakarak, sizin için geçerli olan eylem nedenlerine göre hareket etmemenizi sağlayabiliriz. Sarhoş edebilir veya kafanıza vurabilirler. Manipülasyon bu süreci içerir. Bunların hiçbirinin manipülasyon örneği olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Kendi rasyonel kapasitenizi, sizi harekete geçirmesi gereken sebepler ile sizi harekete geçiren sebepler arasında önemli bir farklılık yaratacak şekilde kullanmak, manipülasyonun temel bir bileşenidir. Manipülasyon bir tür toplum mühendisliğidir.

Aldatıcı imalar ve gerekçelerle bu seçimi benimsemeye yönlendirilmenize rağmen (ve tam olarak sizi yönlendirmek amacıyla ürettiğim) ayrımcılık karşıtı önlemlere karşı olmanız gerektiğine nihai olarak karar verecek olan sizsiniz.

Manipüle eden kişinin manipüle edilen kişinin kendi pratik aracılığını kullanma yeteneğini zayıflatma yeteneği, manipüle eden kişi manipüle edilen kişinin kendi rasyonel kapasitelerini kullandığında zayıflar. Pratik aracımızı kullandığımızda, amacımız bizim için anlamlı olacak şekilde davranmak olmalı ve ideal olarak en anlamlı olan nedenlerle hareket etmeliyiz. Manipülatör, bu nedenlerin ne olduğu konusunda bizi kasıtlı olarak yanıltıyor, böylece yapmak için nedenimiz olan şeylere ne kadar çok yanıt vermeye çalışırsak, o kadar çok başarısız oluyoruz. Bu fikri ortaya koymanın bir yolu, manipülatörün kasıtlı olarak kurbanına gerçek nedenlerle uyumsuz görünen eylem nedenleri (Parfit 2011, 111) sunmasını ve bu sonuca kasıtlı olarak kurbanının belirgin inanç veya görüş oluşturmak için nedenler vardır. Bu fikri ortaya koymanın başka bir yolu, eylem nedenlerinin gerçek nedenleriyle yanlış hizalanmasına neden olur. Bu, Bianca'nın gerçek motivasyonlarıyla tutarsız bir şekilde davranmasına neden olur.

Aldatıcı Manipülasyon

A, B'nin müzakere yeteneklerine (yukarıda açıklanan şekilde) kasıtlı olarak müdahale etmek için aldatma kullandığında, A, B'yi aldatıcı bir şekilde manipüle ediyor demektir. Bu müdahale, B'nin iki nedenden birinde eylem nedenlerine göre hareket etmemesine neden olur yollar:

A, B'nin müzakere yetilerine kasıtlı olarak müdahale etmek için aldatmayı kullandığında, A, B'yi aldatıcı bir şekilde manipüle etmektedir. B. B'nin bunun için iyi bir nedeni vardır, ancak A'nın katılımı B'yi kasıtlı olarak yanlış nedenlerle yapmaya iter. İki açıklamaya ihtiyaç var:

Birincisi, mağdurun eyleme yönelik gerçek güdüleri ile görünen nedenleri arasındaki uyumsuzluğun, yalnızca söz konusu müdahalenin kasıtlı olarak yapılması durumunda manipülasyonun sonucu olduğu varsayımında bulunacağım. Durum böyle olmadığında, bir başkasının davranışları bizi yoldan çıkarsa bile, biz yoldan çıkarılsak bile manipülasyonun kurbanı olmayız. Amaçlarımız doğrultusunda, burada kasıtlı olarak bir kişinin yapmaması için nedenleri olan bir şeyi yapmasına neden olmayı içeren manipülasyon vakalarına odaklanabiliriz (madde a) (madde b).

Bunun nedeni, bir kişi yapmamak için nedenleri olan bir şeyi yaptığında, bu durumda yasa dışı bir tehdit oluşturduğunda, defansif yaralanma sorumluluğunun genellikle söz konusu olmasıdır.

A, B'ye yalnızca eylem nedenlerine gerektiği gibi tepki vermesini engelleyerek yanlış yapmıştır, dolayısıyla bu tek başına B'nin haklarının ihlali anlamına gelir. Ancak, B'nin bunu yapmamakla büyük bir görev ihlali gerçekleştirmesi, yanlışı daha da kötüleştirmektedir. Bu gerçek, bu sorumluluğun ihlalden kaçınmak veya en azından böyle bir ihlalin etkilerini hafifletmekle ilgili masrafları karşılamaktan kimin sorumlu olması gerektiği sorusunu gündeme getiriyor. Yanıt, B'nin başarısızlığına A'nın katılımı olduğu ve A'nın bu şekilde hareket etmekten ahlaki olarak sorumlu olduğu için, A'nın bu masrafları karşılamak için ikincil bir sorumluluk üstlendiğidir. Bunun nedeni, A'nın müdahalesinin B'nin başarısızlığına neden olmasıdır (Raz 2011; Gardner 2018; Tadros 2020a). Bunun nedeni, Önleme İlkesinin meşru müdafaa göreviyle bağlantısıdır.

Ön Alım İlkesi, A'nın manipülasyonu ile ilgili herhangi bir maliyetin aksine, A'nın manipülasyonu ile bağlantılı uygun maliyetleri üstlenmekten A'nın sorumlu olduğunu belirtir. Önemli olan maliyetler, B'nin algılanan eylem nedenlerine verdiği yanıtın ışığında, bu maliyetleri artıracak herhangi bir şekilde ona dayatmanın mantıksız olacağı maliyetlerdir. B'nin bu nedenlere nasıl tepki vermeye karar verdiğiyle ilgili giderler, B'ye yüklenmesi mantıksız olmayan maliyetlerdir. Bunlar maliyetlerdir. Manipülasyonun, otonom failer gibi davranmamızı engelleyerek ahlaki sorumluluğumuzu tamamen yok ettiği şeklindeki aşırı görüş, bu nedenle, bağımsız bir fail olarak hareket etme seçeneğini ortadan kaldırdığı için Ön Alım İlkesi ile bağdaşmaz; ancak, duygusal manipülasyon kendi kendine hizmet eder ve potansiyel olarak zararlıdır, duygusal zekânın toplum yanlısı amaçlar dışındaki amaçlar için kullanıldığını yansıtır. (Berkovich & Eyal, 2017) (örn. Austin, Saklofske, Smith ve Tohver, 2014). O'Boyle, Humphrey,

Pollack, Hawver ve Story (2011) tarafından yürütülen araştırmaya göre duygusal zeka, geliştirilmiş iş performansının güvenilir bir göstergesidir. Örneğin, duygusal zekası daha yüksek olanlar işlerinin stresiyle daha iyi başa çıkabilirler (Gooty, Gavin, Ashkanasy ve Thomas, 2014). Öte yandan, duygusal olarak daha zeki insanların yeteneklerini iş yerinde başkalarına zarar verecek şekilde, örneğin diğer insanları rahatsız edecek veya rahatsız edecek şekilde kullanıp kullanmadıklarını araştıran çok az araştırma vardır. Bu daha az arzu edilen yönün yansımaları önemlidir. Avustralya'daki her üç çalışandan biri, yüksek düzeydeki streslerini işte ortaya çıkan sorunlara bağlıyor (Australian Psychological Society, 2015).

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanların üçte biri işte kronik stres hissediyor ve dörtte biri bu stresi patronlarının ve iş arkadaşlarının eylemlerine bağlıyor (Amerikan Psikoloji Derneği ve Harris Interactive, 2016). İşyerinde sorunlu davranışlar üzerine yapılmış çok sayıda araştırma vardır (genel bir bakış için bkz. Schilpzand, De Pater ve Erez, 2014). Bu çalışmada, EM olarak kategorize edilme potansiyeline sahip davranış örnekleri vardır. Örneğin, "aşağılayıcı yorumlar yapmak" ve "insanları aşağılamak", yaygın olarak başvurulan İşyeri Kabalık Ölçeği'nden iki örnek maddedir (Cortina, Magley, Williams, & Langhout, 2001). Bu maddelerin her ikisi de İşyeri Kabalık Ölçeği'ndendir.

Sonuç olarak, işyerinde EM'nin doğasını araştırmak, aldatici kişilik özelliklerine sahip çalışanları dikkate alabilen, çatışma yönetimine yönelik hassas yaklaşımların geliştirilmesi konusunda bilgi sağlayabilir. Çalışanların iş yerinde manipülatif davranışların yaygın olduğuna ilişkin algılarının ön ampirik verilerle desteklendiği ortaya konmuştur (Berkovich ve Eyal, 2017). Bu araştırmanın bir parçası olarak öğretmenlere, müdürlerinin manipüle edilmeye karşı ne kadar duyarlı olduklarını görmek için anket yapıldı. Daha yüksek düzeyde olumsuz etki yaşadıklarını bildiren öğretmenler, olumsuz bir şekilde etkilendikleri algısına da sahiptir.

Başkalarını manipüle etme yeteneğine sahip kişilerin, muhtemelen etik ilkelerinin (Grieve ve Mahar, 2010) veya uyumlu olmalarının (O'Connor ve Athota, 2013) bir sonucu olarak gerçekten EM'ye girip girmeyeceği (Hyde & Grieve, 2014) belirsizdir. Bu, bu konuyu çevreleyen belirsizliğe katkıda bulunan faktörlerden biridir. Bu nedenle Hyde ve Grieve (2014), Austin ve diğerlerinin öğelerini rafine etti. (2007), kişinin manipüle etme isteğini yeteneğinden ayırt etmek için. Bu, kişinin manipüle etme isteğini yeteneğinden ayırt etmelerine izin verdi. İsteklilik paradigmasının kullanımı, bireylerden bir yetenek hakkında kendi kendilerine bildirimde bulunmalarını istemenin

sınırlarını aşarak bu kısıtlamaları aşabilir (Hyde & Grieve, 2014). Ancak mevcut isteklilik unsurları durumu dikkate almamaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, bir kişinin iş yerinde önceden geliştirilmiş maddeleri (Hyde & Grieve, 2014) kullanarak hem işyerinde hem de günlük yaşamlarında başkalarını manipüle etme eğilimini değerlendirmektir. Farklı ortamlarda davranışın tutarlılığı hakkında fikir edinmenin bir yolu, maddeler üzerinde bir faktör analizi yapmaktır. İşler tek bir faktöre yüklenirse, o zaman bağlamın manipüle etme arzusunu etkilemediği tahmin edilebilir. Nesnelere aynı faktöre yüklendiğinde durum böyle olacaktır. Öte yandan, nesnelere iki kategoriye ayrılırsa - genel olarak iş ve yaşam - öznenin davranışında bağlamın bir rolü olduğu sonucuna varılabilir. Bu amacın doğası keşfedici olduğundan, somut hipotezler veya tahminler formüle edilmedi. Açımlayıcı faktör analizi (EFA) ile keşfedilen Özellikli EM Genel ve İş İstekliliği ölçeğinin faktör yapısını araştırmak için doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Bu, araştırmanın ikinci amacıydı (DFA). EM'nin hastanın cinsiyetine bağlı olarak değişebileceği geçmişte gösterildiği gibi (örneğin, Grieve ve Panebianco, 2013), erkekler ve kadınlar üzerinde ayrı DFA'lar gerçekleştirilmiştir. Bu keşifsel bir araştırma olduğu için sürecin hiçbir noktasında hipotez geliştirilmemiştir. Manipülatif olduğu suçlamasından bir kişinin kişiliği hakkında bir yargıya varılabilir. Manipüle edildiğinizi söyleyerek bir şekilde kötü muameleye maruz kaldığınızdan şikâyet etmek aynı şeydir. En iyi ihtimalle başkalarını manipüle etmek etik değildir ve en kötü ihtimalle tamamen ahlaksızdır. *Ama buna neden olan nedir? Manipülasyonda sorun tam olarak nerede yatıyor? Her zaman ve çok çeşitli şekillerde, insanlar birbirlerini etkiler ve birbirlerinden etkilenirler. Öyleyse manipülasyonu diğer ikna biçimlerinden ayıran nedir ve onu ahlaki açıdan kınanması gereken bir uygulama yapan nedir? Sürekli olarak çeşitli manipüle etme çabalarının hedefi oluyoruz. Aşağıda sadece birkaç örnek var.*

Bir kişiyi kendi yargılarına güvenmemeleri ve bunun yerine manipülatör tarafından sağlanan tavsiyelere güvenmeleri gerektiğine ikna etmekten oluşan "gaslighting" olarak bilinen bir teknik vardır. Suçluluk triplerine maruz kalanlar, manipülatörün taleplerine uymadıkları için aşırı derecede suçluluk hissettirilir. Birisi üzerinde çekici saldırılar ve akran baskısı kullanmanın amacı, manipülatörün onayını o kadar çok önemsemelerini sağlamaktır ki, manipülatörün onlardan yapmasını istediği her şeyi yapacaklardır. Kızarmış tavuğun sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünmeye yönlendirildiğimizde olduğu gibi, reklam izleyiciyi yanlış fikirler üretmeye teşvik

ettiğinde veya Marlboro sigarasının Marlboro Adamının sağlam gücüyle ilişkili olduğu durumlarda olduğu gibi yanlış bağlantılar olduğunda, reklamveren ilgi çekicidir.

Kimlik avı ve diğer dolandırıcılıklar, bir aldatma karışımı kullanarak (açıkça yalan söylemekten sahte telefon numaralarına veya Web Sitelerine kadar değişebilir) ve kurbanların açgözlülük, korku veya acıma gibi duygularıyla oynayarak kurbanlarını yanıltabilir. Sonra daha dolambaçsız manipülasyon var, bunun belki de en iyi bilinen örneği, Iago'nun Othello'yu Desdemona'nın sadakatsizliği hakkında şüphe uyandırmak için manipüle etmesi, onu kıskandırmak için güvensizlikleriyle oynaması ve Othello'yu sevgilisini öldürmeye götüren bir öfkeye dönüştürmesidir. Iago'nun eylemleri, bu tür manipülasyonların belki de en ünlü örneğidir. Bu manipülasyon örneklerinin her birine yayılan ahlaksızlık duygusu baştan sona oradadır. Birbirleriyle tam olarak ortak noktaları nedir? Birini manipüle etmek, manipüle edilen kişiye zarar verdiği için ahlaka aykırı olabilir. Şüphesiz, manipülasyon neredeyse her zaman zarar verir. Manipülatif sosyal taktikler, kötü niyetli veya sağlıksız ilişkileri destekleyebilir. Siyasi manipülasyon bölünmeyi teşvik edebilir ve demokrasiyi zayıflatabilir. Manipülatif sigara reklamları, başarılı oldukları takdirde hastalığa ve ölüme katkıda bulunur. Manipülatif kimlik avı ve diğer dolandırıcılıklar, kimlik hırsızlığı ve diğer dolandırıcılık biçimlerini kolaylaştırır. Bununla birlikte, manipülasyonun yararlı olabileceği zamanlar vardır. Bununla birlikte, diğer pek çok kişi için, yine de etik dışı görünebilir. Etkilenen kişi manipülasyondan zarar görmek yerine fayda sağladığında bile, uygulamada hala etik olmayan bir şeyler vardır. Bu nedenle, yaralanmaya neden olmak, başkalarını manipüle etmenin etik dışı olmasının nedeni olamaz.

Diğer insanları manipüle etmenin etik dışı olması mümkündür, çünkü genellikle diğer insanlara davranmanın doğası gereği kötü olan taktikleri kullanmayı gerektirir. Ahlakın bizden nesnelere yerine rasyonel varlıklar olarak birbirimize saygı duymamızı talep ettiğine dair Immanuel Kant'ın teorisinden özellikle etkilenen insanların bu düşünce tarzını özellikle çekici bulmaları mümkündür. Diğer rasyonel yaratıkların davranışlarını etkilemek için ahlaki açıdan uygun olan tek yöntemin rasyonel ikna kullanmak olması mümkündür; bu nedenle, rasyonel ikna dışındaki herhangi bir etki türü ahlaki açıdan uygunsuzdur. Bununla birlikte, bariz çekiciliğine rağmen, ahlak dışı olmayan birçok ikna türünün kınanması gerektiğini ima edeceği için bu açıklama yetersizdir. Örneğin, Iago'nun Othello'yu yönlendirmesinin önemli bir kısmı, Othello'nun duygularına hitap etmekten ibarettir. Bununla birlikte, duygusal talepler her zaman manipülatif bir

şekilde kullanılmaz. Empati kullanmak veya sizin başkalarına yaptığınız şeyi başkalarının size yapmasının nasıl bir his olduğunu ifade etmeye çalışmak, ahlaki iknada kullanılan yaygın bir taktiktir. Bu nedenle, başka bir kişiyi gerçekten zararlı bir şeyden korkmaya, aslında etik olmayan bir şey için üzölmeye veya kişinin gerçek yeteneklerine saygın bir güven duymaya ikna edebiliyorsa, bu manipölasyon olarak görölmez. Kişinin kendi yargısını sorgulaması için teşvik edilmesi bile, örneğin bir kişinin sarhoş olması veya yoğun duygular yaşaması gibi, bunu yapmaya gerçekten ihtiyaç duyduğu durumlarda manipölatif olarak kabul edilmeyebilir. Rasyonel olmayan ikna biçimlerinin tümü manipölatif olarak sınıflandırılmaz gibi görünmektedir.

Manipölatif Olan Etki ile Manipölatif Olmayan Etki Arasındaki Fark

Manipölatif olan etki ile manipölatif olmayan etki arasındaki fark, etkiyi uygulayanın, etkilediği kişiyi düşündükleri, hissettikleri, şüphe ettikleri veya ödedikleri şeyde bir tür hata yapmaya ikna etmeye çalışıp çalışmadığıdır. Mantıksal argümantasyon kullanımına ek olarak, birbirimizi çeşitli şekillerde etkileme kapasitesine sahip olmamız insanlık durumunun doğasında vardır. Bazen diğer kişinin karar verme durumu, onu uygun şeylere inanmaya, şüphe duymaya, hissetmeye veya dikkat etmeye yönelttikleri için bu etkiler tarafından iyileştirilir; diğer zamanlarda, karar verme durumu, onu uygunsuz şeylere inanmaya, şüphe duymaya, hissetmeye veya bunlara dikkat etmeye yönelttiği için daha da kötüleşir. Yine de manipölasyon, bu tür etkilerin, bir kişinin doğru seçimi yapma kapasitesini engelleyecek şekilde kasıtlı olarak kullanılmasını gerektirir. Manipölasyonun temelinde yatan ahlaksızlığın özü budur. Manipölasyon hakkında düşündüğümüz yöntem, onu nasıl tespit edeceğimiz konusunda bize bir şeyler öğretebilir. Manipölasyonu bir tür etki olarak görme tuzağına düşmek kolaydır. Bununla birlikte, gösterdiğimiz gibi, kontrol etmek için kullanılacak aynı türden etkiler, manipölasyon içermeyen bir şekilde de kullanılabilir.

Birini manipöle etmek için ne tür bir etkinin kullanıldığı önemli değildir; önemli olan, bu etkinin diğer kişiyi bir seçim yapmak için daha iyi veya daha kötü bir konuma yerleştirmek için kullanılıp kullanılmadığıdır. Bu, manipölasyonu tanımanın anahtarıdır. Bu nedenle, manipölasyonu tanımlayabilmemiz için, etki tarzının kendisine değil, onu kullanan kişinin motivasyonlarına odaklanmalıyız. Başka bir kişinin karar verme pozisyonunu düşürme amacı, hem manipölasyonun özü hem de manipölasyonun temel ahlaksızlığı olduğundan, manipölasyonun özünün ahlaksızlık olduğunu söyleyebiliriz. Ináncsi, Láng ve Bereczkei'ye (2015) göre, duygusal kopukluk, sinizm ve manipölatif kişilerarası tarz (Christie & Geis, 1970) ile karakterize edilen Makyavelizm düzeyi yüksek olan erkekler ve kadınlar, başkalarından yakınlık ararlar. Makyavelizm aynı zamanda

hayata alaycı bir bakış açısıyla da karakterize edilir. Bu insanlar düşük düzeyde empatiye sahiptir, kendi duygularıyla veya diğer insanların duygularıyla bağlantılı değildir ve diğer insanları olumsuz temsil ederler (Black, Woodworth ve Porter, 2013; Ináncsi ve diğerleri, 2015; Wai ve Tiliopoulos), 2012; Wastell & Booth, 2003), bunların tümü başkalarını manipüle etmelerini kolaylaştırabilir. Makyavelizm çok çeşitli yetişkin ilişkileri üzerinde etkisi vardır; bu nedenle, arkadaşlığın en yaygın sosyal etkileşim türü olduğu düşünüldüğünde (Blieszer & Adams, 1992), bu ortamda Makyavelizmi keşfetmek önemlidir. Arkadaşlık, yüksek Makyavelizm derecesine sahip erkeklerin ve kadınların yaptığı bir şeydir, ancak düşük kaliteli arkadaşlıklara sahip olma eğilimindedirler (Abell, Lyons & Brewer, 2014; Aitken & Lyons, 2010).

Makyavelcilikle bağlantılı yüksek derecede güvensizlik, sinizm ve duygusal tarafsızlık göz önüne alındığında, bu şaşkıncı gelmemelidir. Araştırmalar ayrıca, Makyavelist eğilimleri güçlü olan kişilerin karşı cinsten arkadaş canlısı arkadaşları seçtiklerini de göstermektedir (Jonason & Schmitt, 2012). Bunun, kolayca yararlanılabilen arkadaşlara yönelik bir eğilimi ortaya çıkarması mümkündür. Buna ek olarak, Makyavelizm, "sessiz muamele" ve zorlama gibi yöntemler kullanılarak karşıt veya aynı cinsten bir tanıdığın kendinden bildirilen manipülasyonu ile bağlantılıdır (Jonason & Webster, 2012). Özellikle kadınların birbirleriyle kurdukları arkadaşlıklar sömürü ve manipüle etme fırsatları sunabilmektedir. Su, Rounds ve Armstrong'a (2009) göre, kadınlar kişilerarası bağlantılara daha fazla vurgu yaptıklarını bildirmektedir; bu durum, eş bulma gibi uyum sorunlarıyla karşılaştıklarında kadın arkadaşlara daha fazla bağımlılığı kısmen yansıtabilir (Jonason & Schmitt, 2012; Silverman ve Choi, 2005).

Kadınlar duyguları hakkında konuşmak ve kişisel bilgilerini paylaşmak için daha fazla zaman harcarlar ve arkadaşlıkları karakter olarak daha ikili olma eğilimindedir, bu da mevcut ilişkilerinin başarısız olması durumunda yedek ortaklar bulmalarını zorlaştırır (Benenson & Christakos, 2003; David -Barrett ve diğerleri, 2015; Vigil, 2007). Açık iletişim ile karakterize edilen yakın, bire bir arkadaşlıklara yapılan vurgu, bazı manipülasyon biçimlerinin yer alabileceği bir ortam yaratabilir.

Kadınların ilişkisel saldırganlığı manipülatif bir yaklaşım olarak kullanmaları yaygındır ve genel olarak kadınların manipülasyonunun daha incelikli yöntemler gerektirdiği belirtilmektedir (Wilson, Near ve Miller, 1996). Bu, fiziksel saldırganlığa katılmanın tehlikeleriyle bağlantılı olabilir (Campbell, 1999), ancak kadınların birbirleriyle etkileşime girmesi ve birbirleriyle

bağlantı kurması için sosyal olarak kabul edilebilir bir yöntem olarak da düşünülebilir (Miller-Ott & Kelly, 2013).

"İlişkisel saldırganlık" terimi, diğer insanların ilişkilerden dışlanmasına, dedikodu yapmasına veya söylentilerin yayılmasına neden olarak onlara zarar veren davranışlar anlamına gelir (Archer ve Coyne, 2005; Xie, Cairns ve Cairns, 2005). Dedikoduları dinlemelerini, söylentilerin yayılmasına yardımcı olmalarını, hedef kişi(ler)i dışlamalarını ve hedef hakkında kendi düşüncelerini sunmalarını gerektirdiğinden, ilişkisel saldırganlık akranlarından ve/veya arkadaşlardan destek gerektirir. Bunun nedeni, dedikoduyu dinlemelerini, söylentilerin yayılmasına yardımcı olmalarını ve hedef kişi(ler)i dışlamalarını gerektirmesidir (Miller-Ott & Kelley, 2013). Sonuç olarak, hem katılım açısından hem de diğer insanların kendilerini hedefe ihanet etmeyeceğine dair güven açısından ilgili diğer kişilerin güvenini gerektirir.

İlişkisel saldırganlık, doğrudan saldırganlıktan daha örtük olsa da, yüksek Makyavelizm derecesine sahip kadınların katılması sorunlu bir teknik olabilir. Doğrudan saldırganlık, şiddetin en bariz türüdür. İlişkisel saldırganlıkla meşgul olmak için, kişinin akranlarının ve arkadaşlarının katılımına ek olarak, diğer insanlarla belirli bir güven ve bağlantıya sahip olması gerekir. İlişkisel saldırganlık ise Makyavelizm ile bağdaşmaz çünkü Makyavelizm güvensizlik, şüphe ve sinizm ile karakterizedir (Christie & Geis, 1970). Bireyler, özellikle Makyavelizm derecesi yüksek olanlar yakalanmaktan kaçınmak isterler ve ilişkisel şiddete katılan kişi sayısının fazla olması da tespit edilme olasılığını artırabilir. Abell ve Brewer'a (2014) göre Makyavelizm, kadınların çevrimiçi arkadaşlarına yönelik ilişkisel saldırganlığı kullanmalarıyla ilgilidir. Bununla birlikte, bu, yüz yüze temasın olmamasının ve bu bağlamda ilişkisel saldırganlıkla meşgul olurken ortaya çıkan başkalarına olan güvenin azalmasının bir yansıması olabilir.

Başkalarını manipüle etmenize yardımcı olması için diğer insanlara güvenmek yerine, bunun yerine yakın bir arkadaşınız üzerinde ince manipülasyon stratejileri kullanmak daha yararlı olabilir. Duygusal manipülasyon kullanılabilir bir stratejidir (Austin, Farrelly, Black ve Moore, 2007; Austin ve O'Donnell, 2013; Austin ve O'Donnell, 2014). Bu yöntem, diğer insanların duygularını manipüle etmek için taktiklerin kullanılmasını içerir. Austin ve arkadaşlarına göre. (2007), Makyavelizm, duygusal manipülasyonun kullanımıyla ilgilidir ve diğer kişiyi kasıtlı olarak övmek ve bireyin istediği şeyi yapmalarını sağlamak için insanları teselli etmek gibi stratejileri içerir. Yine de, arkadaşlık bağlamında, Makyavelizm konusunda yüksek olan kişiler tarafından

duygu manipölasyonu kullanımı incelenmemiştir. Makyavelizm, diđer insanların duygularını yönetirken kullanılan iki özel duygusal manipölasyon stratejisiyle de ilişkilidir. Bu stratejiler, kötüleştirme stratejileri (örneğin, başka bir kişinin güvenini sarsmak veya eleştiri kullanmak) ve gerçek olmayan stratejiler olarak bilinir. Bu stratejilerin her ikisi de diđer insanların duygularını yönetmek için kullanılır (örneğin, sempati uyandırmak, kendi yolunu bulmak için somurtmak). Başkalarının güvenini ve bağlantısını içeren ilişkiyel saldırganlığın aksine, duygusal manipölasyon sadece bir hedef kişi ve saldırganı gerektirir. Dahası, duygusal manipölasyon gizlidir ve hedefin veya diđerlerinin onu tespit etme olasılığını azaltır.

Duygusal manipölasyonun kullanılması, bir ilişkinin başarısız olma, kişinin itibarına zarar verme ve daha sonra aynı cinsel yönelime sahip yeni arkadaşlar bulmanın zorluğunu azaltabilir. Makyavelci kadınların duygusal manipölasyon kullanma konusundaki kendi beyanlarına ek olarak, Makyavelizm ile kadınların arkadaşlarının kendilerine yönelik duygusal manipölasyon kullandığı algısı arasında da bir ilişki olabilir. Başka bir deyişle Makyavelizm, kadınların arkadaşlarının kendilerine yönelik duygusal manipölasyon kullandığı algısıyla ilgili olabilir. Örneğin Makyavelizm, diđer insanların çaresiz olduğu algısıyla bağlantılıdır (örn. Black ve diđerleri, 2013); bu nedenle, daha yüksek Makyavelizm derecesine sahip kadınlar, başkalarının (özellikle aynı cinsiyetten arkadaşlarının) onları hiçbir şekilde manipüle edemeyeceğine inanabilirler. Yine de Makyavelizm, diđer insanlara güvensizlik ve başkalarının onlardan yararlanmaya çalışacağı inancıyla da ilişkilidir (Christie & Geis, 1970). Bu, Machiavellianism'de daha yüksek puan alan kadınların, arkadaşlarının duygularını bir şekilde manipüle ederek onlardan yararlanmaya çalıştığına inanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterebilir. Önceki çalışma, Makyavelizm özelliğinde daha yüksek puan alan kadınların, diđer kadınlarla olan yakın ilişkilerinde, bu arkadaşlıklar başka kadınlarla olsa bile, duygusal manipölasyona girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hanımların kendilerini bu şekilde taciz edenlerin en yakın bayan arkadaşları olduğunu da söylemeleri mümkündür. Arkadaşlık bağlamında duygusal manipölasyon ile Makyavelist düşünce arasında bir bağlantı olup olmadığını hiç kimse araştırmadı.

Makyavelizmin arkadaşlıkta duygusal manipölasyon kullanımı ve iki özel duygusal manipölasyon yaklaşımının (kötüleştirme ve gerçek olmayan stratejiler) uygulanması ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek önemlidir. Makyavelizmin daha yüksek düzeylerinin, yakın bir kadın

arkadaşa karşı duygusal manipölasyon kullanımıyla (gerçek olmayan ve ruh halini kötöleştirme stratejilerinin kullanımı dahil) ilişkili olacağını tahmin ediyoruz. Bu tahmin, önceki araştırmalara (Austin ve diğerleri, 2007; Austin & O'Donnell, 2013) ve duygusal manipölasyon kullanmanın potansiyel faydalarına (örneğin, başkalarına daha az güvenme, daha az yakalanma şansı) dayanmaktadır. Ayrıca araştırma, Makyavelizm ile insanların manipöle edilmeyi nasıl deneyimlediği arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Önceki araştırmalar (Abell ve diğerleri, 2014; Aitken & Lyons, 2010), Makyavelizmin düşük arkadaşlık kalitesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir; ancak bu araştırmalar, Makyavelizm düzeyi yüksek bireylerin arkadaşlığın işlevlerine nasıl baktıklarını araştırmamıştır. Bu çalışma bu soruya cevap vermeyi amaçlamıştır.

Sonuç olarak, Makyavelizm ile arkadaşlığın hizmet ettiği altı farklı rol arasındaki bağlantıya bakacağız. Arkadaşlık, yardım, yakınlık, güvenilir ortaklık, kendini doğrulama, 5 ve duygusal güvenlik, arkadaşlığın hizmet ettiği altı amaçtır. Makyavelizm, altı arkadaşlık işlevinin hepsinde daha düşük puanlar öngören bir kişilik özelliğidir. Arkadaşlıkların Makyavelizm puanları daha yüksek olan bireylere, kendi hedeflerine ulaşmada yardım gibi bir dizi fayda sunabilmesine rağmen, bulgularımız Makyavelizm'in altı arkadaşlık işlevinin hepsinde daha düşük puanlar öngöreceğini göstermektedir. Daha yüksek puanlara sahip kadınlar, Makyavelizm'in özelliği olan duygusal tarafsızlık ve sinizmin bir sonucu olarak diğer insanlar hakkında daha genel bir karamsar bakış açısına sahip olma eğiliminde olduklarından, bu kadınların yukarıda belirtilen işlevlerin daha düşük düzeylerini bildirmeleri mümkündür. Aşırı bir manipölasyon örneğini ele alalım (Phillips ve Shaw, 2015; Sripada, 2012; Woolfolk, Doris ve Darley, 2006):

Sinirbilimciler beyninize zihinsel durumlarınızı (ve dolayısıyla davranışlarınızı) değiştirme yeteneği veren bir cihaz yerleştirirler. Sinirbilimciler bu teknolojiyi, canice eylemi gerçekleştirme arzusu ve niyetine sahip olmanızı sağlayarak sizi başka birini öldürmeye ikna etmek için kullanırlar. Kendi özgür iradenle hareket ettiğini gösterdin mi? Kişinin ölümünden ahlaki olarak sorumlu hissediyor musunuz? Sezgisel olarak, başka birini manipöle etmek, yapmak isteyip gerçekleştirmeyi planladığınız bir şey olsa bile, bir eylem için sahip olduğunuz nedensel ve ahlaki sorumluluğu azaltır.

Bu ayarlar, aynı aktiviteyi sinirbilimcilerle aynı şekilde gerçekleştirmenize yol açacaktır. Şimdi bunu deterministik bir şekilde yaptıklarını varsayalım, bu da evrenin mevcut durumu ve doğa kanunları göz önüne alındığında, olayların oldukları gibi gelişmekten başka çarelerinin olmadığı

anlamına gelir. Kendi özgür iradenle hareket ettiğini gösterdin mi? Etik olarak sorumlu musunuz? Bu durumlara verdiğiniz yanıtlar farklıysa, bu, ilk nedensel faktörün doğası (F1) ve belki de daha spesifik olarak bu faktörün zihinsel durumlarının varlığı veya doğası hakkında bir şeyin ikinci bir faktöre (F2) sorumluluk atfetmeyi etkileyebileceğini düşündürür. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor:

Belirli bir kişiye dışsal faktörler neden o kişiye sorumluluk yüklemeyi etkileyebilir?

Buna benzer vakalar, filozoflar tarafından, deterministik bir evrende ahlaki sorumluluk ve özgür iradenin bir arada var olma olasılığına ilişkin bağdaşmazcılar ve bağdaşmazcılar arasındaki tartışma ışığında analiz edilmiştir. Bağdaşmazcılar, belirlenimci bir evrende ahlaki sorumluluk ve özgür iradenin var olabileceğini savunurken, bağdaşmazcılar tartışır (Mele, 2006; Pereboom, 2001).

Bağdaşmazcılar, bağdaştırmacılığın, başka bir etken (sinirbilimciler gibi) tarafından manipüle edilmenin bir aracının ahlaki sorumluluğunu ve özgür iradesini baltaladığı sezgisiyle başlayan manipülasyon argümanlarına karşı savunmasız olduğunu savunurlar. Uyumlular, bağdaştırmacılığın manipülasyon argümanlarına karşı savunmasız olduğunu savunurlar. Manipülasyon durumları ile eşleşen deterministik nedensellik koşulları arasında önemli bir fark yoksa (zihninizdeki tipik nedensel koşullar gibi), o zaman determinizm sadece ahlaki sorumluluğu değil, aynı zamanda özgür seçimi de baltalamalıdır. Daha geniş anlamda, bağdaştırmacılık bir safstadır. Manipülasyona dayalı argümanların belirli bir sezgisel çekiciliği vardır. Söz konusu olduğunda, faaliyet üzerindeki aynı sınırların maksatlı aktörlerden mi yoksa doğal kurallar ve olaylardan mı kaynaklandığı neden bir fark yaratsın? Öte yandan, yasa, tuzağa düşürülme durumlarında hafif cezaların verilmesini mümkün kılmaktadır (Carlson, 2007) ve ampirik veriler, manipülasyonun kavramsal olarak da ayırt edici olduğunu ima etmektedir. Çoğu insan manipüle edilmiş ajanlara, manipüle edilmemiş ajanlara göre ahlaki sorumluluk ve özgür irade için daha düşük puanlar verir (Phillips & Shaw, 2015; Sripada, 2012; Woolfolk ve diğerleri, 2006), ancak en azından bazı durumlarda, çoğunluk şuna katılıyor:

Deterministik bir evrendeki failler ahlaki sorumluluğa ve özgür iradeye sahip olabilir (Woolfolk vd., 2006; Phillips & Shaw, 2015; Sripada, 2012; Woolfolk (Murray & Nahmias, 2014; Nahmias & Murray, 2010; Nichols, 2011; Nichols & Knobe, 2007).

İnsanların zihinlerini manipüle etme yeteneğine sahip kötü sinirbilimciler kavramı yalnızca bilimkurguda yer alır, ancak bu yalnızca daha dünyevi endişeleri yoğunlaştırmaya hizmet eder. Örneğin, Sunstein ve Thaler (2008), hükümetin insanları "dürttüğünü" ileri sürer. Buluşsal yöntemler ve önyargılar üzerine araştırma kullanarak (örneğin, insanların sürücü ehliyetlerini devre dışı bırakmak için kontrol etmelerini isteyerek organ bağışçılarının sayısını artırmak) ve Freedman (2012), BF Skinner'dan ilham alan akıllı telefon uygulamalarının nasıl kullanılabileceğine dair önemlidir.

[Alternatif Politikalar, Uygulamalar ve/veya Teknolojiler Arasından Seçim Yapmak](#)

İnsanlardan, en yaygın olarak alışveriş tarzında bir dizi uyarılma seçeneği olarak sunulan uyum söz konusu olduğunda, daha geniş veya sistemik çıkarımları derinlemesine düşünmeden alternatif politikalar, uygulamalar ve/veya teknolojiler arasından seçim yapmaları isteniyor (örneğin, iklimlendirme, tuzdan arındırma, sigorta, yer değiştirme ve deniz duvarları). En yaygın olduğu için adaptasyon en yaygın olarak bu şekilde sunulur. Bu yazıda, "adaptasyon" kelimesinin erken dönem ve Darwinci kullanımı ile daha modern imalar arasında bir kopukluk olduğunu ve bu kopukluğun adaptasyon için tamamen farklı bir vurgu için bir fırsat sunduğunu öne sürüyoruz. Smit ve diğerleri tarafından geliştirilen analitik çerçeveleri kullanarak (1999, 2000) ve Adger ve diğerleri (2005, 2009), adaptasyonun hedefi ve odağının bir adaptasyon stratejisini diğerinden ayıran iki temel faktör olduğunu öneriyoruz.

Uyum sağlamaya ilişkin Darwinci anlayışlar, dış bağlamlara daha iyi uyması için içsel modifikasyon niyetiyle kendi kendini yönlendiren değişimi önermektedir (yani, "adaptasyon"). Adaptasyon, organizmaların çevrelerinde daha iyi hayatta kalabilmeleri için değişme süreci olarak tanımlanabilir. Öte yandan, iklim değişikliğine uyumla ilgili çağdaş literatürde yaygın olarak sunulan uyum kavramları, aynı zamanda dış bağlamları değiştiren seçeneklere de izin vererek, belirli bireylerin veya sosyal grupların mevcut yatkınlıklarına daha iyi uyması için dışarıdan yönlendirilen değişikliğe izin verir. Bunun nedeni, adaptasyonun genellikle bir varlığın dışında meydana gelen bir süreç olarak görülmesidir. Bu nedenle, "uyarlama" ile sonuçlanan çağdaş

tanımlar, daha doğru bir şekilde manipülasyon olarak tanımlanabilir. Ayrıca, bireylerin veya sosyal grupların (kısa vadede) "uyum sağlama" ihtiyacını ortadan kaldırma potansiyeline de sahiptirler. Birçok yönden, çağdaş tanımlar Darwin'in teorisini tersten temsil eder. Uyum çabalarının olumsuz sonuçlanma olasılığını artırmak için tartışmaları "hayat nasıl olmalıdır" (Duit ve ark. 2010) dış odaklıdan "nasıl davranmalı" tartışmalarına daha içsel odaklı tartışmalara yönlendirmenin önemli olduğunu savunuyoruz. sürdürülebilir olması ve daha geniş sosyal-ekolojik bağlamları dikkate alması daha olasıdır. Bunu yapmak için, tartışmaları "hayatın nasıl olması gerektiği" şeklindeki dış odaklıdan uzağa yönlendirmek önemlidir.

Oxford University Press (2011) tarafından yayınlanan tanımlara göre, "manipülasyon" stratejilerinin temelini oluşturan birincil mekanizma, harici sistem öğelerinin (yani, diğer insanlar veya bağlamlar) kontrolüdür ve bu kontrol, manipülatör tarafından arzulanan sonuçlara ulaşma konusundaki örtük niyettir. Bu strateji, manipülatörün bakış açısından bakıldığında, en azından yakın vadede başarılı olma şansına sahiptir. Öte yandan, manipülasyon eylemi, karmaşık sosyal-ekolojik sistemlerin doğasında bulunan karşılıklı bağımlılıkları tanımayabilir ve otantik öğrenme deneyimleri için daha az fırsatın bir sonucu olarak gelecekte istenen sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir. Bunun nedeni, manipülasyon gerçekleştirildiğinde tipik olarak tek bir istenen sonucun olmasıdır. Karmaşık sistemlerin anlaşılması çok ileri düzeyde değildir (örn. Underdal 2010) ve öngörülebilir gelecekte de bu şekilde kalması muhtemeldir (Owens 2010).

Sonuç olarak, sürdürülebilirliğin gerektirdiği uzun zaman ölçeklerinde uyarılma ve manipülasyon girişimlerinin gerçek doğrudan ve dolaylı sonuçlarını (yani öngörülebilirliğini) belirlemek zordur. Faaliyetlerin amaçlanan hedefinin incelenmesi (yani, kimin veya neyin uyum sağladığı), sistemin hem iyi hem de olumsuz sonuçlarının potansiyelinin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli zorluklarla uğraşırken karmaşıklığın doğasında olduğu kesindir. Dışarıdan yönlendirilen müdahaleler yoluyla manipülasyon, sistemin bileşenlerini birbirinden ayırdığı ve müdahaleleri başlatanları etkilemeye çalıştıkları sistemlerden kopardığı için indirgemeci bir felsefeyi yansıtır. Bu, yansıtıcı yönetim stratejileri yerine savunmacı yönetim stratejileriyle sonuçlanır (Senge 2006, Smith 2009). Senge (2006), indirgemeci süreçlerin batı öğrenme sistemlerinde erken yaratıldığını iddia eder. Bu süreçler, eylemler ve sonuçlar arasındaki bağlantıların yanı sıra müdahalelerin ve sonuçların türü ve kapsamını anlamayı zorlaştırır. Sonuçların öngörülebilirliğinin yanı sıra, manipülatif stratejilerin sürdürülebilir gelecekleri

baltadığı birincil mekanizma, sistem dinamiklerinin otantik deneyimlerinden kaçınarak uyarlanabilir öğrenme fırsatlarını sınırlamaktır (bkz. Smith ve Smith 2006, Smith ve diğerleri 2009). Manipülatif stratejilerin sürdürülebilir geleceği (yani sosyal-ekolojik değişimi) baltamasının ana yolu budur. Ayrıca, bir sistem veya en azından sistemin bir kısmı üzerinde örtük kontrol varsayımı, kişinin yenilikçi olma yeteneğini kısıtlama potansiyeline sahip olan bu tür karar verme süreçlerinde netleştirilemeyebilir (Senge 2006). Bunun adaptasyon üzerindeki zararlı etkisi ve adaptasyon potansiyeli, geçmişteki adaptasyonları inceleyen ve yaratıcı kaynakların önceki uygarlıkların başarılı veya başarısız olup olmadığına karar vermede çok önemli bir faktör olduğunu gösteren yakın tarihli bir araştırmada ortaya çıkıyor (Bussey ve ark. .2011).

Uyum sağlama ve yönlendirme teknikleri genellikle bir şekilde dinamik ve süreklidir; zaman içinde ya uyarlanabilir ya da manipülatif olan bir dizi faaliyet tarafından kalıplanma biçimini alır. Manipülasyon yörüngesi, bir sistem açısından değerlendirildiğinde, sosyal-ekolojik strese bir artışa ve zamanla uyum sağlama yeteneğinde bir kayba neden olur ve bu da sistemin çökmesi için yüksek bir potansiyele yol açar. Manipüle edilen sistem üzerindeki bu etkiler ve uyum sağlama yeteneği de manipülasyon yolu bağımlılıkları yaratabilir. Bu, her manipülatif eylemin sosyal-ekolojik stresi artırdığı, uyum sağlama kapasitesini azalttığı ve baskın sosyal paradigmayı değiştirmekten kaçınmak için sürekli manipülatif eylemleri gerektirdiği bir durumdur. Devam eden yanıt verme ihtiyacı, çoğunlukla sistemin dinamiklerine uyum sağlamak yerine sistemi mevcut durumunda tutma arzusuyla motive edilir.

Bir manipülasyon rotası ayrıca, öğrenme ve uyum sağlama pahasına manipülasyon miktarının arttığı yeni negatif geri besleme döngülerinin olasılığını da artırır. Bu da dönüşümsel öğrenme ile ilgili becerilerin inşa edilememesiyle sonuçlanır ve bu da uyum sağlama yeteneği potansiyelini daha da azaltır. Dışarıdan yönlendirilen değişim, deneyimli aktörler, dar planlı sistem kapsamı ve sınırlı uyarlanabilir öğrenme kombinasyonu, savunmasızlığı artıran ve dayanıklılığı azaltan sürdürülemez süreçler ve sonuçlar için yüksek potansiyele sahip güçlü bir karışım gibi görünüyor.

Semptomları Hafifletmeye Odaklanmak

Manipülatif faaliyetler, sorunların altında yatan sebepleri ele almak yerine semptomları hafifletmeye odaklandıkları için "kısa vadeli çareler" olarak görülebilir (Senge 2006). Sonuç olarak, bu sorunlar ya yüzeye çıkmaya devam ediyor ya da çok daha ciddi hale geliyor. Önerilen uyarlamaların amacını ve etkilerinin kapsamını bilmek, uyarlama girişimlerinin etkililiğini

değerlendirmek için çok önemli sonuçlara sahiptir (Adger ve ark. 2005). Bu anlayış, manipülasyon ve uyumsuzluk arasında ayırım yapmak için de gereklidir. Uyarılmanın sonuçları coğrafi ve zamansal sınırları aştığında, daha az alakalı, daha az etkili ve hatta uygunsuz hale gelmeleri mümkündür (Adger ve ark. 2005). Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), üçüncü değerlendirme raporunda bu tür uygunsuz sonuçlara uyumsuzluk olarak atıfta bulunmuştur. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), uyumsuzluğun şu tanımını yaptı:

"Doğal veya insan sistemlerinde yanlılıkla iklimsel uyarılara duyarlılığı artıran herhangi bir değişiklik; savunmasızlığı azaltmada başarılı olmayan ancak bunun yerine onu artıran bir uyum" (McCarthy ve ark. 2001:990). Barnett ve O'Neill'e (2010) göre, uyumsuzluğa yapılan atıflar bilimsel literatürde ilk kez 1990'ların başında ortaya çıktı. Literatürdeki bu oluşumlar, farklı coğrafi ve zamansal ölçeklerin yanı sıra çok çeşitli endüstrileri kapsamaktadır. İklim değişikliği bağlamında, bu bilgi önemlidir. (Barnett ve O'Neill, 2010).

İlk bakışta, bu tür uyumsuzluklar manipülasyonla aynı şeymiş gibi görünür. Öte yandan, her uyumsuzluk, zararsız bir uyarılma olarak başlar ve istenmeyen bir değişiklik olduğu için duyarlılığı "kazara" artırdığı yargısına varılır. Sonuç olarak, uyumsuzluk ve manipülasyon arasındaki temel ayrımlardan biri niyetle ilgilidir. Uyumsuzluk, olumsuz sonuçlara yol açan bir uyum sağlama niyeti olarak tanımlanabilir. Öte yandan manipülasyonun, uyum sağlama (yani, iç düzenlemeye girme) niyeti olmadığında kullanmak için daha uygun bir terim olduğu tartışılmaktadır.

"Manipülasyon" kelimesi, konuşma dilinde geniş bir davranış yelpazesini belirtmek için kullanıldığından, başlamadan önce müdahalemizin kapsamını daha da daraltmamız önemlidir. Herhangi bir şeyi yönlendirmek veya kontrol etmek, en temel düzeyde, o ögeyi etkilemekle aynı şeydir. Ameliyat yapan cerrahlardan bahsettiğimizde, hassas aletler kullandıklarından ve uçan pilotlardan bahsettiğimizde, kokpit kontrollerini manipüle ettiklerinden bahsediyoruz. "Manipülasyon" terimi, kurumları ve süreçleri etkilemek veya kontrol etmek için yapılan çabaları ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, son zamanlarda Rus hükümeti adına çalışan internet trollerinin 2016 başkanlık seçimleri sırasında ABD'deki medyayı manipüle etmeye çalıştığına dair iddialar (ve sunulan kanıtlar) hakkında birçok yazı yazıldı. Bu çabaların nihai hedefi, (seçmenleri etkileyerek) seçimin kendisini manipüle etmektir. İnsanların manipüle edildiğine, bireysel karar

vermenin yönlendirildiğine veya kontrol edildiğine ve sonuç olarak bireylerin özerk kararlar verme yeteneğinin baltalandığına dair endişe, yine de bu anlatının kalbinde ve hikâyelerin kalbinde yer alıyor. Aşağıdaki tartışma, bir kişinin karar vermesini ve davranışını etkilemeye çalışma eylemine atıfta bulunan bu anlamda manipülasyona odaklanacaktır. Filozoflar ve siyaset teorisyenleri çok uzun bir süredir manipülasyonun tanımı üzerinde anlaşamıyorlar. Robert Noggle, öncelikle üç farklı fikir olduğunu söylemektedir (Noggle, 2018b).

Bazı insanlar manipülasyonun irrasyonel etki ile aynı şey olduğuna inanır (Wood, 2014). Bunu başka bir şekilde ifade edecek olursak, birini manipüle etme eylemi, onun üzerinde mantıklı, kasıtlı karar alma kapasitelerini atlatacak şekilde etkide bulunmayı gerektirir. Bilinçaltı mesaj kullanımı, bu şekilde kavramsallaştırılabilecek iyi bilinen bir manipülasyon örneğidir. Bireyin akıl anlayışına bağlı olarak, suçluluk duygusunun kullanılması gibi bazı duygusal çekicilik türlerinin de bu görüntüye dâhil olduğunu düşünebiliriz. Manipülasyonun ikinci tanımı, onu şantaj durumlarında görülene benzer bir baskı türü olarak görür (Kligman & Culver, 1992, qtd. İn Noggle, 2018b). Bu argümanın temel ilkesi, manipülasyonun bir dereceye kadar güç içermesidir - yani itaatsizlik için bir cezanın uygulanması - ancak bu düzeydeki güç zorlama olarak kabul edilmek için yetersizdir.

Son öneri, aldatmanın manipülasyon olarak görülmesi gerektiğidir. İncelikle farklı olan bir dizi açıklama bu şemsiyenin altına girse de, ana kavram, manipülasyonun özünde, birini yönlendirmek, onları manipülatörün istediği gibi davranmaya teşvik etmek anlamına gelir.

Hile yaklaşımına özellikle sıkı sıkıya bağlıdır, ancak hile kavramını daha somut bir şekilde işler hale getirerek sonuç olarak manipülasyon örneklerini belirlemek için daha kesin araçlar sağlar. Kanaatimizce manipülasyon örtülü etki olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, birini manipüle etmek, bu süreçlerdeki herhangi bir zayıflığı belirlemek ve bunlardan yararlanmak amacıyla karar verme süreçleri üzerinde amaçlı ve gizli kontrol uygulamak anlamına gelir. Gizli bir etki empoze etmek olarak da bilinen bir kişiyi gizlice etkilediğinizde, onları bilinçli olarak farkında olmadıkları ve anlamaya çalışsalar bile farkına varmakta zorluk çekecekleri bir şekilde etkilemiş olursunuz. Gizli etki bazen gizli etki olarak da adlandırılır. Manipülasyonu bir tür gizli etki olarak kabul ederek, onu diğer etki türlerinden daha iyi ayırt edebiliriz. Aşağıda onu önce ikna ve zorlama kavramlarından sonra da dürtme ve aldatma kavramlarından ayıracağız. Rasyonel ikna anlamında ikna, birisine düşünebileceği ve değerlendirebileceği nedenler sunarak onu etkilemeye çalışmaktır.

Zorlama ise, birini seçeneklerini yalnızca rasyonel olanın olmadığı noktaya kadar sınırlayarak etkilemeye çalışmaktır. Yapabilecekleri eylem, zorlayıcının amaçladığı eylemdir (Wood, 2014).

Hem ikna hem de zorlamanın son derece farklı ve hatta neredeyse zıt normatif anlamlara sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, birini bir şey yapmaya ikna etmek neredeyse her zaman kabul edilebilir, ancak birini bir şey yapmaya zorlamak neredeyse hiçbir zaman kabul edilemez. Hem ikna hem de zorlama, etki yaratmanın doğrudan yöntemleridir ve bu, karşılaştırılabilir olmalarının bir yoludur. Genellikle birisinin bizi ikna etmeye mi yoksa bizi bir şey yapmaya zorlamaya mı çalıştığını anlayabiliriz. Buna karşılık, manipülasyon gizlidir, yani birisinin seçimimizi etkilemeye çalıştığını, gerçeği ortaya çıkarana kadar keşfetmeyiz. Manipüle edildiğimizi öğrendiğimizde, açıkça oynadığımız izlenimine kapılırız. Belirli bir şekilde davranmamızın nedenlerini tekrar düşündüğümüzde, karar verdiğimiz anda bunu yapmadığımızı fark ederiz. Manipülasyonu diğer sosyal etki biçimlerinden ayıran şey budur.

Kendi kendine yazarlık potansiyelimiz, hayatımızı nasıl ve neden geçireceğimizi bizim için belirlemeyi gerektirdiğinden, manipülasyonun bir sonucu olarak engellenir. Bu, aşağıdaki metinde inceleyeceğimiz belirli bir dizi sorunla sonuçlanır. Bu noktada, burada rol oynayan etki türünü net bir şekilde anlamak önemlidir. Kendi amaçlarına doğrudan hitap eden ikna ve zorlamanın aksine, manipülasyon gizli işler. İstemediğimiz bir şeyi yapmaya zorlandığımızda, hemen hemen her zaman buna kızmakta haklı çıkarız ama asıl kızdığımız şey, bize dayatılan koşullardır. Aksine, etkilendiğimizde bize dayatılan herhangi bir sınırlama yoktur. Bunun yerine, bilinçli farkındalığımızın dışında, tanıyamadığımız nedenlerle ve kaçınmayı tercih edebileceğimiz sonuçlara göre davranmaya yönlendiriliyoruz. Bu, bilinçli olarak bu yönün farkında olmamamıza rağmen gerçekleşir. Bu görüntüyle yanıltıldıkları izlenimi edinilebilir. Bize göre manipülasyon, bileşen parçalarına ayrılabilir ve bunlardan biri, başka bir kişiyi doğru olmayan bir şeye kasıtlı olarak inandırma sürecini ifade eden aldatmadır.

Örneğin bir manipülatör eşinin evi temizlemesini isterse, ona yalan söyleyebilir ve annesinin ziyarete geldiğini söyleyebilirdi. Bu, eşlerini yanlış inançlara dayanan rasyonel bir karar vermeye teşvik ederek manipülatörün istediğini yapması için kandırırdı. Manipülatör daha sonra istediğini elde edecekti. Yine de manipülasyon birçok biçimde gelir ve aldatma bunlardan yalnızca biridir; gizli kontrol uygulamak için birçok başka yöntem vardır. Başlamak için, manipülatörlerin hiçbir şekilde inançlara konsantre olmaları gerekmez. Bunun yerine, ihtiyatlı bir şekilde baştan çıkararak,

suçluluk duyarak, baştan çıkararak veya çeşitli farklı şekillerde dürtüler ve duygular üzerinde başka türlü oynayarak gizli etki uygulayabilirler.

Manipülasyonun hedefi, manipülatörü kullanırken manipülatörün yaklaşımından haberdar olmadığı sürece, ilgili olması anlamında bir strateji "gizli" olarak kabul edilir. Manipülasyona ilişkin "rasyonel olmayan etki" görüşünün savunucuları, bu tür stratejilerin gizlendiğinde daha etkili olduğunu neredeyse her zaman kabul etseler de, bazı insanlar aleni ayartma, suçluluk ve diğer bu tür taktiklerin bile manipülatif olduğunu iddia eder. Bu tür durumlarda tipik olarak, manipülatörün gizlice ayartma, suçluluk ve benzeri diğer taktikleri denemesi, ancak stratejilerini başarılı bir şekilde gizleyememesi olduğundan şüpheleniyoruz. Bir kişi başka bir kişinin etkisinin hedefi olduğunun farkına vardığında, bu bilgi karar verme sürecinin düzenli bir parçası haline gelir ve bu da bizi, gizlilik çabasının manipülasyon için belirli bir yaklaşımdan daha önemli olduğu sonucuna götürür. Hepimiz sürekli olarak çok çeşitli etkilere maruz kalıyoruz; bununla birlikte, her zaman manipüle ediliyormuş gibi hissetmememizin nedeni, nasıl davranacağımız konusunda kendi seçimlerimizi yaparken genellikle bu etkileri göz önünde bulundurabilmemiz, kavrayabilmemiz ve hesaba katabilmemizdir (Raz, 1986). , s.204).

Etkiler, neden yaptığımız şekilde hareket etmeyi seçtiğimize dair içsel gerekçelerimizin bir bileşenini oluşturur. Ancak söz konusu etki gizlendiğinde bu sürecin etkinliği azalır. Bu nedenle, sık sık aleni ayartma veya baştan çıkarma eylemlerinde bulunan bir kişiye manipülatif - yani sık sık manipüle etmeye çalışan biri - diyebilirsek de, tam anlamıyla, hedeflerini yalnızca hedeflerinin farkında olmadığında manipüle etmeyi başardıklarını söyleyebiliriz. Bunun nedeni, sık sık aleni ayartma veya baştan çıkarma eylemleriyle uğraşan bir kişiyi doğal olarak manipülatif olarak adlandırabilmemizdir, bu da sık sık manipüle etmeye çalıştıkları anlamına gelir. İkincisi, davranışsal iktisatçılar, günlük karar vermede kullandığımız güvenilirmez zihinsel kısayollar olan ve sözde manipülatörler tarafından karar verme yörüngemizi etkilemek için manipülatörler tarafından kullanılabilen uzun bir "bilişsel önyargılar" listesi derlediler.

Manipülatörler, bilgiyi, bizi gerçeklerin belirli bir yorumuna tabi kılacak şekilde çerçevelendirebilirler; kanıtları değerlendirirken referans çerçevemizi stratejik olarak "demirleyebilirler". Aslında, aşağıda açıklayacağımız gibi, aldatma ve insanların arzu ve duygularıyla oynama muhtemelen geçmişte en yaygın manipülasyon biçimleri -yani insanları gizlice etkilemek için en yaygın stratejiler- olsa da, bunun bir nedeni vardır.

“bilişsel önyargıları ve zayıflıkları istismar etmenin bugün karşı karşıya olduğumuz en endişe verici sorun olduğuna inanmak.”

"Dürtme", Richard Thaler ve Cass Sunstein tarafından yürütülen araştırmadan kaynaklanmaktadır. "Dürtme" terimi, o bireyin karar verme sonucunu etkilemek için başka bir bireyin karar verme bağlamında ("seçim mimarisi") yapılan herhangi bir kasıtlı değişikliği ifade eder (Thaler & Sunstein, 2008, s. 6). Karar verme süreçlerimiz doğası gereği ve kaçınılmaz olarak içinde buldukları bağlamlardan gelen en ince ipuçlarına bile duyarlı olduğundan, Thaler ve Sunstein, karar verme konusundaki bu kadar çok kırılganlıktan mustarip olmamızın, diğer insanların seçimlerini tasarladığımızda bunu gösterdiğine inanıyor. Bir restoran bulmak için kullandıkları uygulamalardan geldikten sonra sipariş verdikleri menülere kadar ortamlar oluşturma kararlarını etkilemeden edemiyoruz. Bu nedenle, insanların seçimlerini bireysel düzeyde kendilerine ve toplu olarak hepimize avantajlı olacak şekilde etkileyerek bu etkiyi iyi bir şekilde kullanmayı onlara borçluyuz.

Manipülasyonu kasıtlı olarak gizli etki olarak tanımlamamız ve etkilerin sıklıkla tam olarak bilişsel önyargılar gibi karar verme zayıflıklarından yararlanılarak gizlendiği yönündeki önerimiz göz önüne alındığında, soru, dürtmelerin bir manipülasyon biçimi olup olmadığı haline gelir. Manipülasyonu kasıtlı olarak gizli etki olarak tanımlamamız ve etkilerin sıklıkla tam olarak bilişsel önyargılar gibi karar verme zayıflıklarından yararlanılarak gizlendiği yönündeki önerimiz göz önüne alındığında, soru, dürtmelerin bir manipülasyon biçimi olup olmadığı haline gelir. Bu konuda pek çok kişi yazmış olsa da kimse bir konuda hemfikir değil (bkz. ör. Bovens, 2009; Hausman & Welch, 2010; Noggle, 2018a; Nys & Engelen, 2017; Reach, 2016; Selinger & Whyte, 2011; Sunstein, 2016). Bu büyük olasılıkla, kısmen, "dürtme" teriminin, karar yapılarında çok sayıda ve çeşitli farklı değişikliğe atıfta bulunmak için kullanılabileceği gerçeğine atfedilebilir.

Bizim bakış açımıza göre bazıları manipülatifken bazıları değildir; fark, dürtmenin örtülü olup olmadığına ve ayrıca kusurlardan yararlanmaya veya kusurları gidermeye çalışıp çalışmadığına bağlıdır. Thaler ve Sunstein'in yanı sıra diğerleri tarafından önerilen çok sayıda dürtme gizli değildir ve bilişsel önyargıyı düzeltmeye hizmet eder. Örneğin, beslenme etiketleri gibi yalnızca bilgi sağlamayı amaçlayan dürtmelerin manipülatif olduğunu düşünmüyoruz. İnsanlara işleri daha yavaş yapmaları, etraflıca düşünmeleri ve daha fazla bilgiye dayalı seçimler yapmaları için ilham veriyorlar. Buna karşılık, Thaler ve Sunstein'in ünlü "kafeterya dürtmesi" makul bir şekilde

manipülatif görünüyor çünkü bireyin bilinçli farkındalığının dışında işlemeye ve bir karar verme önyargısından yararlanmaya çalışıyor. Bu, daha sağlıklı yiyecekleri göz hizasına ve daha az sağlıklı yiyecekleri altına veya üstüne yerleştirerek gerçekleştirilir. Aldatıcı olması, garanti edilmediğinin kanıtı olmadığını söylemeye gerek yok. Bir taktiği manipülatif olarak adlandırmak, onun zararlı olduğu gerçeğine dikkat çekmektir ki bu, sonraki paragraflarda daha derinlemesine ele alınacak bir şeydir. Bununla birlikte, beraberinde getirdiği daha büyük bir avantajın varlığıyla zararın haklı gösterilmesi düşünülebilir.

Manipülasyonu gizli veya gizli etki olarak tanımladıktan ve ikna, zorlama, aldatma ve dürtmeden ayırdıktan sonra, "çevrimiçi manipülasyonu", kararları hedef alarak ve istismar ederek başka bir kişinin karar vermesini gizlice etkilemek için bilgi teknolojisinin kullanılması olarak tanımlamak mümkündür.

Bu tanımları yaptıktan sonra, "çevrimiçi manipülasyonu" başka bir kişinin karar vermesini gizlice etkilemek için bilgi teknolojisinin kullanılması olarak tanımlamak mümkündür. En önemlisi, "çevrimiçi manipülasyon" ifadesini kamusal söylemden aldık ve artık kişinin çevrimiçi ve çevrimdışı yaşamı arasında net bir ayırım noktası olmadığını kabul ederek "çevrimiçi" terimiyle ne kastedildiğine dair geniş bir görüş alıyoruz (eğer varsa). Anladığımız şekliyle "çevrimiçi manipülasyon" ifadesi, bilgi teknolojisi tarafından sağlanan manipülasyonu ifade eder. Bununla birlikte, "dijital manipülasyon" veya "otomatik manipülasyon" da "çevrimiçi manipülasyon" için kabul edilebilir eşanlamlıdır.

Geleneksel olarak "çevrimdışı" alanların giderek daha fazla dijital aracılı hale gelmesi nedeniyle (buralarda bulunan insanların akıllı telefonlar taşınması, alanların kendilerine internete bağlı sensörler yerleştirilmiş olması vb. nedeniyle), temas kurmayı beklemeliyiz.

Bu açıklamanın merceğinden bakıldığında, bilgi teknolojisinin neden manipülatif etkilerin kolaylaştırılmasında rol oynamaya çok uygun olduğunu anlamak zor değildir. Başlamak için, karar verme açısından tüm zayıf noktalarımız, her yerde mevcut olan dijital izleme nedeniyle her zaman görünür durumdadır. Mahremiyet alanındaki akademisyenler, bir süredir bu gün ve çağda yaptığımız her şeyin dijital bir iz bıraktığını ve veri toplayıcıların bu izleri çok eksiksiz profillerde birleştirdiğini bir süredir biliyorlar (Solove, 2004).

Bu profiller demografik bilgilerimiz, gelirimiz, istihdamımız, alışveriş davranışımız, kamu hizmetleri ve kurumlarıyla ilişkimiz ve hayatımızın diğer yönleri hakkında bilgileri içerir; toplamda, bazen her birey hakkında binlerce veri noktasını kapsarlar.

Davranışsal hedefleme yapan reklamcılar ve diğerleri, bu verilerde gizli olan kalıpları analiz ederek üzerimizde en büyük etkiyi yaratmak için ne zaman ve nasıl müdahale edeceklerini belirleyebilirler (Kaptein & Eckles, 2010). Çoğu insanın karar vermesini bir dereceye kadar koşullandıran, daha önce tartışılan (çıpalama ve çerçeveleme etkileri gibi) iyi bilinen bilişsel önyargıların yanı sıra, her birimiz, nasıl seçim yaptığımızı etkileyebilecek belirli koşullara da tabiyiz. Her birimiz farklıyız. Fiziksel, maddi ve ekonomik gerçeklerin yanı sıra belirli korkulara, kaygılara, umutlara ve arzulara konuyoruz.

Ayrıca, dijital gözetim, giderek artan bir şekilde kişiye veya kişiye özgü güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlar. Sosyal medya kullanımını hakkındaki bilgileri çevrimiçi sınavlardan seçilen kişilik profilleriyle birleştirerek belirli seçmen "psikometrik" özelliklerine (açıklık, dışa dönüklük vb.) hitap eden reklamlar oluşturduğunu iddia edilmiştir. Ve 2017'de bir Avustralya gazetesi, şirketin genç kullanıcıların kendilerini güvensiz hissettiklerini tespit etme iddiasını detaylandıran dâhili Facebook strateji belgelerini ifşa etti. Bu belgeler, şirketin genç kullanıcıların kendilerini güvensiz hissettiklerini tespit etme konusundaki sözde yeteneğini ayrıntılı olarak anlatıyordu.

"Gönderileri, fotoğrafları, konuşmaları ve internet etkinliğini gerçek zamanlı olarak izleyerek", "Facebook, gençlerin kendilerini ne zaman 'stresli', 'yenilmiş', 'bunalmış', 'endişeli', 'gergin' hissettiklerini anlayabilir (Davidson, 2017). Facebook, bilgileri asla gençlere yönelik reklamları hedeflemek için kullanmadığını söyledi; ancak şirket, bunu yapma olasılığını reddetmedi.

İkinci olarak, web siteleri ve akıllı telefonlar için uygulamalar gibi dijital platformlar, bu içgörülerini karar verme konusundaki güvenlik açıklarımıza dönüştürmek için ideal ortamlardır. Bu örnekten yola çıkarak, bankaların yüksek faizli kredi reklamlarını mali açıdan çaresiz durumdakilere veya ilaç şirketlerinin ilaç reklamlarını sağlık krizinde olduğundan şüphelenilen kişilere hedeflemesi gibi başka senaryolar hayal etmek kolaydır.

Üçüncüsü, dijital akıllı telefonlar için web siteleri ve uygulamalar gibi platformlar son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Doğaları gereği etkileşimli, istilacı ve uyarlanabilir dinamik seçim mimarileridir (Lanzing, 2018; Susser, 2019b; Yeung, 2017). Yani uğraştığımız dijital arayüzler,

yukarıda hakkımızda verilen bilgiler kullanılarak gerçek zamanlı olarak yapılandırılır ve biz onlarla etkileşime girdikçe bizi öğrenmeye devam ederler. Bunun nedeni, biz onlarla etkileşime girdikçe bizim hakkımızda öğrenmeye devam etmeleridir. Bize metin mesajları ve anlık bildirimler göndererek dikkatimizi çekmelerini isterler ve tam da bizi cezbedecekleri anda sosyal medya akışlarımızda görünürler. Buna karşılık, geleneksel reklamlar, izleyicilerin yollarda yanlarından geçmesini veya dergilerde gezinmesini pasif bir şekilde bekledi. Bunun yerine, modern reklamlar bize metin mesajları ve push bildirimleri göndererek dikkatimizi çekmemizi istiyor ve sosyal medya akışlarımızda görünüyor. Ve tüm bunlar otomatik olduğundan, dijital platformlar her bir kullanıcıya uyum sağlayabilir ve Karen Yeung'un "son derece kişiselleştirilmiş seçim ortamları" olarak adlandırdığı şeyi yaratır; seçimlerimizi etkileme çabası içinde çalışmak (2017, s. 122).

Üçüncüsü, eğer manipülasyon gizli etkiyse, o zaman dijital teknolojiler kullanıcı tarafından fark edilmeyecekleri için manipülasyon için ideal araçlardır. Çoğu zaman teknolojiyi, kullanırken tüm dikkatimizi çekmemiz gereken somut şeyler olarak düşünürüz. Bu, teknolojik ürünlerin tasarımında kullanılan terminolojiye yansır; "kullanıcılar" ve "son kullanıcılar"ın yanı sıra "kullanıcı arayüzleri" ve "insan-bilgisayar etkileşimi" hakkında konuşuyoruz. Bir akıllı telefon veya bilgisayar düşünün: cihazların kendilerine, hatta tanıdık web sitelerinin veya uygulama arayüzlerinin düzenlenme biçimine çok az dikkat ederiz. Bu, filozoflar (özellikle fenomenologlar) ve bilim ve teknoloji çalışmaları (STS) alanındaki akademisyenler tarafından uzun zamandır gösterilen bir şeydir. Bunun yerine, onlara uyum sağladıktan sonra, sunmaları gereken bilgi, eğlence veya kolaylıklara odaklanırsınız (Rosenberger, 2009).

Gördüğümüz, duyduğumuz veya başka bir şekilde teknolojiler aracılığıyla bize aktardıkları algısal nesnelere üzerinde açık ve şeffafmış gibi hissettiğimiz fenomen, filozofların "teknolojik şeffaflık" dediği şeydir (Ihde, 1990; Van Den Eede, 2011; Verbeek, 2005). Şeffaflık dili, teknoloji politikası konuşmalarında yaygın olan şeffaflık fikriyle karıştırılabileceğinden (Susser, 2019b) "görünmezlik" olarak ifade etmeyi daha faydalı bulabiliriz. Teknolojilerimizin kolayca -sık sık kullanım ve alışma yoluyla- bizim için görünmez hale gelmesi, kolaylaştırdıkları etkilerin genellikle gizli olduğu ve sonuç olarak potansiyel olarak manipülatif olduğu anlamına gelir. Ek olarak, yaygın dijital gözetim, karar verme konusundaki güvenlik açıklarımızın tespit edilmesini kolaylaştırır ve dijital platformlar, bunlardan yararlanmayı kolaylaştırır.

Davranışsal Reklamcılık

Sonuç olarak, bu dinamikleri göstermek için öncelikle davranışsal reklamcılık örneğine odaklansak da, manipülatif uygulamalarda bulunanların yalnızca reklamcılar olmadığını belirtmek önemlidir. Öncelikle bu örneğe odaklansak da, bu noktayı vurgulamak önemlidir. Kullanıcıları kendi çıkarlarına aykırı hareket etmeye (veya en azından web sitesinin veya uygulamanın çıkarlarına göre hareket etmeye) itmek için karar verme zayıflıklarından yararlanan tasarım stratejilerine, kullanıcı arayüzü ve deneyimi alanında artan bir ilgi gösteriliyor. Bu tasarım stratejilerine "karanlık modeller" denir ve karanlık modele bir örnek, ilk ücretsiz deneme süresinden sonra başlayan ücretli aboneliklerin otomatik olarak yenilenmesini gerektirir (Brignull, 2013; Gray, Kou, Battles, Hoggatt, & Toombs, 2018; Murgia, 2019; Şarkıcı, 2016). Bu taktiklerin birçoğu en az internetin kendisi kadar eski olsa ve hepsi manipülasyon düzeyine ulaşmasa da - bazen niyetlerini gizlemek yerine kullanıcıları tamamen rahatsız edebilirler- artan her yerde bulunmaları, bazı insanların bu tür yasalar çıkarması için baskı yapmasına neden oldu (Bartz, 2019).

Uber ve Lyft gibi esnek ekonomideki şirketler tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak internet manipülasyonu potansiyeline ilişkin endişeler de dile getirildi (Veen, Goods, Josserand ve Kaine, 2017). Bu platformlar kendilerini geleneksel istihdama göre daha özgürleştirici ve uyarlanabilir alternatifler olarak sunarken, tüketicilere sunulan hizmette bir düzeyde güvenilirlik ve tutarlılık sağlamak için çalışanlar üzerinde bir düzeyde kontrol uygulamak gerekiyor.

Gig ekonomisi şirketlerinin ise bir ofiste veya fabrika katında bulunan geleneksel yönetim kontrollerine erişimi yoktur. Sonuç olarak, bu şirketler, uygulamaları aracılığıyla etkinleştirilen bildirimler, müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri ve diğer yumuşak kontrol biçimleri gibi "algoritmik yönetim" stratejilerine güveniyor (Rosenblat & Stark, 2016). Örneğin Uber, çalışanlardan daha uzun saatler çalışmasını talep etmek (veya talep etmek) yerine, uygulamadan çıkmaya çalışan sürücülerini belirli bir kazanç hedefine yönelik ilerlemeleri hakkında bir hatırlatma ile uyarır ve bu hedefe doğru ilerlemeye devam etme arzusunu kullanır.

Öte yandan Uber, ilerleme kaydetmeye devam etme arzusundan yararlanarak, bazı kazanç hedeflerine yönelik ilerlemelerini hatırlatarak uygulamadan çıkmaya çalışan sürücülerini uyarır (Mason, 2018; Scheiber, 2017).

İnsanlar zekidir ve birçoğu muhtemelen neyle karşı karşıya olduğunu farkındadır; bu nedenle, bu yöntemlerin tümü mevcut biçimleriyle doğası gereği manipülatif değildir. Yine de bu örnekler, şu anda izlediğimiz yolu gösterdikleri için önemlidir. Hayatımızın her alanında dijital teknolojilere sürekli artan bağımlılığımız - hakkımızda sürekli bilgi toplayan, bir araya getiren ve analiz eden sistemler - bireysel ve toplumsal zayıflıklarımız hakkında artan miktarda bilgi ifşa ettiğimiz anlamına gelir. Evde, ofiste ve kamusal alanda etkileşimde bulunduğumuz dijital platformlar, karar verme süreçlerimizi etkilemek ve şekillendirmek için bu verileri kullanma konusunda daha yetenekli hale geliyor. Ve bu süreçlere ne kadar alışsak, zaman geçtikçe bunlara o kadar az dikkat edeceğiz.

Çevrimiçi Manipülasyonunun Zararları

Artık bu görüntü önümüzde olduğuna göre, şu soru ortaya çıkıyor:

Bireyleri bu şekilde etkilemenin bir sonucu olarak ortaya çıkan zarar tam olarak nedir?

Teknoloji arabuluculuğunun bizi manipüle edilmeye karşı daha savunmasız hale getirme olasılığından neden endişe duyalım?

Bize göre, birkaç farklı hasar türü vardır, ancak hepsi aynı temel sorundan kaynaklanır, bu da manipülasyonun hedeflerinin bireysel ajansını baltalamasıdır. Bir kişinin diğer bireylerden anlamlı bir şekilde bağımsız seçimler yapabilme yeteneğine özerklik denir. Joseph Raz'a göre, "kişisel özerklik kavramının temelini oluşturan yol gösterici ilke, bireylerin kendi yaşamlarının gidişatını seçmekte özgür olmaları gerektiğidir" (Raz, 1986, s. 369). Kendi hayatını yaşamak, hayatının geri kalanını kiminle geçireceği, çocuk sahibi olup olmayacağı gibi varoluşsal kararlarla, gündelik ve gündelik kararlarla özgürce yüzleşmektir. Ve bunlarla özgürce yüzleşmek, kişinin seçenekleri hakkında düşünme ve bunlar üzerinde müzakere etme, bunları kişinin inançları, arzuları ve taahhütleri bağlamında dikkate alma ve nihayetinde kişinin kendisininmiş gibi kabul ettiği ve onayladığı nedenlerle karar verme fırsatına sahip olması anlamına gelir (JP Christman, 2009; Oshana, 2015; Veltman & Piper, 2014). Özerklik, liberal demokratik toplumları birçok farklı şekilde yönlendiren normatif bir kavram olarak görülebilir. İnsanların kendi kendilerini yönetebileceklerine ve yönetmeleri gerektiğine inandığımız için ortaklaşa ve demokratik olarak kendimizi yönetebilmemize büyük önem veriyoruz.

Bazen filozoflar, kavramın yeterlilik kriterleri ile özgünlük koşulları arasında bir ayrım yaparak özerklik fikrini işler hale getirebilirler (JP Christman, 2009, s. 155f). Her şeyden önce özerk olmak, kişinin seçimlerini derinlemesine düşünmesi, onlar hakkında niyetler oluşturması ve bu niyetler temelinde hareket etmesi için bilişsel, psikolojik, sosyal ve duygusal yeteneklere sahip olması anlamına gelir. Bu yeterliliklere sahip olmak, kişinin seçimlerine göre hareket etmesini sağlar. İkincisi, kişinin eleştirel bir iç gözlem yaptıktan sonra kendi değerleri, ilgi alanları ve tutkularıyla özdeşleşebileceğini ve ardından bunları samimi bir şekilde kendisininmiş gibi onaylayabileceğini ima eder. Pek çok insan, elbette, bu tür özerklik fikirlerini fazla akılcı ve mantıksız bir şekilde talepkar olmakla eleştirdi.

İnsanların genellikle bu şekilde karar vermediğini ve bunun mantıksız olduğunu savunuyorlar. Bizim duygusal aktörler ve alışkanlıkları olan yaratıklar olduğumuzu, sosyalleştirmemizi ve pratikte üzerinde hiç düşünmediğimiz veya onaylamadığımız belirli karar verme biçimlerine alıştığımızı iddia ediyorlar. Yine de, daha geniş bir özerklik görüşümüz var; müzakere anlayışımız sadece fikirleri ve istekleri değil, aynı zamanda duyguları, inançları ve deneyimleri de kapsar; ve eleştirel düşünmenin karşı-olgusal olabileceğinin farkındayız (ilke olarak eyleme geçme motivasyonlarımız üzerinde eleştirel bir şekilde düşünebilmeli ve onları destekleyebilmeliyiz, ancak yaptığımız her hareket üzerinde gerçekten düşünmemize gerek yok).

Gereksiz yere talepkar ve akılcı olan özerklik kavramlarını reddetmeye ek olarak, aşırı derecede atomist olan özerklik kavramlarını da reddediyoruz. Bizim bakış açımız, sosyal, kültürel, tarihsel ve politik olarak konumlanmış insanların bağımsız olarak kabul edilebileceğidir. Yani, "bireysel özerklik ve ahlaki ve politik faillik için öznellik ve kimliğin öznelerarası ve sosyal boyutlarını" kabul ediyoruz (Mackenzie & Stoljar, 2000, s. 4).²² Sosyal bağlamlar, bizi koşullandırarak seçimlerimizi sınırlayabilir. Basmakalıp şekillerde inanmak ve davranmak (örneğin, toplumsal cinsiyete dayalı toplumsal beklentilerde olduğu gibi), özerkliğe değer veren, bize bağımsız kararlar almanın ne demek olduğunu öğreten de toplumsal bağlamlarıdır. Buna ek olarak, özerklik fikrimizi kişi için bir iyilikten daha fazlası olarak vurgulamamız eldeki nedenlerle kritiktir; daha ziyade, toplum ve hükümet için de temel bir iyiliktir.

İnsanlar, diğerlerinin yanı sıra aile evi, işyeri ve siyasi arena dâhil olmak üzere çok çeşitli sosyal ortamlarda bağımsızlıklarını iletebilirler. İnsanların yaptığı özgür ve bağımsız siyasi seçimlerin demokratik kurumlar tarafından yansıtılması ve kaydedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bireylerin

özerkliklerine müdahale sadece etik açıdan bir endişe konusu değildir; aynı zamanda toplum ve siyaset için de etkileri vardır. Bu özerklik anlayışı ve önemi ışığında, internet üzerinden manipülasyonun neden bu kadar önemli bir risk sunduğunu daha dikkatli bir şekilde açıklayabiliriz. Başka bir kişiyi gizlice etkilemek veya başka bir kişinin karar verme sürecini farkında olmadığı bir şekilde aktif olarak etkilemek "manipülasyon" teriminin başka bir tanımıdır. Bu yapıldığında, hedefin özerkliği iki farklı şekilde baltalanır: birincisi, onları seçmedikleri amaçlara doğru hareket etmeye yönlendirebilir ve ikincisi, onları gerçek anlamda kendilerine ait olmayan nedenlerle hareket etmeye yönlendirebilir.

Bu sonuçların her ikisi de hedefin özerkliğine zararlıdır. İlk konuyu anlamak için iş dünyasında yapılmış bazı hedefli reklamcılık örneklerini düşünün. Manipülatörlerin bu durumdaki amacı çok karmaşık değil: tüketicilerin satın alma yapmasını istiyorlar. Buna karşılık, pazarlamacılar, ürünlerini mevcut tek seçenek olacak şekilde konumlandırarak, müşterileri ürünlerini mümkün olan en yüksek fiyattan satın almaya nazikçe ikna eden veya baştan çıkarıcı karar verme ortamları (seçim mimarileri olarak da bilinir) tasarlayabilirler (Calo, 2014).

Amaç, müzakereyi aceleye getirmek, kaçınmak veya baltalamak ve böylece bir bireyin daha derin, derinlemesine düşünen, kendi seçtiği amaç ve değerleriyle uyumlu olabilecek veya olmayabilecek kararları teşvik etmektir. Bu, bir kişinin arkadaşlarının ürünü satın aldığını belirtmek veya bir teklifin süresi dolmadan önce harekete geçmesi için kişiyi baskı altına alan geri sayım saatleri gibi çeşitli stratejiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Doğal olarak, bu stratejiler dijital olmayan bağlamlar için yeni değil; Dijital veya diğer tüm ticari reklamların amacı, tüketicileri satın alma işlemi yapmaya ikna etmektir ve yanıltıcı reklamlarla ilgili endişeler, reklamlar çevrimiçi ortama taşınmadan çok önce, uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu. Öte yandan, tüm reklam biçimleri ve hatta muhtemelen tüm hedefli reklam biçimleri manipülasyon içermez. Aktif olarak ilgili ürün ve hizmetleri arayan kitlelere gösterilen tamamen bilgilendirme amaçlı reklamların, hedeflerini gizlice etkilemesi pek olası değildir. Buna bir örnek, bir doktorun iletişim bilgilerini görüntüleyen ve sağlıkla ilgili bir web sitesinin ziyaretçilerine gösterilen çevrimiçi banner reklamlar olabilir.

Reklamlar aldatici olduğunda, yani arzu edilen hedeflere hedef kitlenin hemen anlayamayacağı bir şekilde ulaştıklarında, manipülasyonla ilgili endişeler her zaman gündeme gelir. Örneğin doktor bir psikiyatrist olsaydı ve reklamları, depresyondan mustarip olduğu düşünülen kişilere ve günün yalnızca bu kişilerin en çok etkilendikleri düşünülen belirli saatlerinde gösterilseydi, o zaman

açıklamamız gerekçeler sağlardı. Bununla birlikte, manipülasyonun siyah beyaz bir sorun olmama olasılığı da vardır. Sonsuz sayıda etkileme çabasının hedefiyiz ve bazılarını diğerlerinden daha iyi anlasak da, ne kadar iyi anlarsak anlayalım hepsinin benzer derecede manipülatif olduğunu muhtemelen belirtmeliyiz. Bu bakış açısına göre, "davranışsal" reklamcılık olarak da bilinen çevrimiçi hedefli reklamcılık, diğer reklam biçimlerinde ortak olan manipülatif dinamikleri şiddetlendiriyor olarak anlaşılabilir. Bunun nedeni, çevrimiçi hedefli reklamcılığın, bireysel seçim mimarilerindeki ayarlamaları daha incelikli hale getirmesi ve bunun sonucunda bunlardan kaynaklanan baştan çıkarmalara ve ayartmalara karşı koyulması daha zor hale gelmesidir (Yeung, 2017). Daha da kötüsü, çevrimiçi ortamların akışkanlığı ve geçirgenliği, pazarlamacıların alışverişi diğer benzersiz durumlarla karıştırmasını kolaylaştırıyor, bu da kişinin gerçekten herhangi bir satın alma işlemi yapmak isteyip istemediği konusundaki düşüncelerini daha da karıştırıyor. Örneğin, bir hedef sosyal medyada arkadaşlarıyla sohbet ediyor veya ekranda bir reklam belirlediğinde yemek yiyecek bir yer arıyor olabilir. Bu, hedefi, hedefin görevlerden herhangi birine odaklanma yeteneğini azaltan pazarlama hilesine yanıt verip vermemeyi düşünmeye ek olarak, bu durumda iletişim ve bilgi alma gibi birden çok görevi dengelemeye zorlar. Bu sorun, özellikle "doğal reklamcılık" (kullanıcı tarafından oluşturulmuş, ticari olmayan içerik gibi görünmek üzere tasarlanmış reklamlar) olarak adlandırılan bir şeyle iyi bir şekilde örneklenmiştir. Bu tür reklamlar bir Truva atına benzer çünkü ticari kazanç için yürütülen eylemleri, konsantre ve düşünceli değerlendirme yeteneğimizi bozmak amacıyla ticari olmayan kazanç için yürütülen eylemlerle kasıtlı olarak birleştirir.

Daha önce sunulan felsefi çerçeve göz önüne alındığında, bu taktikler, özerkliği yöneten hem yeterlilik hem de özgünlük önkoşulları için bir tehdit oluşturmaktadır. Seçeneklerimiz hakkında müzakere etme, bunlarla ilgili niyetler oluşturma ve bu niyetler temelinde hareket etme kapasitemiz, karar alma sürecimizi yönlendirmek için isteyerek ve gizlice içinde bulunduğumuz ortamları düzenleyen çevrimiçi manipülasyon tarafından tehlikeye atılır. Bu ortamları yönlendirmek için seçimler yaparız.

Kendi başımızaymışız gibi özgün bir şekilde hareket ediyor olmamızın nedenleri üzerine düşünme ve bunları onaylama kapasitesi, çevrimiçi olarak manipüle edilmek, kendi irademiz dışında ve onay vermediğimiz amaçlarla hareket etmemize yol açtığı için bize zarar verir. Kişisel özgürlüğü az önce tartışılan şekillerde sınırlamanın başka zararlara yol açabileceğini not etmek önemlidir.

Başlangıç olarak, insanların özerkliklerini aşındırmanın birçok durumda çıkarlarının azalmasıyla sonuçlanacağını tahmin etmek mantıklıdır. Bunun nedeni özerk kişilerin kendi çıkarlarını koruma (ya da en azından korumak için çaba gösterme) eğiliminde olmalarıdır. Kendi başımızın çaresine bakma kapasitemizi kaybedersek, uzun vadede daha iyi bir konumda olmamız pek olası değil. Çevrimiçi manipülasyon konusunu ticari sektör bağlamında inceleyenler, ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almamız veya onlar için normalden daha fazla ödememiz gibi bunun neden olduğu zararı açıklamakta iyi bir iş çıkardılar (Calo, 2014; Nadler & McGuigan, 2018; Zarsky, 2006; Zarsky, 2019). Ve özellikle bilgi ve internet uygulamalarını çevreleyen yasa ve politikanın (en azından ABD'de) bireylerin çoğunlukla koruma yeteneğine sahip olduğunu varsaydığı gerçeği göz önüne alındığında, ciddiye almamız gereken ciddi bir zarardır. Bunu dikkate alsak iyi olur (Solove, 2013). Bununla birlikte, refaha verilen bu zararın, özerkliğe verilen daha temel zararın ikincil bir etkisi olduğunu kabul etmek de aynı derecede önemlidir. "Sebebi ele almadan semptomları iyileştirmek", özerkliklerine yönelik daha temel tehlikeye değinmeden "tüketicileri ekonomik veya diğer çıkarlarına yönelik zorluklardan korumaya" çalışmaktır. Bu, durumlarının kaynağına değinmeden "hastaları korumaya" çalışmakla aynı şeydir. Bunu daha net bir şekilde odaklamak için, en özgecil manipülasyon biçimlerinin bile olumsuz sonuçları olabileceğini not etmek önemlidir.

Aslında amaç, onları kendileri için seçtikleri hedeflere daha başarılı bir şekilde yönlendirmek olsa bile, başka bir kişiyi etkilemek etik değildir. Bunun nedeni, manipülasyonun sahip olduğu en önemli olumsuz etkinin nihai sonuç değil, karar verme sürecinin kendisi üzerinde olmasıdır. İyi niyetli ama ataerkil ve kurnazca hedefini daha iyi yemek yemeye, daha fazla egzersiz yapmaya ve çok çalışmaya teşvik eden bir manipülatör, hedefini bir anlamda daha iyi durumda kılar - daha sağlıklıdır ve belki de maddi olarak daha iyi durumdadır - ama aynı zamanda onu incitir. Çünkü kendisini net olarak göremez hale getirir. Bir insanın tüm hayatı boyunca kırmaya çalıştığı istenmeyen bir davranış kalıbının bir gün görünürde hiçbir sebep yokken ortadan kaybolduğunu bir an için hayal edin. Alışkanlıktan kurtuldukları için elbette rahatlayacaklardır, ancak davranıştaki değişimin ardındaki motivasyon konusunda çok şaşkın ve temkinli olmaları da mümkündür. TM Scanlon'un yazdığına göre, bir tasarımcı, sanat uzmanı veya zeki bir yüksek lisans öğrencisi olma ihtimaline rağmen, "Kendi dairem için mobilyaları, duvarlar için resimleri seçmek ve hatta kendi derslerimi yazmak istiyorum" (Scanlon, 1988). Bunu söyledikten sonra,

gösterdiğimiz tek şey, hangi biçimde olursa olsun manipülasyonun her zaman zararlı olduğudur; her durumda her zaman kötü olduğunu göstermedik.

Kişinin özerkliğine verdiği zararın, kişinin refahına sağladığı avantajla dengeleneceği koşullar tasavvur edilebilir. (Örneğin, birinin hayatının tehlikede olduğu ve onu kurtarmanın tek yolunun onları etkilemek olduğu bir senaryoyu ele alalım.) Yine de, bu tür senaryoların çok nadiren ve nadiren meydana gelmesi muhtemeldir. Çevrimiçi manipülasyonun bayağılığı onu bu kadar korkutucu yapan şeydir; günlük deneyim dokusunun normal bir parçası olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, onun bu kadar endişe verici olmasının bir başka nedenidir. Bunun olmasına izin verirsek, o zaman Jeremy Waldron'un argümanında işaret ettiği gibi, yaşamlarımız son derece önemli bir şeyden mahrum kalacaktır:

*"Kendi iradeli, kusurlu ve yanlış yönlendirilmiş olsalar da, kendi iradeli eylemlerimize
verdiğimiz özsaygıya ne oluyor?"*

Seçimlerimizin çoğu, başka birinin (belki de haklı olarak) bizim en iyi çıkarımız olarak gördüğü şeyi teşvik etmek için manipüle edildiğinde? Sonuç olarak, manipülasyon sadece bireylere zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda gruplara da zarar verme tehdidinde bulunur. Bu süreçte sadece bağımsızlığımızı değil, demokrasimizi de baltalıyor. Kendini yönetme yeteneği hem demokrasinin hem de özerkliğin kalbinde yer aldığından, iki terim sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. İnsanların gerçekten özerk yargılarda bulunma yeteneğine sahip olduğunu düşünmemiz, bu tür kararları kaydetmesi ve yansıtması amaçlanan kurumlara saygı duymamızın tek nedenidir.

Cambridge Analytica'nın bu örneği ve buna tepki olarak ortaya çıkan kamuoyu öfkesi, internet manipülasyonunun siyaset alanında kullanılmasının temelinde paylaşılan bu inanç ve değerler için tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, internet kullanımı yoluyla manipülasyon konusu sadece etik bir sorun değil; daha ziyade, aynı zamanda sosyal ve politik bir tanesidir.

Teknoloji ve Özerklik

Buraya kadar ileri sürülen nedenler kabul edilirse, manipülatif çevrimiçi davranışların etkilerini en aza indirecek ve önleyebilecek mevzuat ve politikalar geliştirmemiz gerektiği açıktır. Hepimiz bunun doğru olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Ancak bu yaklaşım yetersizdir; politika yapıcıların sorması gereken konu, yalnızca internet kullanımı yoluyla manipülasyonun nasıl

önleneceği değil, dijital teknoloji çağında bireysel failliğin nasıl geliştirileceğidir. Bu iddiayı öne sürerken, dijital teknolojilerin bireylerin bireysellik düzeyleri üzerindeki yıpratıcı etkisine dikkat çekmeye çalışan Frischmann, Selinger ve Zuboff gibi sayısı giderek artan akademisyen ve aktivistlerin seslerine sesimizi katıyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek için, bireysel ve grup olarak kendi kaderini tayin hakkını teşvik etmek için gerekli olan iyi koşulları yaratmak hayati önem taşır. Bu, tüketicilerin korunması ihtiyacına ek olarak yapılır. Bu derin ve zor endişelere kapsamlı bir cevabımız olduğunu iddia etmesek de, kısa tartışmamız bazı potansiyel çözümlerin geliştirilmesine yol açtı. Bu önerilerin, daha önce sunulan ve onlar için itici güç görevi gören tartışmayla birlikte, çağdaş liberal politik söylem alanında sağlam bir şekilde yerleştiğine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, çevrimiçi manipülasyonun önemli bir tehdit oluşturduğuna inananlar, özellikle bazı Avrupalı okuyucular, tepkilerimizin ne kadar ılımlı olduğuna şaşırabilirler. Daha aşırı müdahalelerle ilgili bir sorunumuz olmamasına rağmen, bu tartışmalar üzerinde bir etki yaratma umuduyla, araştırmamızı sürmekte olan politika konuşmalarında zaten yaygın olan kavramsal ve normatif çerçevelerden yararlanarak yürütmeyi seçiyoruz.

Veriler, Tal Zarsky'nin yazısında tanımladığı gibi, çevrimiçi manipülasyonu yönlendiren "yakıt"tır (2019, s. 186). Tercihlerimizi, ilgi alanlarımızı, alışkanlıklarımızı vb. kataloglayan ayrıntılı profillere sahip olmasalardı, müstakbel manipülatörlerin zayıflıklarımızı ve savunmasızlıklarımızı tespit etme becerileri büyük ölçüde azalardı ve dolayısıyla onları daha ileriye taşımak için kullanma kapasiteleri de büyük ölçüde azalardı. Bu ayrıntılı profiller olmadan yaklaşamazlardı bile. Açıkçası, dijital izleme kullanımında bir azalmaya yönelik uzun süredir devam eden bir ihtiyaç var. En az yarım asırdır, mahremiyet ve mahremiyet aktivistlerini inceleyen akademisyenler, yaygın izlemenin tehlikeleri konusunda alarm veriyorlar.

Yine de, Zarsky'nin akıl yürütme çizgisine göre, "yeni dijital dünyada yasal müdahaleye izin veren analitik ve doktrinsel araçlar cephaneliğine" (2019, s. 185) manipülasyona dayalı argümanlar eklenebilir. Ayrıca, hem ticari hem de siyasi arenalarda çevrimiçi manipülasyon gibi görünen şeyin neden olduğu kargaşa, bu tür tekniklere direnmek için tasarlanan yeni hükümet girişimlerinin arkasında ivme kazanıyor gibi görünüyor.

Bizim hakkımızda bu kadar çok veri toplamanın gerekçesi sorulduğunda, veri toplayıcılar rutin olarak, hizmetlerini bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirmek için bilgilerin gerekli olduğunu tartışır. Ancak, kişiselleştirme söz konusu olduğunda bu gerekçe

sorunludur. Örneğin Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın sayfalarında Facebook'un ekonomik stratejisini açıklamaya çalıştı. "İnsanlar bize sürekli olarak reklam göreceklere alakalı olmalarını istediklerini söylüyorlar." "Çıkarlarını anlamamız gerektiğini gösteriyor" (2019). İlk bakışta, kişiselleştirme saf ve katıksız bir fayda gibi görünebilir.

Aramızda kim standart bir deneyim yerine kişiselleştirilmiş bir deneyim istemez ki?

Yine de, çeşitli kişiselleştirme türleri üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, deneyimlerimizi bireyselleştirme ve dolayısıyla "kişiselleştirme" sürecinin önemli tehlikeler getirebileceğini göstermektedir. Bu endişeler, Eli Pariser'in giderek daha tekil, bireyselleşmiş deneyimlerin inşasının aynı zamanda ortak, paylaşılan deneyimlerin kaybı anlamına geldiğini güçlü bir şekilde (her ne kadar itirazsız olmasa da) savunan Filter Bubble (2011) tarafından kamuoyunun dikkatine sunuldu. Kitap aynı zamanda dönüşümün hem bireysel hem de toplu karar verme üzerindeki zararlı etkilerini de anlatıyor. Kişiselleştirilmiş bilgi ortamlarına (odak) ek olarak, teknolojik Pariser'in ilerlemeleri, bireylerin kendileriyle ilgili olmayan bilgileri daha kolay filtrelemelerine olanak tanıyor (De Stefano, 2015). Az önce ele aldığımız faktörler nedeniyle, bu çözümlerin çoğu manipülatif taktikler kullanıyor olabilir. Kişiselleştirmenin avantajlarının, dijital teknolojiler tarafından mümkün kılınan bireysel karar verme açıklarının hedeflenmesi ve kullanılmasının bir sonucu olarak dezavantajlarını gerçekten aşıp aşmadığını merak ediyoruz. Bu, bu teknolojilerin sağladığı çevrimiçi manipülasyon potansiyelidir. En azından, daha fazla veri toplamanın gerekçesi olarak kişiselleştirmeyi sorgusuz sualsiz kucaklamamalıyız ve giderek bireyselleşen bir dijital dünya vaadine (alaycı değilse de) ihtiyatla yaklaşmalıyız.

Çevrimiçi bilgi manipüle etmenin birincil sorunu, gözden gizlenmesiye, o zaman herhangi bir çözüm daha yüksek bilince doğru bir itici güç içermelidir. Ortaya çıkan sorun, bu farkındalığın nasıl bir şekil alması gerektiğidir. Gizlilik bildiri veya daha çok "bildirim ve izin" olarak adlandırılan yöntem, insanlara bilgi akışları ve veri uygulamaları hakkında bilgi vermek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Yeung, en yaygın yöntem olduğu için bu yöntemin yetersiz olduğunu iddia ediyor (2017). Aslında manipülasyonun sonuçlarını ortadan kaldırmak için bir kişiye sadece manipülasyonun hedefi olduğunu söylemek yeterli değildir. Bunu yapmak, yalnızca kişinin manipülasyonun nesnesi olduğunun farkındalığını değil, aynı zamanda manipülatörün kim olduğunu, hangi yöntemleri kullandıklarını ve bu stratejileri neden kullandıklarını da anlamayı

gerektirir. Tek başına standart bildirim biçimlerinin, kullanıcıları çevrimiçi manipülasyonun zorluklarıyla yüzleşmek için donatabileceğine inanmak için çok az neden vardır. Bunun nedeni, kullanıcıları ilgili bilgilerden mahrum bırakmaya zorlandığımızı belirten iyi bilinen "şeffaflık paradoksu"dur.

Çevrimiçi Alanlardaki Manipülasyon

Ek olarak, çevrimiçi alanlardaki manipülasyon konusu, herhangi bir spesifik manipülatif faaliyetten çok daha temeldir. Aynı şekilde, makine öğrenimi ve yapay zekâ araçları, çeşitli çağdaş bağlamlarda ve kurumlarda hızlı ve sessizce geniş karar verme yetkilerine devredildi ve buna karşılık olarak akademisyenler ve aktivistler, karar verme süreçlerini daha şeffaf hale getirmek için çağrılarda bulundular, birçok insanı endişelendiren şey, hedefli reklamcılık gibi manipülatif stratejilerin dijital dünyanın temel özellikleri haline gelmesidir - o kadar yaygın hale gelir ki dikkatlerden kaçır veya bahsedilmez.

İki Farklı İş Akışı

Yönetimi süreci arasında ayırım yapmak mümkündür: bilgilerin depolanmasını, izlenmesini ve eşleştirilmesini ve değiştirilmesini (ör. bilgilerin yeniden sıralanması ve güncellenmesi) içerir. Bir dizi çalışma, ilerleyen yaşla ilişkili bir kayıp olduğunu göstermiştir; ancak, bu bozulmanın temelinde yatan süreçlerin hala incelenmesi gerekmektedir.

Sürdürme ve Manipülasyon Süreçlerinin Nöroanatomik Temsili Bu ayırma yönelik ilk yaklaşım (Smith ve diğerleri, 1998; Veltman ve diğerleri, 2003), geleneksel öge tanıma görevleri (örneğin, Sternberg WM görevi) arasındaki beyin aktivitesinin karşılaştırılmasına dayanıyordu. Sternberg WM görevi, bu geleneksellerden birine bir örnektir (daha çok işleme ve güncellemeyi içeren bir manipülasyon görevi olarak karakterize edilir). Bu bulgulara dayanarak, Smith ve ark. (1998), bir WM görevinin işlenmesi gerektiğinde dlPFC'nin aktif hale geldiği sonucuna vardı. Öte yandan, depolama görevleri olarak da düşünülebilecek klasik öge tanıma testleri, dlPFC aktivasyonuna dair herhangi bir belirti ortaya çıkarmadı. Öte yandan, Veltman ve ark. (2003), bu görevlerin her ikisinin de çok benzer bir görev modeliyle sonuçlandığına dair kanıtlar göz önüne alındığında, sürdürme (öncelikle Sternberg görevinde artar) ve manipülasyon (n-geri görevde artar) süreçleri arasındaki nöroanatomik ayırmadan ziyade fonksiyonel ayırma işaret etmiştir. Serebellum ve SMA'nın yanı sıra bilateral dlPFC, sol vlPFC, bilateral parietal kortekste ilgili aktivasyonlar önemlidir. N-geri görevler üzerine araştırma, WM aktivitelerinin altında yatan nöroanatomiyi

aydınlatmak için ikinci stratejinin temelini sağlar. Uzun yıllar boyunca, bu incelemeler, uyaran dizilerinin sunumunu içeren sürekli tanıma ölçütleri olarak yaygın bir kullanım gördü. Bu diziler harfleri, resimleri, heceleri ve diğer şeyleri içerebilir (örn. Miller ve diğerleri, 2009; Jaeggi ve diğerleri, 2010).

Katılımcıların amacı, dizideki her bir maddenin daha önce n madde gösterilen maddeye benzer olup olmadığını belirlemektir. Katılımcıların, her maddeye aynı anda tepki verirken dinamik bir prova seti tutması ve güncellemesi gerekmektedir. n-geri görevi kullanılarak toplanan veriler, "2-geri" koşulunun "1-geri" koşulundan daha zorlu olmasının nedeninin, her iki koşulun da WM ile bağlantılı farklı süreçleri devreye sokması olduğunu göstermiştir. Daha spesifik olmak gerekirse, "1-geri" etkinliği çoğunlukla bakıma odaklanırken, "2-geri" görevi manipülasyon kaynaklarından yararlanır.

Son beyin görüntüleme çalışmaları (D'Esposito ve diğerleri, 1999; Rypma ve D'Esposito, 1999; Tsukiura ve diğerleri, 2001; Ragland ve diğerleri, 2002), beynin çeşitli bölgelerinin bu hastalıkların her ikisinde de yer aldığını göstermiştir. . n-geri görevi, bakıma karşı manipülasyon taleplerini temsil eden aktivasyon varyasyonlarını gösterebilen birkaç zıtlık oluşturmak için kullanılabilir (Ragland ve diğerleri, 2002). Daha spesifik olarak, "1'e karşı 0-geri" karşılaştırması, aynı zamanda merkezi yürütme sisteminin katkısını ve güncelleme (manipülasyon) kaynaklarını sınırlarken, WM bakımıyla (algısal ve motor bileşenleri kontrol etme) ilişkili değişiklikleri gösterir. Öte yandan, "2- ve 0-geri" karşılaştırması, çevrimiçi bakım gereksinimlerine merkezi yürütme bileşenlerinin (izleme ve manipülasyon) eklenmesini yansıtan aktivasyon değişikliklerini gösterir. Öte yandan, "2-geri - 1-geri" karşıtlığı, hem 1-geri hem de 2-geri faaliyetlerine dahil olan bakım taleplerinin etkisini azaltır ve WM manipülasyon kaynaklarının tahmin edilmesini sağlar.

Bu üç karşıtlığın kullanılması, çeşitli WM aktivitelerinde yer alan bireysel beyin bölgelerini tanımlamayı mümkün kılar. Duyusal bilginin sürdürülmesi ve manipülasyon gibi, merkezi yürütücü bileşenlerin gerekli olduğu belirli işlevler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır (Petrides, 1994; D'Esposito ve diğerleri, 1998). Bu karşılaştırmalar, mevcut teorik modellerin yanı sıra nörogörüntüleme çalışmalarının sonuçları kullanılarak yapılmıştır.

Ventromedial prefrontal korteksi (BA 44, 45 ve 47) tutan önceki WM süreçlerinin aksine, sonrakiler dorsolateral prefrontal korteksi (BA 9 ve 46) devreye sokar. Öte yandan, bu işlevsel ayırımın mutlak olmaktan çok görece olması daha muhtemel görünmektedir (Ragland ve diğerleri,

2002). Bu deneyin amacı, normal, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde çalışma belleğindeki (WM) bilgilerin bakımı ve manipülasyonu sırasında beyin aktivitesindeki bireysel varyasyonların, psikofiziksel göstergelerde belirtildiği gibi TIP'nin etkinliği ile bağlantılı olup olmadığını belirlemektir. Çalışan hipotezimiz, milisaniye zamanlamasının ve işleyen belleğin birbirine bağlı olduğu ve aynı nöroanatomik temele sahip olabileceğidir. Yine de, daha zorlu WM görevlerini başarmak için gereken bilişsel çabalardaki farklılıklar, bu ilişkiyi etkileme potansiyeline sahiptir.

Davranışsal Verilerin ve Psikofiziksel TOJ İndekslerinin İstatistiksel Analizleri

WM süreçlerinde (bakım/manipülasyon) TIP'in verimliliği ile beyin aktivitesi arasındaki ilişkileri araştırmak için ATOT değerleri ile ROI'lerden çıkarılan ortalama aktivasyon arasındaki korelasyonlar açıklanmıştır. Araştırma, insulaya ek olarak çeşitli frontal beyin bölgelerinin, süreçlerin manipüle edilmesiyle meşgulken (2'ye karşı 1-geri) negatif korelasyonlarla bir şekilde ilişkili olduğunu buldu. Bilateral medial frontal giruslarda (BA 6, 9 ve 46), sol medial frontal girusta (BA 8), sol insulada (BA 13) ve sol tamamlayıcı frontal girusta (SFG) (BA 6) korelasyonlar keşfettik. . Bu, daha etkili TIP'in (düşük ATOT'larda gösterildiği gibi), yalnızca yukarıda listelenen konumlarda WM manipülasyon işlemi sırasında daha yüksek aktivasyonlara bağlı olduğunu gösterir.

Öte yandan, bu korelasyonlar 1- ve 0-geri durumlarında ve bakım prosedürlerinde anlamlı çıkmamıştır. Bu, zamansal çözünürlüğün bakıma daha az önemli bir katkısı olduğunu göstermektedir. Bu ilişkilendirmeler nedeniyle, WM ağı içinde, zamansal çözünürlükle de yüksek oranda ilişkili olan birkaç beyin bölgesi tanımlanabildi. WM Bakımına Katkıda Bulunan Beyin Ağı Burada bildirilen (Şekil 4A) bakımla meşgul olan beyin ağı, önceki çalışmalarda bildirilenlerle karşılaştırılabilir (Tsukiura ve diğerleri, 2001; Ragland ve diğerleri, 2002; Crottaz-Herbette ve diğerleri, 2004; Narayanan ve diğerleri, 2005). Yukarıda belirtilen araştırma, bireylerin yaşlarına (deneklerin 18 ila 53 yıl arasında değişen yaşam süreleri boyunca tutarlı kaldı), hedef modaliteye (görsel, işitsel) veya kullanılan stratejiye bağlı değildir. Sol hemisfer premotor korteks (BA 6), superior fronto-temporal girus (BA 8) ve precentral girustan (BA 44) oluşan ağ, diğer yöntemler kullanılmadan önce tarif edilmiştir. Örneğin, Narayanan ve arkadaşları (2005) bir madde tanıma testi kullandılar ve bellek yükündeki artışın (görev zorluğu), dorsolateral prefrontal korteks ve ventromedial prefrontal kortekste aktivite artışıyla bağlantılı olduğunu keşfettiler. Ek olarak, inferior parietal lobda (IPL) ve superior parietal lobda (BA 7) bulduğumuz parietal lob aktivasyonları, araştırmalarda oldukça sık belgelenen bir şey olan bilgi depolamanın dâhil

olduğunu ima eder (Awh et al. diğerleri, 1996; Jonides ve diğerleri, 1998). Owen (1997) ve D'Esposito ve diğerlerinin bulgularıyla tutarlı olan bu bulgular, vIPFC'nin bakıma katkı sağladığını ve bu katkının BA 44. (1998) aktivasyonlarına yansıdığını da göstermektedir. Öte yandan, çeşitli yayınlar bakım sırasında dlPFC'de, özellikle sağ MFG'de, aktiviteyi de ortaya koymaktadır (BA 9, 46; Tsukiura ve diğerleri, 2001). Tsukiura ve ark. (2001), daha karmaşık bakım süreçlerine ve buna eşlik eden hastaların yanıtında bir gecikmeye neden olan, kullanılan daha karmaşık yaklaşıma atfedilebilir. Bu, Tsukiura ve diğerleri tarafından çalışmada kullanılan oldukça karmaşık işten daha küçük bir yapı ağını harekete geçirmesi muhtemeldir (2001).

Bakım ve manipülasyon faaliyetleriyle meşgul olan beyin ağı neredeyse aynıyken, manipülasyonla ilgili ağ daha büyük ve daha dağınık aktivite ile ayırt edildi. Bu büyük olasılıkla, incelenen materyalin sürekli olarak yeniden yapılandırılmasını ve güncellenmesini gerektiren manipülasyon için gerekli olan daha karmaşık süreçlerin bir yansımasıdır.

Manipülasyon sırasında, bu bulgular, çekirdek WM sisteminin büyük bir bölümünün frontoparietal ağda aktif olarak yer aldığı fikrine güven vermektedir (Tsukiura ve diğerleri, 2001; Ragland ve diğerleri, 2002; Veltman ve diğerleri, 2003; Schmidt ve diğerleri. diğerleri, 2009; Barbey ve diğerleri, 2013). Bu, manipülasyon arasındaki klasik işlevsel ayrımla uyumludur. Önceki araştırma (Luis ve diğerleri, 2015), WM görevleri sırasında beyincikte aktivasyonlar da bulmuştur.

Cooper ve ark. (2012), serebellumun motor bilgilerin işlenmesinde bütünleştirici bir rol oynadığını öne sürmüştü ve bu bütünleştirici süreçlerin yürütücü işlevler ve diğer bilişsel görevlerde de önemine dikkat çekmiştir. Ek olarak, beyinciğin duyuusal bilgilerin işlenmesinde bütünleştirici bir rol oynadığını öne sürdüler. Serebellumun sadece WM'de değil, aynı zamanda çeşitli TIP aktivitelerinde de yer aldığı gösterilmiştir (Ben-Yehudah ve diğerleri, 2007). Çalışmamızda bildirilen yaşlı deneklerin serebellar korteksindeki aktivasyonlar, manipülasyon sırasında daha karmaşık işlemeyi destekleyen telafi edici mekanizmaların katkısına bağlı olabilir. Bu tür bir işleme, zamanla ortaya çıkan yaşa bağlı düşüş göz önüne alındığında yaşlı denekler için daha zor olabilir.

Özetlemek gerekirse, bulgularımız, yaşlı katılımcılarda n-geri görevini kullanan diğer çalışmaların bulgularıyla büyük ölçüde tutarlıdır ve kapsamlı fronto-parieto-serebellar ağın çalışma belleği (WM) süreçlerine katılımına dair kanıt sağlar (Owen ve ark. , 2005; Luis ve diğerleri, 2015).

Yaşlanan Beyinde Sözel Çalışma Belleğinde İşlevsel Hemisferik Asimetri

Önceki araştırma (Owen ve diğerleri, 2005), bu çalışmada n-geri görevinde kullanılan malzeme türünün (heceler) öncelikle sol hemisferik bölgeleri aktive edebileceğini öne sürmektedir. Bu bulgu mevcut çalışmanın sonuçları ile desteklenmiştir. Dilden sorumlu olan yarıküre, genellikle dilsel içeriğin bellekte işlenmesinde daha geniş bir devreye sahiptir (Bradshaw ve Nettleton, 1981; Gazzaniga, 2000; Weber ve diğerleri, 2007; Hellige, 2008). Denekler TOJ görevini yaparken yakalanan işitsel uyarılmış potansiyellerin elektriksel nörogörüntüleme çalışmaları ile desteklenmesi olasıdır (Bernasconi ve diğerleri, 2010, 2011). Sol posterior perisilvian bölgelerdeki aktivitenin, sağda değil, işitsel TOJ görevinin doğru davranışsal performansının yanı sıra sıralarının algılanması için çok önemli olan eşleştirilmiş uyaranların erken kodlama aşamalarının bir göstergesi olarak hizmet ettiğini gösterdiler.

Yetersiz aktivasyonun azalmış yapısal, nöromodülatör ve hemodinamik yanıt vermenin bir göstergesi olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, aşırı aktivasyon, yaşlı popülasyonda belgelenen bir tür daha büyük aktivasyondur. Yaşlılar, daha az verimli işlemeye eğilimlidir, bu da telafi edici tepkilerle sonuçlanabilir. Bunlar, işleme eksikliklerine bir yanıt olarak gerçekleşen reaksiyonlardır. Beyaz maddede (WM) meydana gelen yaşa bağlı düşüşler nedeniyle, diğer alanların aktivasyonu, WM'yi (ve muhtemelen diğer bilişsel süreçleri) korumaya yardımcı olabilir (Park ve Reuter-Lorenz, 2009). Bu verilerin ışığında, TIP'in özellikle bakım aşamasına göre daha karmaşık kaynakların kullanıldığı manipülasyon aşamasında WM süreçlerine yardımcı olabileceği görüşündeyiz. Manipülasyondaki artan aktivitenin, yaşa bağlı bu tür WM açıklarını sürdürmek için WM'ye daha etkili TIP sağlanmasının bir yansıması olması mümkündür. Bu endişeleri daha derinlemesine anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Batılılaşmış örneklerde, düşük bir vücut kitle indeksi (VKİ) kadın vücudu daha iyi sağlık, daha yüksek prestij ve daha yüksek sosyoekonomik durum algıları ile ilişkilendirilirken, yüksek bir BMI kadın bedeni genellikle olumsuz çağrışımlara sahiptir. Bunun nedeni, yetersiz beslenmenin Batı'da son derece nadir olmasıdır. Uzmanlar, ince idealin daha küresel bir karakter kazanmaya başladığına ve bunun en azından kısmen Batı medyasının küreselleşmesinin bir sonucu olarak açıklanabileceğine inanıyor. Bu aynı zamanda, örneğin Güney Afrikalılar Britanya'ya göç ettiklerinde vücut tercihlerinin neden Batılı beden ideallerine doğru hareket ettiğini açıklayabilir. Ek olarak, Batı toplumunda zayıflığın sağlık ve yüksek statü ile nasıl bağlantılı olduğuna benzer şekilde, kaslılık da aynı özelliklerle ilişkilendirilebilir. Örneğin, katılımcıların onları fiziksel

olarak sağlıklı, temiz ve güzel olarak nitelendirmesiyle, kaslı erkek vücutlarına ilişkin olumlu önyargılar keşfedildi. Benzer şekilde, zayıf kadın bedenlerinin olumsuz klişelerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kaslı olmayan endomorflar hakkında olumsuz önyargılara sahiptirler ve onları fiziksel olarak hasta, pis ve çirkin olarak nitelendirirler. Aksine, kas endomorfları hakkında bu olumsuz görüşlere sahiptirler. Medyadaki Batılı figürlerin yüksek bir sosyoekonomik statüye sahip olması ve olumlu özelliklerle ilişkilendirilmesi yaygın bir durumdur. Örneğin, 1980 ve 2006 yılları arasında vizyona giren en çok hasılat yapan filmlerdeki kaslı figürlerin, başkalarıyla romantik bir ilişki içinde olan, daha fazla cinsel aktivite deneyimleyen ve bu tür filmlerde daha olumlu sonuçlar yaşayan ana karakterler olma olasılığı daha yüksektir. Kaslı erkek figürleri artık Batı medyasının çoğuna hâkim olduğundan, sıklıkla pozitif bir değer verildiğinden ve kaslı vücut özelliklerini daha da geliştirmek için sıklıkla dijital olarak manipüle edildiğinden, bu tür medya teşhirinin muhtemelen tıpkı medyaya maruz kalmanın idealize edilmiş vücut tiplerine yönelik tercihleri artırması ve kadın bedenlerinde 'normallik algısını' etkilemesi gibi önemlidir. Aslına bakılırsa, idealize edilmiş erkek medya görüntülerini izlemenin bu tür erkeklerin daha sonra 'ideal' veya 'normal' standartlar olarak gördükleri kavramları etkileyip etkilemediğini belirlemek için, erkek kaslılık tercihlerinin bu yeterince çalışılmamış alanı üzerine daha fazla araştırmaya odaklanmak kritik öneme sahiptir.

Erkeklerin kaslılık tercihlerinin bu alanı, araştırmacılar tarafından büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Ayrıca, Batı toplumlarında erkek beden imajını geliştirmeye yönelik yöntemler tasarlama çabalarımızda başarılı olmak istiyorsak, bu tercihlerdeki kaymaların ardındaki olası nedenleri araştırmamız çok önemlidir. Mevcut araştırma, Boothroyd ve diğerlerinin yöntemlerine dayanarak, kaslılık tercihlerindeki kaymaların 'görsel diyetimizin' sonucu olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır (yalnızca belirli vücut şekillerine maruz kalmanın tercihlerimizi değiştirebileceği fikri). 'Çağrışımsal öğrenme' mekanizmalarının (kaslılığın batıda sağlık ve statünün olumlu nitelikleri ile ilişkili olduğu fikri) veya bu faktörlerin her ikisinin bir karışımının bir sonucu olarak önemlidir. Erkek vücudundaki kaslılık tercihlerinin kadın ve erkek izleyiciler arasında zaman içinde değişip değişmediğini araştırmak önemlidir. Hem erkekler hem de kadınlar, bir erkek vücudunda neyin çekici, normatif ve yüksek statüye sahip olduğuna dair medya mesajlarına maruz kaldıklarından, hem erkeklerin hem de kadınların tercihlerinin etkilenmesini beklemenin makul olduğunu savunduğumuz için örneklemimize kadın katılımcıları dâhil etmek önemlidir. Aslında, kaslılığa adaptasyon üzerine daha önceki araştırmalar, erkek ve dişi uyaranları

gördüklerinde hem erkekler hem de kadınlar için etkiler buldu. Öte yandan bu çalışma, nötr uyaranlar kullandı (standartlaştırılmış dar gri atletler ve şortlar giymiş, standart anatomik bir pozisyonda poz veren erkeklerin görüntüleri gibi) ve sonuç olarak, görsel adaptasyona duyarlılığın olup olmadığını araştırmadı. Kullanılan uyaranlar pozitif bir değere sahip olduğunda daha olasıdır (yüksek statülü giysiler giymiş, farklı kas kütlelerinin yüksek statü duruşuna sahip erkekler gibi).

Bu, mevcut çalışmanın araştırmaya çalıştığı bir şeydir. İlk çalışmanın manipülasyon koşullarında, katılımcılar ya yüksek kas kütlelerine sahip arzu uyandıran erkek bedenlerini, düşük kas kütlelerine sahip arzu uyandıran erkek bedenlerini, yüksek kas kütlelerine sahip nötr erkek bedenlerini veya nötr erkek bedenlerini incelediler.

Görsel diyet teorisine göre, kaslı (kassız) erkek bedenleri tercihindeki değişikliğin, resmin bir özelliği olup olmadığına bakılmaksızın, kaslı (kassız) erkek bedenlerinin görüntülerine maruz kalmasından kaynaklanacağını varsaymak önemlidir. Bununla birlikte, çağrışımsal öğrenme hipotezine dayanarak, daha kaslı (ya da kassız) bir erkek vücut tipine yönelik tercihlerin, kaslı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yalnızca pozitif değeri olan erkek bedenleri yönünde hareket edeceğini varsaymak önemlidir. Kanıtlar görsel bir diyet mekanizmasına işaret ediyorsa, bu, medyanın kaslı erkek vücutlarına aşırı vurgusunun muhtemelen vücut tercihlerini ve normal bir erkek vücudunun nasıl görünmesi gerektiğine dair algılarımızı değiştirdiğini ima eder. Bu, görsel diyet mekanizmasının görsel diyetten sorumlu olduğu anlamına gelir. Öte yandan, eğer kanıtlar çağrışımsal öğrenme mekanizmalarına işaret ediyorsa, bu, erkekler ve kadınlar arasındaki kaslılık tercihlerindeki değişikliklerin, Batı'da kaslılığa atfedilen olumlu çağrışımların içselleştirilmesiyle açıklanabileceği anlamına gelir (sağlık ve yüksek zekâ gibi) ve bunun nedeni medyanın yüksek kas kütleli erkekleri tasvir etme şeklinden kaynaklanıyor olabilir. Daha önce sözü edilen karşılaştırılabilir çalışmaya dayanarak, yüksek (veya düşük) kas kütlelerine sahip resimlerin izlenmesinin kaslılık tercihlerini de artırabileceğini (veya azaltabileceğini) ve bu kaymanın muhtemelen daha belirgin olabileceğini varsaymak da önemlidir.

Batılı Bir Popülasyonda Kaslılık Tercihleri

Görsel diyet veya çağrışımsal öğrenme süreçlerinin vücut tercihlerindeki bu tür değişimler için ne ölçüde en iyi açıklamayı sağladığını değerlendirmek için dört manipülasyon koşulu geliştirilmiştir. Bir bütün olarak ele alınan veriler, özellikle kas kütlelerinin düşük seviyelerini gösteren resimlerle ilgili olarak görsel diyet kavramını desteklemektedir. Görsel diyet teorisine göre, (düşük olanın

aksine) yüksek kas kütlesine sahip bir erkek vücudunun resmini görme eylemi, daha büyük kas kütlesine sahip erkek vücutlarına yönelik tercih değişikliği yaratmalıdır. Söz konusu görüntünün pozitif veya nötr bir değeri vardır. Düşük kas kütlesine sahip erkeklere maruz kalmak, sonraki kaslılık tercihlerini azalttı ve bu etki, erkek vücutlarının pozitif veya nötr bir değere sahip olup olmadığına bakılmaksızın görüldü. Bu veriler, yapılan tahmin için bir miktar destek sağlıyor. Bazı koşullarda (yani, bu resimlerin Durum 1'deki gibi olumlu bir değere sahip olduğu durumlarda), büyük kas kütlesine maruz kalmak erkeklerin kaslılık tercihlerini artırdı; ancak, bu etki diğer durumlarda görülmedi (yani, bu yüksek kas kütlesine sahip erkekler dahil edilmekle, çağrışımsal öğrenme hipotezine göre, nötr erkeklerin kişinin daha sonraki kaslılık tercihi üzerinde çok az etkisi olmalı veya hiç etkisi olmamalıdır. Bu tür bulgular çağrışımsal öğrenme mekanizmaları bağlamında açıklanabilir. Öte yandan, bu, kullanılan nötr resimlerin neden kaslılık tercihinde bu kadar önemli bir değişiklikle sonuçlandığını açıklamaz (tercihte, aspirasyon koşullarında gözlemlenen herhangi bir değişiklikten daha büyük bir değişiklik).

Aslında, faz, kaslılık ve valans arasında önemli bir üç yönlü etkileşime dair herhangi bir kanıt bulamadık; bu nedenle, faz ve kaslılık arasındaki etkileşim, istek uyandıran ve nötr resimler arasında tutarlıydı. Cinsiyet ekstra bir belirteç olarak dâhil edildiğinde faz ve kaslılık arasında hala önemli bir etkileşim vardı, ancak daha yüksek dereceli etkileşimler yoktu, bu da erkeklerin ve kadınların görsel diyetin etkilerine eşit derecede duyarlı olduğunu gösteriyor. Ek olarak, keşif analizleri, bir katılımcının Kaslılık puanının, yüksek veya düşük kas kütlesine sahip erkeklere maruz kaldıktan sonra kaslılık tercihlerini değiştirme olasılığını etkilemediğini göstermektedir. Bu bulgu, vücut memnuniyetsizliğinin kadınlarda kilo adaptasyonu etkileri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını bulan diğer araştırmalarla tutarlıdır. Bu, geçmişte bildirilen bazı araştırmaların sonuçlarıyla çelişmektedir. Bu araştırmacılar, önceden var olan endişeleri olan bireylerin vücut boyutu boyutunda görsel adaptasyon etkilerine karşı daha savunmasız olduklarını bulmuşlardır.

Bu sonuçlar, çağrışımsal öğrenme süreçlerinin, bir dereceye kadar, insanların vücutlarında erkeksi kaslara yönelik tercihlerindeki değişikliklerin arkasındaki itici güç olabileceğini ima ediyor. Koşul 6'nın sonuçları görsel diyet teorisi ile açıklanamaz; daha ziyade bireylerin kassız erkek bedenlerine olumlu tepki vermesinin ve bu tepki sonucunda tercihlerini ayarlamasının (çağrışımsal öğrenme) bir sonucu olsa gerek. İlişkisel öğrenme teorisi, erkeklerde düşük kas kütlesinin nötr örnekleriyle (Koşul 5) erkeklerde yüksek kas kütlesinin istek uyandıran örneklerini izlemenin kaslılık

tercihlerini artıracaklarını tahmin edecektir. Bu bulguların önceki bir çalışmada bildirilenlere çok benzer olduğunu not etmek ilginçtir. Bu çalışmada, araştırmacılar, aspirasyona neden olmayan ince görüntülerle birlikte aspirasyona neden olan büyük görüntülere maruz kalmanın, incelik tercihlerinde azalmaya neden olduğunu, oysa aspirasyona neden olmayan büyük görüntülerle birlikte aspirasyona neden olan ince görüntülere maruz kalmanın, tercihlerde önemli bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi. Bu bulgular mevcut çalışmada bildirilenlere çok benzerdir. Buna rağmen, bu alanda gelecekteki araştırmaların kaslılık için daha uygun uyarılardan faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Erkeklerde yağsız kas kütlesi ve yağ kütlesinin, yakından bağlantılı olmalarına rağmen (daha iri yapılı insanların daha fazla yağ ve kasları olması nedeniyle) sağlıklı oldukça farklı şekillerde ilişkili olduğunun farkındayız. Adaptasyon araştırmaları ise yağ kütlesi ile kas kütlesinin birbirinden farklı bir şekilde kodlandığını göstermiştir. Bunun nedeni, katılımcıların subjektif normallik noktalarının, yağ veya kasla ilgili olan eksen boyunca manipülasyon görüntüleri yönünde kaymasıdır.

Bulgulara göre, yalnızca yapılandırılmış girdi veya işlem yönergeleri alan gruplar karşılaştırılabilir bir ilerleme kaydetti, ancak henüz açık bilgi alan grup bunu başaramadı. Bu araştırmadan elde edilen en önemli bulgu, öğrenciler tarafından yapılan iyileştirmelerden organize girdi aktivitelerinin sorumlu olduğuydu. Hedef form hakkında açık bilgi almadan önce yapılandırılmış girdi faaliyetlerine katılan öğrenciler, hedef form hakkında açık bilgi aldıktan sonra yapılandırılmış girdi faaliyetlerine katılan öğrenciler kadar başarılı oldular. Bu birincil bulgu o zamandan beri İtalyanca gelecek zaman (Benati, 2004a), İtalyanca isim-sıfat anlaşması (Benati, 2004b), Fransızca olumsuz artı belirsiz artikel (Wong, 2004), İspanyolca nesne zamiri (Sanz, 2004), Japonca geçmiş biçimler ve olumluya karşı olumsuz şimdiki biçimler (Lee & Benati, 2007a) ve Rusça durum işareti, Almanca durum işareti ve İspanyolca doğrudan nesne zamirleri. Ayrıca bu ana bulgu (VanPatten Collopy, Price, Borst ve Qualin, 2013). İşlemedeki nedensel faktörü ölçen verilere dayanarak aşağıdaki sonuç elde edilebilir:

İşleme talimatındaki nedensel değişken, organize girdi görevlerini yürütmektir.

Arkeoloji gibi geleneksel disiplinlerde (örneğin, Morrison 2006) ve dirençlilik gibi disiplinler arası alanlarda (örneğin, Gunderson ve Holling 2002) yapılan araştırmalar, iklim değişkenleri de dahil olmak üzere değişen sosyal-ekolojik sistemlere uyumun insan toplumlarının yeni bir özelliği olmadığını göstermektedir. Bu, insan topluluklarının uzun süredir var olduğu gerçeğiyle gösterilir.

Bununla birlikte, yeni olan, "tehlikeli" iklim deęişiklięinin yanı sıra zaten yaşanmakta olan ve beklenen yansımaların büyüklüęü ve ciddiyetinin farkındalıęıdır ve bu da uyum önlemlerine odaklanmak için daha fazla motivasyon sağlar (Adger ve ark. 2007) . Ayrıca Adger ve ark. (2007), dünya ölçeğinde adaptasyonun maliyetlerine ve faydalarına ilişkin çok sektörlü analizlerin sınırlı mevcudiyetine dikkat çekmektedir.

Peki daha uluslararası hale gelen bir dünyada uyum sağlama çabaları nasıl deęerlendirilmeli?

Yaklaşımımız için hangi kriterler temel alınmalı?

Adaptasyonun ardındaki fikirler, her biri kendine özgü bir odak noktasına ve toplumun nasıl işlediğine ve neler başardığına ilişkin çıkarımlara sahip olan çok çeşitli akademik alanlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Smit ve ark. (1999) ekoloji, doğal afetler ve risk yönetimi gibi alanlarda adaptasyonun birçok kökenine dikkat çekmektedir. Head (2010), bunun bir örneęi olarak kültürel ekolojideki yerleşik varlığından bahseder. Orlove (2009), terimin kullanımının evrimini inceler ve 17. yüzyıldan itibaren İngiliz dilindeki adaptasyon tanımlarının bir dönüşüm sürecine atıfta bulunduğunu ve harici bir olayla ilgili olarak "uyum sağlama" veya "uyum" anlamlarını içerdiğini bulmuştur. 19. yüzyılın ortalarından itibaren bilimsel araştırmalarda daha somut uygulamalar belirledi. Örneğin, Charles Darwin, 1859'da organizmaların ve türlerin kademeli olarak çevrelere daha iyi uyum sağlama sürecini tanımlamak için bu ifadeyi icat etti. Bu süreci "evrim" olarak nitelendirdi. Özellikle, John Dewey (1916), insanların ve toplumların sosyal deęişimi ve tam potansiyellerine ulaşmayı sağlamak için çevrelere nasıl tepki verebileceklerini veya çevreleri nasıl dönüştürebileceklerini açıklamak için Charles Darwin'in adaptasyon açıklamasına güvenmiştir. Orlove (2009), Dewey'in kavramının, bir kişinin farklı dinamik koşullara uyum sağlama kapasitesini karakterize etmek için ifadenin yaygın kullanımından büyük ölçüde sorumlu olduęu gerçeğine dikkat çeker. Benzer şekilde, Nelson ve ark. (2007), uyarlanmanın kavramsal karar verme süreçleriyle ve deęişimin etkilerini ele almak için yapılan aşağıdaki eylemlerle ilgili olduęu gerçeğini vurgulamaktadır. Buna rağmen, kamu politikasına ilişkin tartışmalarda dikkatin çoęu harekete geçmeye odaklanırken, hakkaniyete uygun karar alma prosedürlerine veya uyumun yansımalarının doğasına ve boyutuna çok az vurgu yapılmıştır.

Sonuç olarak, müdahalelerimizin çok çeşitli mekânsal, zamansal ve kültürel ölçeklerde sahip olacağı tüm etkileri doğru bir şekilde tahmin edebilmemiz pek olası deęildir. Bununla birlikte,

sosyal-ekolojik dinamiklere tepki vermek için, insan sistemlerinde (koşullara bağlı olarak bireysel veya toplumsal ölçekte) dahili değişiklikler (adaptasyonlar olarak da bilinir) yapma veya harici ayarlamalar (örn, manipülasyonlar). Kimin veya neyin değiştirildiğine atıfta bulunan manipülasyonun dışa dönük vurgusu, adaptasyondan çok önemli bir fark sunar. Hem sosyal hem de ekolojik yönleri hesaba katan sosyal-ekolojik sistemlerde yapılan dahili değişikliklerin, uyarlanabilir kapasite oluşturmak ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için önemli ölçüde daha büyük öğrenme fırsatları ve olasılıkları sağladığını iddia ediyoruz. Veri toplayıcıların insanlar hakkındaki bilgileri onları kontrol etmek için kullanma potansiyeli, tarihsel olarak yalnızca mahremiyet ve gözetim araştırmacıları tarafından araştırılmış bir konudur. Genel halk arasında bu sorunla ilgili artan bir endişe var (örn. Abramowitz, 2017; Doubek, 2017; Vayena, 2018). Bir kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını ve alışkanlıklarını, ayrıca arkadaşlarını ve tanıdıklarını, eğitimini ve istihdamını, bedensel sağlığını ve mali durumunu bilmek (veya çıkarım yapmak), bilen kişiyi bilinen üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak bir konuma getirir (Richards, 2013).)1 Bu, bilen kişiyi, hedeflerini neyin motive ettiğini, zayıflıklarının ve savunmasızlıklarının ne olduğunu, etkilenmeye en açık oldukları zamanı ve onlara yönelik satış konuşmalarını ve çağrıları en etkili şekilde nasıl çerçeveselendireceklerini daha iyi anlayacak bir konuma yerleştirir. Bu teknolojiler çoğunlukla, reklamcılığı internet kullanıcıları hakkında topladıkları kişisel bilgi hazinelerinden para kazanma yöntemi olarak bulan Google ve Facebook gibi şirketler tarafından yaratılmış olsa da, başlangıçta bu, konuyu araştıran araştırmacılar için reklamverenlerin kaprisleri anlamına geliyordu (Zuboff, 2015).). Buna göre, bir süre boyunca, akademik kaygılar (doğru bir şekilde) ticari reklamcılık uygulamalarına odaklandı ve politika çözümleri, veriye dayalı reklamcılık teknolojilerinin yeni yeteneklerini hesaba katmak için gizlilik ve tüketiciyi koruma düzenlemelerinin modernleştirilmesine odaklandı (örn., Calo, 2014). ; Nadler ve McGuigan, 2018; Turow, 2012). Ryan Calo'nun belirttiği gibi, "ticaretin dijitalleşmesi, firmaların tüketicileri kişisel düzeyde etkileme kapasitelerini önemli ölçüde değiştiriyor. Şirketler, her bir tüketicinin kişisel çıkarlarını takip etme kapasitesinin sınırlarını ortaya çıkarabilecek ve bunlardan yararlanabilecektir. (2014, s. 999) Öte yandan, bu endişelerin boyutu son zamanlarda arttı.

Sonuç

Pek çok insan şu gerçeğe yüzleşmeye başladı: 2016 ve 2017'de bilgi teknolojisinin dünya çapındaki seçimleri etkilemek için kullanılmasıyla ilgili endişeler dile getirildikten sonra, hedefe yönelik reklamcılık tehdidi ticari alanla sınırlı değildir. YouTube ve Facebook tarafından

sunulanlar gibi reklam hedefleme platformlarından yararlanarak diğer sosyal medya hizmetleri, siyasi kampanyalar, seçmenlerin karar alma süreçleri ve davranışları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabilir (Vaidhyathan, 2018; Yeung, 2017; Zuiderveen Borgesius ve diğerleri, 2018). Bu endişeler, Cambridge Analytica skandalının sebepleridir ("Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal so Far", 2018; ayrıca bkz. Abramowitz, 2017; Doubek, 2017; Vayena, 2018).

Bu skandalda, veri analitiği firması Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerdeki seçmenlerin profilini çıkarmak ve ardından bu seçmenleri " Sarkacın diğer yönde daha da sallandığına dair kanıtlar. Bilim adamları, odak noktalarını belirli durumlarda internet etkileme taktiklerinin neden olduğu belirli zararları kınamaktan uzaklaştırmaya ve daha çok büyük resme bakmaya kaydırmaya başlıyorlar. Brett Frischmann ve Evan Selinger, Yakın zamanda yayınlanan Re-Engineering Humanity adlı kitaplarında, toplu olarak "Tekno-sosyal mühendislik" olarak adlandırdıkları, birbiriyle ilişkili çok çeşitli fenomenleri tanımlıyorlar. Nasıl düşündüğümüzü, algıladığımızı ve hareket ettiğimizi bunlar etkiler" (2018, s. 4). 20. yüzyılın ortalarından (Lewis Mumford veya Jacques Ellul'unki gibi) teknoloji eleştirisini anımsatan büyük ölçekte işleyen Frischmann ve Selinger "mikro düzeyden" "mezo düzeye" ve "makro düzeye", yaşamlarımızı yürütme ve anlama biçimimizi değiştiren teknolojilere işaret ediyor. viral medyaya (2018, s. 270). Benzer şekilde Shoshana Zuboff, 2019'da yayınlanan The Age of Surveillance Capitalism adlı kitabında, "davranış değişikliği" olarak adlandırdığı şeyi gerçekleştirmek için bilgi teknolojisinin kullanılması konusunda alarm veriyor. Zuboff, bu uygulamanın o kadar yaygın ve modern bilgi ekonomisinin işleyişinde o kadar merkezi hale geldiğini ve ekonomi politik tarihinde yeni bir çağa girdiğimizi savunuyor. Bu faaliyetler, burada etik olmayan iş uygulamalarından çok daha fazlasının risk altında olduğu fikrine dikkat çekmeye yardımcı olur. Bizim hakkımızdaki bilgiler karar vermemizi etkilemek için kullanıldığında çıkarlarımızı azaltmaktan fazlasını yapar; özerkliğimize meydan okur.

Öte yandan, çalışmanın kapsamını sınırlamakta fayda vardır. "Tekno-sosyal mühendislik" ve "gözetim kapitalizmi" kavramları, cerrahi olarak kullanılamayacak kadar büyüktür; ilki, teknolojiyle olan insan ilişkimizin doğası hakkında temel bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır ve ikincisi, şu anda teknoloji geliştirmeyi ve teknoloji endüstrisini yapılandıran geniş bir dizi ekonomik zorunlulukları tanımlar. Bu çalışmayı tamamlamak için, müdahalemiz daha küçük hedefler gerektirir. Son birkaç yılda, bilgi teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen belirli bir

suistimal grubuna karşı artan bir halk isyanı olmuştur. Bu suistimaller, birçok kişinin "çevrimiçi manipülasyon" olarak adlandırdığı şeylerdir (örn. Abramowitz, 2017; Doubek, 2017; Vayena, 2018). Aşağıda, bu şikâyeti kuramlaştırıyor ve haklı çıkarıyoruz.

İlk bölümde, manipülasyonu ikna, zorlama, aldatma ve dürtme gibi komşu kavramlardan ayırarak tanımladık ve bilgi teknolojisinin kolaylaştırma için neden bu kadar uygun olduğunu açıkladık. İkinci bölümde, bu şikâyeti kuramlaştırdık ve haklı çıkardık. İkinci bölümde, bilgi teknolojisinin manipülasyon amacıyla kullanımı olarak da bilinen çevrimiçi manipülasyonun olumsuz etkileri tartıştık ve öncelikle bireysel özerkliğe yönelik tehlike üzerinde durduk. Sonuç olarak, gelecekteki politika çabalarının çevrimiçi manipülasyon örneklerini azaltmaya ve insan-teknoloji bağlantılarında özerklik düzeylerini artırmaya nasıl yönlendirilebileceğine dair bazı öneriler sunduk.

Referanslar

- A. Lipsitz, K. Kallmeyer, M. Ferguson, and A. Abas. "Counting on blood donors: Increasing the impact of social reminder calls." *Journal of Applied Social Psychology*, 19, (1989). 1057 – 1067. doi:10.5840/soctheorpract201541436
- Arrington, Robert L., 1982, "Advertising and Behavior Control", *Journal of Business Ethics*, 1(1): 3–12. doi:10.1007/BF00382800
- Akerlof, George A. and Robert J. Shiller, 2015, *Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception*, Princeton: Princeton University Press.
- Australian Psychological Society Stress & wellbeing: How Australians are coping with life: The findings of the Australian Psychological Society Stress and Wellbeing in Australia Survey 2015
- Aristotle. *Rhetoric*, (W. Rhys Roberts, Translator). (Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2004). 1355a20.
- Barbey, A. K., Koenigs, M., and Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working memory. *Cortex* 49, 1195–1205. doi: 10.1016/j.cortex.2012.05.022
- Arneson, Richard J., 2015, "Nudge and Shove", *Social Theory and Practice*, 41(4): 668–691.

- Barnhill, Anne, 2014, "What Is Manipulation?" in Coons & Weber 2014: 51–72. doi:10.1093/acprof:oso/9780199338207.003.0003
- Baron, Marcia, 2003, "Manipulativeness", *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 77(2): 37–54. doi:10.2307/3219740
- Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2003). The Friendship Questionnaire: An investigation of adults with Asperger Syndrome or high functioning Autism, and normal sex differences. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 33, 509-517.
- Beauchamp, Tom L., 1984, "Manipulative Advertising", *Business and Professional Ethics Journal*, 3(3/4): 1–22. doi:10.5840/bpej198433/426
- Belohrad, Radim, 2019, "The Nature and Moral Status of Manipulation", *Acta Analytica*, 34(4): 447–62. doi:10.1007/s12136-019-00407-y
- Benenson, J. F., & Christakos, A. (2003). The greater fragility of females versus males' closest same-sex friendships. *Child Development*, 74, 1123-1129.
- Benn, Stanley I., 1967, "Freedom and Persuasion", *Australasian Journal of Philosophy*, 45(3): 259–275. doi:10.1080/00048406712341211
- Ben-Yehudah, G., Guediche, S., and Fiez, J. A. (2007). Cerebellar contributions to verbal working memory: beyond cognitive theory. *Cerebellum* 6, 193–201. doi: 10.1080/14734220701286195
- Bernasconi, F., Grivel, J., Murray, M. M., and Spierer, L. (2010). Interhemispheric coupling between the posterior sylvian regions impacts successful auditory temporal order judgment. *Neuropsychologia* 48, 2579–2585. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2010.05.004
- Bernasconi, F., Manuel, A. L., Murray, M. M., and Spierer, L. (2011). Pre-stimulus beta oscillations within left posterior sylvian regions impact auditory temporal order judgment accuracy. *Int. J. Psychophys.* 79, 244–248. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2010.10.017
- Binder, M. (2015). Neural correlates of audiovisual temporal processing-comparison of temporal order and

- simultaneity judgments. *Neuroscience* 300, 432–447. doi: 10.1016/j.neuroscience.2015.05.011
- Black, P. J., Woodworth, M., & Porter, S. (2014). The Big Bad Wolf? The relation between the Dark Triad and the interpersonal assessment of vulnerability. *Personality and Individual Differences*, 67, 52-56.
- Bland, J. M., and Altman, D. G. (1995). Multiple significance tests: the Bonferroni method. *Br. Med. J.* 310:170. doi: 10.1136/bmj.310.6973.170
- Blieszner, R., & Adams, R. G. (1992). *Adult Friendship*. Newbury Park, CA: Sage.
- Blumenthal-Barby, J.S. and Hadley Burroughs, 2012, “Seeking Better Health Outcomes: The Ethics of Using the ‘Nudge’”, *American Journal of Bioethics*, 12(2): 1–10. doi:10.1080/15265161.2011.634481
- Blumenthal-Barby, J.S., 2012, “Between Reason and Coercion: Ethically Permissible Influence in Health Care and Health Policy Contexts”, *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 22(4): 345–366.
- Booth-Kewley, S., Larson, G. E., & Miyoshi, S. K. (2007). Social desirability effects on computerized and paper-and-pencil questionnaires. *Computers in Human Behavior*, 23, 463-477.
- Boothroyd L.G., et al., Television exposure predicts body size ideals in rural Nicaragua. *British Journal of Psychology*, 2016. 107(4): p. 752–767. pmid:26910312
- Boothroyd L.G., Tovée M.J., and Pollet T.V., Visual diet versus associative learning as mechanisms of change in body size preferences. *PLoS One*, 2012. 7(11): p. e48691. pmid:23144929
- Bowers, L., 2003, “Manipulation: Searching for an Understanding”, *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 10(3): 329–334. doi:10.1046/j.1365-2850.2003.00603.x
- Bradshaw, J., and Nettleton, N. (1981). The nature of hemispheric specialization in man. *Behav. Brain Sci.* 4, 51–63. doi: 10.1017/s0140525x00007548
- Braiker, Harriet, 2004, *Who’s Pulling Your Strings? How to Break the Cycle of*

- Manipulation and Regain Control of Your Life, first edition, Maidenhead: McGraw-Hill Education.
- Buhusi, C. V., and Meck, W. H. (2005). What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. *Nat. Rev. Neurosci.* 6, 755–765. doi: 10.1038/nrn1764
- Buss, David M., 1992, “Manipulation in Close Relationships: Five Personality Factors in Interactional Context”, *Journal of Personality*, 60(2): 477–499. doi:10.1111/j.1467-6494.1992.tb00981.x
- Buss, David M., Mary Gomes, Dolly S. Higgins, and Karen Lauterbach, 1987, “Tactics of Manipulation”, *Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences*, 52(6): 1219–1229.
- Buss, Sarah, 2005, “Valuing Autonomy and Respecting Persons: Manipulation, Seduction, and the Basis of Moral Constraints”, *Ethics*, 115(2): 195–235. doi:10.1086/426304
- Cabeza, R. (2002). Hemispheric asymmetry reduction in older adults: the HAROLD model. *Psychol. Aging* 17, 85–100. doi: 10.1037//0882-7974.17.1.85
- Campbell, A. (1999). Staying alive: Evolution, culture, and women’s intrasexual aggression. *Behavioral and Brain Sciences*, 22, 203-252.
- Carhart, R. (1971). Observations on relations between thresholds for pure tones and for speech. *J. Speech Hear. Disord.* 36, 476–483. doi: 10.1044/jshd.3604.476
- Cave, Eric M., 2007, “What’s Wrong with Motive Manipulation?” *Ethical Theory and Moral Practice*, 10(2): 129–144. doi:10.1007/s10677-006-9052-4
- Challinor K.L., et al., Body size and shape misperception and visual adaptation: An overview of an emerging research paradigm. *Journal of International Medical Research*, 2017. 45(6): p. 2001–2008. pmid:29076380
- Christie, R., & Geis, F. L. (1970). *Studies in Machiavellianism*. London: Academic Press.
- Conway, A. R., Kane, M. J., Bunting, M. F., Hambrick, D. Z., Wilhelm, O., and Engle, R. W. (2005). Working memory span tasks: a methodological

- review and user's guide. *Psychon. Bull. Rev.* 12, 769–786. doi: 10.3758/bf03196772
- Cooper, F. E., Grube, M., Von Kriegstein, K., Kumar, S., English, P., Kelly, T. P., et al. (2012). Distinct critical cerebellar subregions for components of verbal working memory. *Neuropsychologia* 50, 189–197. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.11.017
- Coull, J. T., and Nobre, A. C. (2008). Dissociating explicit timing from temporal expectation with fMRI. *Curr. Opin. Neurobiol.* 18, 137–144. doi: 10.1016/j.conb.2008.07.011
- Coull, J. T., Cheng, R. K., and Meck, W. H. (2011). Neuroanatomical and neurochemical substrates of timing. *Neuropsychopharmacology* 36, 3–25. doi: 10.1038/npp.2010.113
- Cowan, N. (2008). What are the differences between long-term, short-term, and working memory? *Prog. Brain Res.* 169, 323–338. doi: 10.1016/s0079-6123(07)00020-9
- Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body. *Nat. Rev. Neurosci.* 3, 655–666. doi: 10.1038/nrn894
- Craig, A. D. (2009). Emotional moments across time: a possible neural basis for time perception in the anterior insula. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.* 364, 1933–1942. doi: 10.1098/rstb.2009.0008
- Crottaz-Herbette, S., Anagnoson, R. T., and Menon, V. (2004). Modality effects in verbal working memory: differential prefrontal and parietal responses to auditory and visual stimuli. *NeuroImage* 21, 340–351. doi: 10.1016/j.neuroimage.2003.09.019
- D'Esposito, M., Aguirre, G. K., Zarahn, E., Ballard, D., Shin, R. K., and Lease, J. (1998). Functional MRI studies of spatial and nonspatial working memory. *Cognit. Brain Res.* 7, 1–13. doi: 10.1016/s0926-6410(98)00004-4
- David-Barrett T., Rotkirch A., Carney J., Behncke Izquierdo I., Krems J. A., et al. (2015). Women favour dyadic relationships, but men prefer clubs: Cross-cultural evidence from social networking. *PLoS ONE*, 10, e0118329.

- Dennis, N. A., and Cabeza, R. (2008). “Neuroimaging of healthy cognitive aging,” in *The Handbook of Aging and Cognition*, 3rd Edn. eds F. Craik and T. Salthouse (New York, NY: Psychology Press), 10–63.
- Duffy P. J., Shiflett, S., & Downey, R. G. (1977). Locus of control: Dimensionality and predictability using Likert scales. *Journal of Applied Psychology*, 62, 214-219.
- E.J. Austin et al. Associations of the managing the emotions of others (MEOS) scale with personality, the Dark Triad and trait EI Personality and Individual Differences (2014)
- E.J. Austin et al. Development and preliminary validation of a scale to assess managing the emotions of others Personality and Individual Differences (2013) American Psychological Association & Harris Interactive Work and well-being survey (2016)
- E.J. Austin et al. Emotional intelligence, Machiavellianism, and emotional manipulation: Does EI have a dark side? *Personality and Individual Differences* (2007)
- Fischer, Alexander, and Christian Illies. 2018. “Modulated Feelings: The Pleasurable-Ends-Model of Manipulation.” *Philosophical Inquiries IV* (2): 25–44.
- Fischer, Alexander. 2017. *Manipulation. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung*. Berlin: Suhrkamp.
- Fischer, Alexander. 2021. “Das Handwerk der Verführung: Manipulation, Sexualität und Glaube.” In *Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten [Sexual Violence in the Context of the Church]*. *Neue interdisziplinäre Perspektiven [New Interdisciplinary Perspectives]*, edited by Mathias Wirth, Isabelle Noth, and Silvia Schroer, 189–214. Berlin: De Gruyter.
- Fradkin C., et al., Associations between socioeconomic status and obesity in diverse, young adolescents: Variation across race/ethnicity and gender. *Health Psychology*, 2015. 34(1): p. 1. pmid:25133824
- G. Breen and J. Matusitz. “Preventing yours from join gangs: How to apply inoculation theory.” *Journal of Applied Security Research*, 4, 2009. p. 109 – 128.

- Galbraith, John Kenneth, 1958, *The Affluent Society*, New York: Houghton Mifflin.
- Gigerenzer, Gerd. 2014. "Rationalität." In Dorsch. *Psychologisches Wörterbuch*, edited by H. Häcker and K. H. Stapf, 1380. Bern: Hans Huber.
- Glauert R., et al., Body dissatisfaction and the effects of perceptual exposure on body norms and ideals. *International Journal of Eating Disorders*, 2009. 42(5): p. 443–452. pmid:19115365
- Goodin, Robert E. 1980. *Manipulatory Politics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Goodin, Robert E., 1980, *Manipulatory Politics*, New Haven: Yale University Press.
- Gorin, Moti, 2014a, "Do Manipulators Always Threaten Rationality?" *American Philosophical Quarterly*, 51(1).
- Gorin, Moti. 2014a. "Do Manipulators Always Threaten Rationality?" *American Philosophical Quarterly* 51 (1): 51–61.
- Gorin, Moti. 2014b. "Towards a Theory of Interpersonal Manipulation." In *Manipulation. Theory and Practice*, edited by Christian Coons and Michael Weber, 73–97. Oxford: Oxford University Press
- Gorton, William A., 2016, "Manipulating Citizens: How Political Campaigns' Use of Behavioral Social Science Harms Democracy", *New Political Science*, 38 (January): 61–80.
- Green, Ronald K., and Edward J. Pawlak. 1983. "Ethics and Manipulation in Organizations." *Social Service Review* 57 (1): 35–43.
- Greenspan, Patricia, 2003, "The Problem with Manipulation", *American Philosophical Quarterly*, 40(2): 155–164.
- Grovle, L., Haugen, A. J., Keller, A., Natvig, B., Brox, J. I., & Grotle, M. (2012). Poor agreement found between self-report and a public registry on duration of sickness absence. *Journal of Clinical Epidemiology*, 65, 212–218
- H.W. Simons. *Persuasion: Understand, practice, analysis* (2nd ed.). (New York: McGraw-Hill, 1986). p. 4.
- Handelman, Sapir, 2009, *Thought Manipulation: The Use and Abuse of*

- Psychological Trickery, Santa Barbara: Praeger Publishers.
- Hanna, Jason, 2015, “Libertarian Paternalism, Manipulation, and the Shaping of Preferences”, *Social Theory and Practice*, 41(4): 618–643. doi:10.5840/soctheorpract201541434
- Hanna, Jason. 2015. “Libertarian Paternalism, Manipulation, and the Shaping of Preferences.” *Social Theory and Practice* 41 (4): 618–643.
- Hill, Thomas E. Jr., 1980, “Humanity as an End in Itself”, *Ethics*, 91(1): 84–99. doi:10.1086/292205
- James McCroskey. *An introduction to rhetorical communication*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1972). p. 269.
- James, William. 1890. *Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.
- Jay Conger. “The Necessary Art of Persuasion.” *Harvard Business Review Onpoint*, Fall 2010. p. 46.
- Jucker J.-L., et al., Nutritional status and the influence of TV consumption on female body size ideals in populations recently exposed to the media. *Scientific Reports*, 2017. 7(1): p. 1–9. pmid:28127051
- Kahneman, Daniel, 2013, *Thinking, Fast and Slow*, 1st edition, New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Kasten, Vance, 1980, “Manipulation and Teaching”, *Philosophy of Education*, 14(1): 53–62. doi:10.1111/j.1467-9752.1980.tb00539.x
- Kasten, Vance, 1980, “Manipulation and Teaching”, *Philosophy of Education*, 14(1): 53–62. doi:10.1111/j.1467-9752.1980.tb00539.x
- Klenk, Michael, 2022, “(Online) Manipulation: Sometimes Hidden, Always Careless”, *Review of Social Economy*, 80(1): 85–105. doi:10.1080/00346764.2021.1894350
- Klenk, Michael, 2022, “(Online) Manipulation: Sometimes Hidden, Always Careless”, *Review of Social Economy*, 80(1): 85–105. doi:10.1080/00346764.2021.1894350
- Kligman, M., & Culver, C. M. (1992). *An Analysis of Interpersonal Manipulation*. *Journal of Medicine*

- and Philosophy, 17(2), 173–197.
doi:10.1093/jmp/17.2.173
- Kligman, Michael, and Charles M. Culver, 1992, “An Analysis of Interpersonal Manipulation”, *Journal of Medicine and Philosophy*, 17(2): 173–197.
doi:10.1093/jmp/17.2.173
- Kole, Pamela, 2016, *Mind Games: Emotionally Manipulative Tactics Partners Use to Control Relationships*, CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Lanzing, M. (2018). “Strongly Recommended” Revisiting Decisional Privacy to Judge Hypernudging in Self-Tracking Technologies. *Philosophy & Technology*. doi:10.1007/s13347-018-0316-4
- Law C. and Labre M.P., Cultural standards of attractiveness: A thirty-year look at changes in male images in magazines. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 2002. 79(3): p. 697–711.
- Leit R.A., Pope H.G. Jr, and Gray J.J., Cultural expectations of muscularity in men: The evolution of Playgirl centerfolds. *International Journal of eating disorders*, 2001. 29(1): p. 90–93. pmid:11135340
- Levinson, J. D., & Peng, K. (2007). Valuing Cultural Differences in Behavioral Economics. *ICFAI Journal of Behavioral Finance*, 4(1).
- Long, Todd R., 2014, “Information Manipulation and Moral Responsibility”, in Coons & Weber 2014: 151–175.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199338207.003.0008
- Mackenzie, C., & Stoljar, N. (Eds.). (2000). *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*. New York: Oxford University Press.
- Mandava, Amulya, and Joseph Millum, 2013, “Manipulation in the Enrollment of Research Participants”, *Hastings Center Report*, 43(2): 38–47. doi:10.1002/hast.144
- Manne, Kate, 2014, “Non-Machiavellian Manipulation and the Opacity of Motive”, in Coons & Weber 2014: 221–245.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199338207.003.0011

- Marcuse, Herbert. 1969. "Aggressivität in der gegenwärtigen Industriegesellschaft." In *Aggression und Anpassung in der Industriegesellschaft*, edited by Herbert Marcuse and Alexander Mitscherlich, 7–29. Frankfurt: Suhrkamp.
- Mason, S. (2018, November 20). High score, low pay: Why the gig economy loves gamification. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/business/2018/nov/20/high-score-low-pay-gamification-lyft-uber-drivers-ride-hailing-gig-economy>
- Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G., & Stillwell, D. J. (2017). Psychological Targeting as an Effective Approach to Digital Mass Persuasion. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(48), 12714–12719. doi:10.1073/pnas.1710966114
- McCreary D.R., *The Drive for Muscularity Scale: Description, Psychometrics, and Research Findings*. 2007.
- McMahan, J. (2009). *Killing in war*. Oxford: Oxford University Press.
- Mele, A. R. (1995). *Autonomous agents*. Oxford: Oxford University Press.
- Merken, S. (2019, February 6). States Follow EU, California in Push for Consumer Privacy Laws. Retrieved March 25, 2019, from Bloomberg Law website: <https://news.bloomberglaw.com/privacy-and-data-security/states-follow-eu-california-in-push-for-consumer-privacy-laws-1>
- Mills, C. (1995). Politics and manipulation. *Social Theory and Practice*, 21(1), 99–130.
- Mills, Claudia, 1995, "Politics and Manipulation", *Social Theory and Practice*, 21(1): 97–112. doi:10.5840/soctheorpract199521120
- Mills, Claudia. 1995. "Politics and Manipulation." *Social Theory and Practice* 21 (1): 97–112. ,
- Moles, Andrés, 2015, "Nudging for Liberals", *Social Theory and Practice*, 41(4): 644–667. doi:10.5840/soctheorpract201541435
- Morgan-Short, K., & Bowden, H. W. (2006). Processing instruction and meaningful output-based instruction. *Studies in Second Language Acquisition*, 28, 31-65.

- Morrison D., et al., Predicting the reward value of faces and bodies from social perception. *PloS one*, 2017. 12(9): p. e0185093. pmid:28926615
- Morrison T.G. and Halton M., Buff, tough, and rough: Representations of muscularity in action motion pictures. *The Journal of Men's Studies*, 2009. 17(1): p. 57–74.
- Murgia, M. (2019, May 4). When manipulation is the business model. *Financial Times*.
- Nadler, A., & McGuigan, L. (2018). An Impulse to Exploit: The Behavioral Turn in Data-Driven Marketing. *Critical Studies in Media Communication*, 35(2), 151–165. doi:10.1080/15295036.2017.1387279
- Nissenbaum, H. (2011). A Contextual Approach to Privacy Online. *Daedalus*, 140(4), 32–48. doi:10.1162/DAED_a_00113
- Noggle, R. (1996). Manipulative actions: A conceptual and moral analysis. *American Philosophical Quarterly*, 33(1), 43–55.
- Noggle, R. (2018a). Manipulation, Saliency, and Nudges. *Bioethics*, 32(3), 164–170. doi:10.1111/bioe.12421
- Noggle, R. (2018b). The Ethics of Manipulation. In E. N. Zalta (Ed.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (p. 24). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-manipulation/>
- Noggle, Robert, 1996, “Manipulative Actions: A Conceptual and Moral Analysis”, *American Philosophical Quarterly*, 33(1): 43–55.
- Nys, T. R., & Engelen, B. (2017). Judging Nudging: Answering the Manipulation Objection. *Political Studies*, 65(1), 199–214. doi:10.1177/0032321716629487
- Oshana, M. (Ed.). (2015). *Personal Autonomy and Social Oppression: Philosophical Perspectives* (First edition). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Otsuka, M. (1994). Killing the innocent in self-defense. *Philosophy and Public Affairs*, 23(1), 74–94.
- Overstreet, M. (1998). Text enhancement and content familiarity: The focus of

- learner attention. *Spanish Applied Linguistics*, 2, 229-258.
- Palmer, N. (ed.) (2003) *Terrorism, War, and the Press*. Teddington, Middlesex: Hollis .
- Parfit, D. (2011). *On what matters* (Vol. 1). Oxford: Oxford University Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1118322>
- Pereboom, D. (2014). *Free will, agency, and meaning in life*. New York: Oxford University Press.
- Pienemann, M., & Lenzing, A. (2015). Processability theory. In B. VanPatten & J. Williams, J. (Eds.), *Theories in second language acquisition* (2nd ed.) (pp. 159-179). New York: Routledge.
- R. Evans, R. Rozelle, M. Mittelmark, W. Hansen, A. Bane, and J. Havis. "Deterring the onset of smoking in children: Knowledge of immediate physiological effects and coping with peer pressure, media pressure, and parent modeling." *Journal of Applied Social Psychology*, 8, 1977. p. 126 – 135.
- R.L. Badawy et al. When do Machs feel threatened? An investigation into fair situations *Journal of Research in Personality* (2018)
- Rachlinski, J. J. (R). *Cognitive Errors, Individual Differences, and Paternalism*. *University of Chicago Law Review*, 73(1), 207–229. Available at <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol73/iss1/11/>
- Raymond S. Ross. *Understanding Persuasion*, 4th Edition. (Englewood Cliffs, NJ: Simon & Schuster, 1994). p. 2
- Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom* (Reprinted). Oxford: Clarendon Press.
- Raz, J. (1999). *Practical reason and norms*. Oxford: Oxford University Press.
- Raz, J. (2011). *From normativity to responsibility*. Oxford: Oxford University Press.
- Reaves S., et al., *If looks could kill: Digital manipulation of fashion models*.

- Journal of Mass Media Ethics, 2004. 19(1): p. 56–71.
- Reinders, H., & Ellis, R. (2009). The effects of two types of input on intake and the acquisition of implicit and explicit knowledge. In R. Ellis, S. Loewen, C. Elder, R. Erlam, J. Philp, & R. Reinders (Eds.), *Implicit and explicit knowledge in second language learning, testing, and teaching* (pp. 282- 302). Bristol: Multilingual Matters.
- Ripstein, A. (2020). Kant and the law of war. Manuscript on file with the author.
- Rosen, G. (2003). Culpability and ignorance. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 103, 61–84.
- Ryckman R.M., et al., Male, and female raters' stereotyping of male and female physiques. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 1989. 15(2): p. 244–251.
- Sanz, C. (1997). Experimental tasks in SLA research: Amount of production, modality, memory, and production processes. In A. Pérez-Leroux & W. Glass (Eds.), *Contemporary perspectives on the acquisition of Spanish: Vol. 2 production, processing, and comprehension* (pp. 41-56). Somerville, MA: Cascadilla.
- Sanz, C. (2004). Computer delivered implicit versus explicit feedback in processing instruction. In B. VanPatten (Ed.), *Processing instruction: Theory, research, and commentary* (pp. 241-255). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Sanz, C., & Morgan-Short, C. (2004). Positive evidence versus explicit rule presentation and explicit negative feedback: A computer-assisted study. *Language Learning*, 54, 35-78.
- Sharwood Smith, M. (1993). Input enhancement in instructed SLA: Theoretical bases. *Studies in Second Language Acquisition*, 15, 165-179.
- Shook, D. J. (1994). What foreign language reading recalls reveal about the input-to-intake phenomenon. *Applied Language Learning*, 10, 39-76.
- Shore, B. (1996) *Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning*. New York: Oxford University Press .
- Sidel, M. (2004) *More Secure, Less Free? Antiterrorism Policy & Civil Liberties after September 11*. Ann Arbor: University of Michigan Press .

- Silverman, I., & Choi, J. (2005). Locating places. In D. Buss (Ed.), *The Handbook of Evolutionary Psychology* (pp.177-199). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Simard, D. (2009). Differential effects of textual enhancement formats on intake. *System*, 37, 124-135.
- Spellman, B. A., & Kincannon, A. (2001). The relation between counterfactual (“but for”) and causal reasoning: Experimental findings and implications for jurors’ decisions. *Law and Contemporary Problems: Causation in Law and Science*, 64, 241–264.
- Sripada, C. (2012). What makes a manipulated agent unfree? *Philosophy and Phenomenological Research*, 85, 563–593.
- Sripada, C., & Konrath, S. (2011). Telling more than we can know about intentional action. *Mind & Language*, 26, 353–380.
- Stephen I.D., et al., Visual attention mediates the relationship between body satisfaction and susceptibility to the body size adaptation effect. *PloS one*, 2018. 13(1): p. e0189855. pmid:29385137
- Sturman D., et al., Independent Aftereffects of Fat and Muscle: Implications for neural encoding, body space representation, and body image disturbance. *Scientific reports*, 2017. 7(1): p. 1–8. pmid:28127051
- Su, R., Rounds, J., & Armstrong, P. I. (2009). Men and things, women, and people: A meta-analysis of sex differences in interests. *Psychological Bulletin*, 135, 859-884.
- Sunstein, C., & Thaler, R. (2008). *Nudge*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Swami V. and Tovée M.J., Male physical attractiveness in Britain and Malaysia: A cross-cultural study. *Body Image*, 2005. 2(4): p. 383–93. pmid:18089203
- Swami V., et al., The attractive female body weight and female body dissatisfaction in 26 countries across 10 world regions: Results of the International Body Project I. *Personality and social psychology bulletin*, 2010. 36(3): p. 309–325. pmid:20179313

- Tadros, V. (2013). *The ends of harm*. Oxford: Oxford University Press.
- Tadros, V. (2020a). Secondary duties. In Miller P. B. and Oberdiek J. (Eds.). (2020) *Civil wrongs and justice in private law*. New York: Oxford University Press (pp. 185-207).
- Tadros, V. (2020b). Two grounds of liability. *Philosophical Studies*, this issue.
- The emotional manipulation-psychopathy nexus: Relationships with emotional intelligence, alexithymia and ethical position *Personality and Individual Differences* (2010)
- Trahey, M., & White, L. (1993). Positive evidence and preemption in the second language classroom. *Studies in Second Language Acquisition*, 15, 181-204.
- Tulving, E. (1983) *Elements of Episodic Memory*. Oxford: Oxford University Press .
- Uludag, O., & VanPatten, B. (2012). The comparative effects of processing instruction and dictogloss on the acquisition of the English passive by speakers of Turkish. *International Review of Applied Linguistics*, 50, 189-212.
- Uttich, K., & Lombrozo, T. (2010). Norms inform mental state ascriptions: A rational explanation for the side-effect effect. *Cognition*, 116, 87–100.
- Van Dijk, T.A. (1989) ‘Structures of Discourse and Structures of Power’, in J.A. Anderson (ed.) *Communication Yearbook*12, pp. 18–59. Newbury Park, CA: Sage .
- Van Dijk, T.A. (1991) *Racism and the Press*. London: Routledge .
- Van Dijk, T.A. (1993) *Elite Discourse and Racism*. Newbury Park, CA: Sage .
- Van Dijk, T.A. (1996) ‘Discourse, Power, and Access’, in C.R. Caldas-Coulthard and M. Coulthard (eds) *Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis*, pp. 84–104. London: Routledge .
- Van Dijk, T.A. (1998) *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage .
- Van Dijk, T.A. (1999) ‘Context Models in Discourse Processing’, in H. van Oostendorp and S.R. Goldman (eds) *The Construction of Mental Representations during Reading*, pp. 123–148. Mahwah, NJ: Erlbaum .

- Van Dijk, T.A. (2001) 'Multidisciplinary CDA: A Plea for Diversity', in Ruth Wodak and Michael Meyer (eds) *Methods of Critical Discourse Analysis*, pp. 95–120. London: Sage .
- Van Dijk, T.A. (2003) *Ideología y discurso*. Barcelona: Ariel .
- Van Dijk, T.A. and Kintsch, W. (1983) *Strategies of Discourse Comprehension*. New York: Academic Press .
- Van Leeuwen, T. (2005) *Introducing Social Semiotics*. London: Routledge .
- VanPatten, B. (1996). *Input processing and grammar instruction in second language acquisition: Theory and research*. Norwood, NJ: Ablex.
- VanPatten, B. (2004). *Input processing in second language acquisition*. In B. VanPatten (Ed.), *Processing instruction: Theory, research, and commentary* (pp. 5-32). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Wai, M., & Tiliopoulos, N. (2012). The affective and cognitive empathic nature of the dark triad of personality. *Personality and Individual Differences*, 52, 794-799.
- Waldmann, M., Nagel, J., & Weigmann, A. (2012). Moral judgment. In K. J. Holyoak & R. G. Morrison (Eds.), *The Oxford handbook of thinking and reasoning* (pp. 364–389). Oxford, England: Oxford University Press.
- Want S.C., Three questions regarding the ecological validity of experimental research on the impact of viewing thin-ideal media images. *Basic and Applied Social Psychology*, 2014. 36(1): p.
- Wastell, C., & Booth, A. (2003). Machiavellianism: An Alexithymic Perspective. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 22, 730-744.
- Wilson, D. S., Near, D., & Miller, R. R. (1996). Machiavellianism: A Synthesis of the Evolutionary and Psychological Literatures. *Psychological Bulletin*, 119, 285-299
- Winkler C. and Rhodes G., Perceptual adaptation affects attractiveness of female bodies. *British Journal of Psychology*, 2005. 96(2): p. 141–154. pmid:15969827
- Wood, A. W. (2014). Coercion, manipulation, exploitation. In

- Manipulation: Theory and practice (pp. 17–50).
- Woodward, J. (2006). Sensitive and insensitive causation. *Philosophical Review*, 115, 1–50.
- Woodward, J. (2010). Causation in biology: Stability, specificity, and the choice of levels of explanation. *Biology and Philosophy*, 25, 287–318.
- Woolfolk, R. L., Doris, J. M., & Darley, J. M. (2006). Identification, situational constraint, and social cognition: Studies in the attribution of moral responsibility. *Cognition*, 100, 283–301.
- Yaffe, G. (2003). Indoctrination, coercion, and freedom of will. *Philosophy and Phenomenological Research*, 67(2), 335–356.
- Young, L., & Phillips, J. (2011). The paradox of moral focus. *Cognition*, 119, 166–178.
- Young, L., & Tsoi, L. (2013). When mental states matter, when they do not, and what that means for morality. *Social and Personality Psychology Compass*, 7, 585–604.
- Young, L., Camprodon, J., Hauser, M., Pascual-Leone, A., & Saxe, R. (2010). Disruption of the right temporoparietal junction with transcranial magnetic stimulation reduces the role of beliefs in moral judgments. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107, 6753–6758.
- Young, L., Cushman, F., Hauser, M., & Saxe, R. (2007). The neural basis of the interaction between theory of mind and moral judgment. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104, 8235–8240.